

<https://www.biodiversitylibrary.org/>

La naturaleza; periódico científico del Museo Nacional de Historia Natural y de la Sociedad Mexicana de Historia Natural

México, Impr. de I. Escalante, 1870-1912

<https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/14275>

ser. 2, t. 1 (1887-1890):

<https://www.biodiversitylibrary.org/item/121657>

Article/Chapter Title: Herrera 1890b

Page(s): Page 343, Page 344, Page 345, Page 346, Page 347, Page 348, Page 349, Page 350, Page 351, Page 352, Page 353, Page 354, Page 355, Page 356, Page 357, Page 358, Page 359, Page 360, Page 361, Page 362, Page 363, Page 364, Page 365, Page 366, Page 367, Page 368, Page 369, Page 370, Page 371, Page 372, Page 373, Page 374, Page 375, Page 376, Page 377, Page 378, Page 442, Page 443, Page 444, Page 445, Page 446, Page 447, Page 448, Page 449, Page 450, Page 451, Page 452, Page 453, Page 454, Page 455, Page 456, Page 457, Page 458, Page 459, Page 460, Page 461, Page 462, Page 463, Page 464, Page 465, Page 466, Page 467, Page 468, Page 469, Page 470, Page 471, Page 472, Page 473, Page 474, Page 475, Page 476, Page 477, Page 478, Page 479, Page 480, Page 481, Page 482, Page 483

Holding Institution: American Museum of Natural History Library

Sponsored by: Biodiversity Heritage Library

Generated 20 June 2025 4:58 PM

<https://www.biodiversitylibrary.org/pdf4/1814328i00121657.pdf>

This page intentionally left blank.

2.º EL VALLE DE MEXICO CONSIDERADO COMO PROVINCIA ZOOLOGICA.

EN PRUEBA DE IMPERECEDERA GRATITUD

DEDICO ESTA PARTE DE MI ARTICULO, LO MISMO QUE LA ANTERIOR, AL SR. DR. MANUEL M. VILLADA,
EMINENTE NATURALISTA MEXICANO.

DATOS FÍSICO-GEOGRÁFICOS.¹

Situación.—La ciudad de México está situada entre los 19°26'12" de latitud septentrional y 95°6'45"8 de longitud occidental de Greenwich. La mayor parte de los lugares del Valle están situados entre 19°56'47"34 (Hacienda del Salto) y 19°12'24"17 (Tlalmanalco) de latitud, variando su longitud entre 99°16'11"4 (Cerro del Rincón del Zapote) y 98°46'5"33 (Tlalmanalco).

(Esto asignando al Valle los límites que se le daban en el año de 1864).

Límites.—«Antiguamente se creía que el Valle no pasaba del cerro del Síncoque, de las vertientes meridionales de las lomas de Huehuetoca, del cerro de Jalpan y demás eminencias que se encuentran al Oriente de las anteriores; pero los trabajos científicos modernos han demostrado que la extensión del Valle es mucho mayor, hallándose circunscrito por las montañas siguientes:

Por el Norte la sierra de Pachuca; desde ésta hacia el Sur, la sierra de Sotula, que limita por el Oeste los planes de San Javier; la línea divisoria se dirige después al Poniente por el cerro de Aranda, lomerías de España, Acatlán, etc., cerro de Jalpan, lomas de Huehuetoca y Cerro Síncoque; en seguida continúa por las alturas que ligan á estas últimas con las cadenas de Monte Alto y Monte Bajo; éstas se unen á las conocidas con el nombre de Monte de las Cruces, limitando al Valle por el Oeste y Suroeste; el Monte de las Cruces está ligado á la serranía de Ajusco que cierra el Valle por el Sur, separándolo de los planes de *Cuernavaca* y *Amilpas*. La majestuosa Sierra Nevada en que sobresalen el Popocatepetl y el Iztaccihuatl, el Telapón y el Tlaloc, separa al Valle de México por el Este, de las campiñas de Puebla. Esta sierra se deprime hacia el Norte entre Otumba y Apam, hasta terminar en lomerías, que ligadas

¹ Tomados de las siguientes obras: «Memoria para la Carta Hidrográfica del Valle de México,» por el Sr. M. Orozco y Berra. Obras de geografía del Sr. García y Cubas. «Ensayo sobre Nueva España,» por M. Humboldt. «Diccionario de Historia y Geografía,» vol. V, art. México. Publicaciones del Observatorio Meteorológico Central de México. «Trabajos ejecutados por la Comisión Científica de Pachuca.» «Boletín de la Sociedad de Geografía y Estadística,» etc., etc.

á diversas alturas de los partidos de Teotihuacán, Zempoala, etc., se unen hacia el Norte á la Sierra de Pachuca, cerrando el circuito.» (García y Cubas).¹

Extensión.—Considerando al Valle de México como región hidrográfica (bajo el punto de vista biológico así debe considerarse), la extensión superficial que abraza es mayor de la que hasta ahora se le había atribuido: siguiendo á la línea oblicua que une á Tlalpam con Pachuca, es de 114 kilómetros, y en la mayor latitud, en el paralelo de Cuautitlán, 62 kilómetros. La extensión superficial conforme á los cálculos planométricos hechos sobre la carta que se formó para el Atlas Pintoresco (de García y Cubas), es de 4,555 kilómetros cuadrados, comprendiendo la área desde las crestas de las cordilleras, y de 2,100 kilómetros cuadrados en su parte plana. (García y Cubas, «Cuadro geográfico, estadístico y descriptivo de los Estados Unidos Mexicanos.»)

Orografía.—El Valle de México es una vasta extensión de terreno colocado en el centro de la Cordillera del Anáhuac. Las montañas que lo circundan se bifurcan antes de los 19° de latitud; uno de los ramales corre casi en una dirección constante N. NO.; el otro ramal se separa con rumbo al O. y quiebra luego al N., conservando cierta equidistancia con el primero; después ambos se encorvan para ir á encontrarse hacia el Septentrion. De aquí resulta que la llanura está rodeada de alturas y que el todo es un inmenso circo volcánico, cuyos bordes presentan aún cráteres, en otra época en ignición, y largo tiempo hace apagados.

Las cimas culminantes de esta cintura se encuentran al SE. del Valle, en donde la cordillera presenta sus mayores alturas en el Popocatepetl y en el Iztaccihuatl: ambas pasan el límite de las nieves perpetuas.

Por el Sur, el Oriente y el Occidente, el muro de montañas forma al Valle límites bien determinados y no interrumpidos, *lo cual deja de verificarse al Norte; allí el terreno se eleva gradualmente extendiéndose por colinas inmensas de poca altitud* hasta ir á confundirse con las sierras de Atotonilco y de Pachuca, sin presentar un linde bien marcado. (Orozco y Berra).

Entre las montañas y lugares del Valle cuya altura nos interesa conocer, citaremos las siguientes:

Lugares ó montañas.	Alturas.	Observadores ú obras de donde se han tomado.
Popocatepetl (S. E.).....	5,400	Humboldt.
Iztaccihuatl (S. E.).....	4,786	„
Ajusco (S.).....	3,859	Iberri.
Cerro Gordo (N. E.).....	3,046	Memoria de la Comisión de Pachuca.
Cerro de las Navajas (N.).....	3,212	„ „ „ „ „
Cerro de los Pitos (N.).....	2,951	„ „ „ „ „
Cerro de las Cruces (al O.)....	3,142	Berghes y Gérolt.
Ameca (S. E.).....	2,504	„ „
Cuautitlán (N. O.).....	2,323	„ „

¹ Geografía Universal, pág. 237. (Por un error de imprenta se lee que el Popocatepetl y el Iztaccihuatl separan al Valle de México de las campiñas de Puebla por el O.: debe ser por el E.)

Lugares ó montañas.	Alturas.	Observadores ú obras de donde se han tomado.
Chalco (S. E.).....	2,350	Humboldt.
Santa Fe (O.).....	2,464	Berghes y Gérolt.
Tlalpam (S.).....	2,311	Orbegozo.
„	2,393	Berghes y Gérolt.
Ayotla (S. E.).....	2,213	„ „
Coaximalpa (O.).....	2,905	„ „
Calpulalpam (S. O.).....	2,688	Humboldt.
Huehuetoca (N. O.).....	2,296	„
MÉXICO.....	2,268.7	
Pachuca (N.).....	2,483	Humboldt.
Sacromonte (S. E.).....	2,613	Sonntag.
Tepexpan (N.).....	2,250	Talcott.
Cerro de Santa Isabel (N.)....	327	Puga. ¹
„ de Guerrero (N.).....	207	„
„ de Gachupines (N.).....	70	„
„ del Tepeyac (N.).....	40	„
„ de Córdoba (N.).....	500	„
„ de la Mina (N.).....	671	„
„ de los Encinos (N.).....	739	„
Acetiado (N.).....	467	„
Chiquihuite (N.).....	467	
Cerro de Ixtapalapa (S. E.)...	224	Carta hidrográfica.
„ de Chimalhuacán (S. E.).	302	„ „
Xico (S. E.).....	97	„ „

Hidrografía.—Bajo el punto de vista hidrográfico deben considerarse en el Valle: los lagos, los ríos y los depósitos de agua más ó menos accidentales, cuya duración es efímera. (El lago de Texcoco hasta cierto punto debería comprenderse en este último grupo; lo mismo puede advertirse respecto á San Cristóbal y Xaltocan, pues su extensión y caudal disminuye considerablemente en la estación de secas).

Lagos.—En la actualidad, los lagos que se encuentran en el Valle pueden reducirse á seis principales, y si tomamos la ciudad como punto de referencia, el de Chalco y el de Xochimilco, ambos en el mismo paralelo, éste más occidental que aquél, se encuentran al Sur; al Este el de Texcoco, y al Norte los tres restantes, siendo el más austral el de San Cristóbal, intermedio el de Xaltocan, y el más boreal el de Zumpango.—La Comisión del Valle estimaba en 1864 las superficies de los lagos de esta manera:

Chalco.....	5.98
Xochimilco.....	2.68
Texcoco.....	10.395
Xaltocan.....	3.08
San Cristóbal.....	0.63
Zumpango.....	0.98
Suma.....	23 ^{legs} 745

1 «La Naturaleza,» vol. I, pág. 197, (2.^a serie). Todas las eminencias que aqui cito como medidas por el Sr. Puga, pertenecen á la Sierra de Guadalupe.

La altura de estos lagos respecto al piso de la ciudad es insignificante y muy variable; además, para nuestros estudios las pequeñas diferencias de nivel que se han observado, son poco importantes: de Febrero á Marzo de 1862, por ejemplo, se determinaron dichas alturas resultando el estado siguiente:

LAGOS.	Alturas respecto al piso de la plaza de México.
Zumpango.....	+4 ^m 155
Xaltocan.....	+ 1,567
San Cristóbal.....	+ 1,690
Texcoco.....	- 1,907
Chalco.....	+ 1,175
Xochimilco.....	+ 1,202

La profundidad de estos vasos es muy variable: en Texcoco puede llegar por término medio, á 1 metro, en Chalco hasta 2 metros (cerca de Xico, sin contar el espesor de las plantas acuáticas sumergidas, que puede ser hasta de 2 metros), en Xochimilco 3 metros¹ (contados de la misma manera), Zumpango y Xaltocan no son más profundos.

Ríos.—En el lago de Chalco desaguan los ríos de Tlalmanalco, Tenango y San José, que son los de más importancia; provienen de los deshielos del Popocatepetl y del Iztaccihuatl, y son perennes y abundantes. Sus aguas son frías.

En Xochimilco desagua el río constante de San Buenaventura.

Afluentes constantes á Texcoco son: los ríos de Guadalupe, San Juan Teotihuacán y Papalotla. El río más importante del Valle es el llamado del Desagüe: nace en las vertientes de las montañas que cierran al Valle por el N. O., pasa á las inmediaciones de Huehuetoca por el canal de Nochistongo, va á formar el río de Cuautitlán y se une al de Tula.

Estos son los ríos perennes de alguna importancia que interesa señalar; los torrenciales que se forman en la estación de las lluvias no creo que deban ocuparnos desde ahora.

Depósitos de agua accidentales ó artificiales.—Sin éstos la vida en el Valle de México estaría limitada durante las secas á una pequeñísima extensión de terreno: muchas llanuras se inundan todos los años en la época de las lluvias, ó artificialmente por el hombre; las zanjas ó depósitos de agua sin corriente que riegan y limitan á todas las tierras de labor son muy numerosas.

Diremos en resumen: que no hay más comunicación fluviátil del Valle con el exterior, que el río de Cuautitlán. («Los lagos de Chalco y Xochimilco pudieran en realidad «tenerse por uno solo; están divididos únicamente por una calzada de 4,520 metros de «largo, que comenzando al Sur, en el pueblo de Tulyahualco sigue al N. E. al pueblo «de Tlahuac, y tomando en seguida al N. O., concluye al Norte en el de Tlaltengo,

¹ Hasta 8 en ciertos lugares.

«es decir, pasa del uno al otro extremo de las aguas. El estanque de Chalco se halla «separado del de Texcoco por el puerto de San Isidro, garganta que une los cerros de «la Caldera y de San Pablo con el del Pino; ambos se acercan por aquí de tal manera, «que en los tiempos en que el Texcoco está crecido por las lluvias, no distarán más de «3,000 metros. Las lagunas de Chalco y Xochimilco se comunican por las compuertas de Tlahuac; durante los meses de secas, la de Xochimilco vierte sus aguas en la «de Chalco, mas en el tiempo de lluvias se invierte la corriente, y éste derrama su «líquido en aquél.

«El lago de San Cristóbal se comunica con el de Texcoco por tres compuertas que «se abren cuando se juzga necesario. La laguna de Xaltocan estaba dividida antigua- «mente de la de San Cristóbal; la de Zumpango está separada de aquélla por un largo «dique.» (Orozco y Berra).

Clima.—«La temperatura media anual de la ciudad es de 15°8. (Las plantas herbáceas aceleran sus funciones últimas en el mes de Noviembre y perecen cuando la temperatura ha descendido á +3° ó +4°. En Diciembre se quemán las cucurbitáceas, pero no los chopos y eucaliptus.)»

«En el Valle de México las heladas comienzan en Octubre, disminuyen en Marzo y llegan á veces hasta Abril. Las lluvias principian en Mayo, se sistematizan á fines de éste ó á principios de Junio y terminan en Octubre; á veces el aire llega á saturarse por completo en Noviembre ó Enero; en Marzo, Abril y Mayo el aire atmosférico casi está desprovisto de vapor de agua. De Junio en adelante predominan los vientos del cuarto cuadrante, que son los más fríos y húmedos, sin ser los más impetuosos.» (Bárcena y Pérez.)

Estos datos se refieren especialmente á la ciudad de México, pero es indudable que en los distintos puntos del Valle, las condiciones climatológicas son diferentes en una misma estación. De la altura de la ciudad (2268,7) á la que alcanza la cumbre del Popocatepetl (5,400) hay una diferencia notable que acarrea irremisiblemente una gran variedad de condiciones, y entre estos dos puntos extremos sucede lo mismo, pues sin asomo de duda puede asegurarse que en una época determinada, la temperatura y el estado higrométrico de la atmósfera, por ejemplo, no son iguales en la ciudad y en la serranía de Guadalupe ó las Cruces. En una palabra, las condiciones climatológicas de los distintos puntos del Valle de México, varían con la altitud, la proximidad de los lagos, la naturaleza y vigor de la vegetación, y otra multitud de circunstancias que sería ocioso enumerar, pues de todos son conocidas y todos saben qué influencia ejercen sobre las condiciones mesológicas de un país.

Nota sobre la geología.—«La gran cuenca del Valle está formada de capas sedimentarias del período cuaternario; la colocación más general en las capas superficiales es: primero, la tierra vegetal más ó menos arcillosa, y en seguida una capa de toba que comunmente es pomosa; á veces se encuentra en lugar de este subsuelo una capa de aluvión formada de materiales de mediano volumen. En algunos puntos del Valle y sobre todo en las cercanías de los cerros del S. E. y en lugares vecinos á los lagos,

hay arenales de regular extensión; en otras partes aparece descubierta la toba endurecida sobre la superficie del terreno. Debe advertirse igualmente que en los terrenos que bordean el lago de Texcoco, en otros de la parte Norte, y en algunos terrenos bajos, las tierras se hallan más ó menos impregnadas de sales de sosa. (En éstas viven algunas plantas herbáceas: *Helenium mexicanum*, *Heliotropum curassavicum*; entre los árboles hay chopos, sauces y el árbol del Perú ó *Schinus molle*). Las lomas que se apoyan en las montañas son generalmente de toba y en las cañadas hay regulares depósitos de tierra vegetal.»

«Las montañas del Valle están formadas por lo común de pórfidos, traquitas y basaltos, generalmente cubiertos de tierra arcillosa.» (Bárcena y Pérez).

«De la configuración natural del suelo y de los fenómenos volcánicos, revelados en todas partes por los productos ígneos, resultó, allá en tiempos remotísimos, un gran estanque en que vinieron á acumularse las aguas precipitadas desde las cumbres que cercan al Valle de México. El líquido se asentó en lo más bajo y debió de formar un lago inmenso cuyo fondo vinieron á colmar lenta pero constantemente, los acarreos de las aguas que alimentaban al estanque. Si hemos de creer lo que aseguran algunos, el lago desaguaba hacia el Norte, según lo indican las capas calizas y margosas que por allí se encuentran; pero un fenómeno plutónico levantó el terreno, cerró la salida, y desde entonces el lago quedó aprisionado y como si dijéramos entregado á sus propias transformaciones.»

«En el transcurso de los siglos las capas sedimentarias quedaron colocadas casi horizontalmente, pues en toda su extensión no presentan una diferencia de nivel que llegue á diez metros, sino al comenzar á ascender en la base de las montañas; el suelo fué subiendo á proporción, y se trastornó en diferentes épocas, ya por el concurso de las causas externas y naturales, ya por la acción continuada del fuego subterráneo. Las erupciones del Ajusco formaron el pedregal de San Ángel; el Popocatepetl conmovió el suelo en muchas leguas á la redonda, formando tal vez el arenal de Ayotla y dejando otras señales de los tiempos de su mayor actividad; y en época más reciente, los volcanes de la Caldera, San Nicolás y Xatepec, brotaron en medio del líquido, alzando el terreno sobre el nivel del lago. Formados desigualmente los azolvamientos y ayudados por la mano del hombre, se hicieron aquí y allá bordes que al fin separaron las aguas y las han traído al estado en que hoy se encuentran.» (Orozco y Berra).

DATOS BOTÁNICOS.

(Antes de pasar adelante, es preciso, para proceder lo más metódicamente posible, dividir al Valle de México en regiones ó estaciones biológicas que por ahora reduciremos á las siguientes:

I. Región palustre y lacustre.—II. Subalpina.—III. Pantanos salados ó terrenos salinos.—IV. Pedregales, colinas y cerros poco elevados no cubiertos de vegetación alpina.—V. Pastos.—VI. Llanuras bajas, en general húmedas, pero no pantanosas).

Para estudiar el Valle de México considerándolo como provincia zoológica, debemos principiar por la enumeración de las especies vegetales y animales que en él habitan: en lo que se refiere á vertebrados ya hemos llenado esta condición lo mejor que nos ha sido posible; respecto á invertebrados y vegetales, no lo haremos así, porque faltan aún ajenas observaciones que aprovechar, y nuestros propios estudios no son suficientemente completos: trataremos, pues de esta parte, de un modo general.

Comenzaré por hacer un ligero examen de la flora del Valle, advirtiendo que en esta parte de mi trabajo he sido ayudado con las luces y consejos de mi padre el Sr. Alfonso Herrera.

En la lista siguiente indico las familias de plantas fanerógamas que se han encontrado representadas en el Valle por un número de especies que allí indico, anotando también cuantas se han colectado en la parte Norte ó Sur de México. No me ocupo de un modo especial de las Criptógamas, las cuales, como después veremos, no presentan gran interés en el presente estudio.

En la Biología Central Americana, se señala el número de especies de cada familia que se han encontrado en el Norte ó Sur de la República, pero no así tratándose del Valle de México: por tanto, me fué indispensable recorrer en esta obra (que me ha servido de guía para el estudio botánico presente) cada una de las especies, y anotar cuando se le designaba como colectada en el Valle. Este desagradable y monótono trabajo se hace muy difícil cuando no se especifica el Estado ó territorio á que pertenece una población pequeña en donde se colectó alguna especie vegetal; «generalmente se dice: «Valley of Mexico,» pero muchas veces se menciona un nombre común á muchas localidades sin decir si pertenece al Valle ó á otra región del Sur de México. Por ejemplo, «Sur de México.—San Bartolo:» en la República hay un San Bartolo, pueblo del Estado de Veracruz, al Norte de Huatusco; otro de Puebla, municipalidad de Tepeaca; otro del mismo Estado, municipalidad de Tepango; otro cerca de Acolman, Valle de México; otro inmediato á Amanalco, Estado de México; otro del partido de Ixmiquilpan; otro más en Querétaro, y todos pertenecen al Sur de la República (aceptando la división que de ella hace la Biología). El nombre del colector y el conocimiento del derrotero que siguió durante su viaje no siempre permiten elucidar la cuestión.

Pero hay casos en que los datos son todavía más vagos, por ejemplo: «Sur de México, entre México y Veracruz. (Humboldt y Bonpland.)»!

Según esto, á las causas de error é imperfección inherentes á esta clase de investigaciones, y que son motivadas por la falta de obras ó herbarios completos, plantas introducidas y otras causas, debemos agregar la deplorable falta de precisión en los datos de distribución geográfica.

En la Biología Central Americana se divide á nuestra República en dos porciones: la septentrional y la meridional, limitadas como sigue:

La línea divisoria comienza en la costa oriental hacia los 22° de latitud, al Sur de la Barra de Tampico; continúa en dirección Norte hasta llegar á la parte septentrio-

nal del Estado de Hidalgo, corre de Oriente á Poniente, llega á Guanajuato y sigue en dirección Norte hasta cerca de San Luis Potosí; se desvía un poco hácia el O., vuelve á dirigirse al N. O., hasta pasar cerca de Zacatecas, confundiendo después con la línea del trópico; se separa de ésta casi en el paralelo de Durango, y sigue en dirección N. O. hasta la costa de Jalisco, donde termina, al Norte de San Blas y antes de los 22° de latitud.

Al hacer el estudio comparativo de la flora del Valle de México, no debe olvidarse esta inmensa causa de error, que es preciso señalar y evitar: la Mesa Central de la República y el Valle de México presentan numerosas analogías zoológicas y botánicas; pero si comparamos al Valle con las porciones litorales del Norte de nuestra patria (entendido según la Biología), encontraremos, por el contrario, una enorme diferencia. Es indiscutiblemente mejor la división que han hecho otros botánicos y que después mencionaremos.

FAMILIAS. ¹	NUMERO DE ESPECIES ENCONTRADAS.			
	EN EL VALLE.	EN EL NORTE.	EN EL SUR.	
Ranunculaceæ.....	6*	8	23	29
Dilleniaceæ.....		0	0	2
Magnoliaceæ.....	1*	0	0	5
Anonaceæ.....		0	0	17
Menispermaceæ.....		0	0	3
Berberideæ.....		0	6	10
Nymphaeæ.....		3	1	5
Papaveraceæ.....	3*	2	6	3
Crucifereæ.....	8*	20	44	35
Capparideæ.....		2	7	18
Resedaceæ.....	1*	1	1	0
Violariæ.....	2*	3	9	20
Bixineæ.....		0	2	8
Polygalæ.....	1*	6	27	28
Frankeniaceæ.....		0	1	0
Caryophylleæ.....	3*	14	25	28
Portulacæ.....	1*	3	9	7
Tamariscineæ.....	1*	7	2	3
Hypericineæ.....	1*	5	6	12
Guttifereæ.....		0	0	4
Ternstroemiaceæ.....	1*	0	3	17
Malvaceæ.....	5*	16	53	94
Sterculiaceæ.....		0	10	33
Tiliaceæ.....	1*	0	7	28
Linaceæ.....		2	10	10
Malpighiaceæ.....		7	21	49
Zygophyllaceæ.....		0	6	5
Geraniaceæ.....	3*	15	14	31
Rutaceæ.....	1*	7	13	12

¹ Las cifras marcadas con * indican el número de especies *más comunmente cultivadas*; de las especies encontradas en el Sur no se han restado las que viven también en el Valle ó que le son exclusivas.

NUMERO DE ESPECIES ENCONTRADAS.

FAMILIAS.	EN EL VALLE.	EN EL NORTE.	EN EL SUR.
Simarubaceæ.....	0	3	14
Ochnaceæ.....	0	0	2
Burseraceæ.....	2	6	25
Meliaceæ.....	1*	0	10
Olacineæ.....	0	1	5
Ilicineæ.....	0	1	4
Celastrineæ.....	0	8	27
Rhamnaceæ.....	3	19	30
Ampelideæ.....	1*	1	6
Sapindaceæ.....	3	18	55
Sabiaceæ.....	0	0	1
Anacardiaceæ.....	4	8	27
Coriariæ.....	0	1	1
Connaraceæ.....	0	0	4
Leguminosæ.....	13*	65	315
Rosaceæ.....	17*	9	33
Saxifragaceæ.....	2*	5	10
Crassulaceæ.....	3*	8	16
Hamamelideæ.....	0	0	1
Halorageæ.....	0	4	3
Rhizophoraceæ.....	0	1	1
Combretaceæ.....	0	0	6
Myrtaceæ.....	4*	0	1
Melastomaceæ.....	0	3	75
Lythriaceæ.....	2*	3	15
Onagrarieæ.....	6*	10	28
Samydaceæ.....	0	0	9
Loaseæ.....	1	9	6
Turneraceæ.....	0	1	3
Passifloraceæ.....	2*	0	5
Cucurbitaceæ.....	5*	13	15
Begoniaceæ.....	6*	3	2
Datisceæ.....	0	0	1
Cactaceæ.....	8*	9	137
Ficoideæ.....	3*	0	4
Umbellifereæ.....	4*	19	31
Araliaceæ.....	5*	0	1
Cornaceæ.....	1*	5	3
Caprifoliaceæ.....	2*	2	7
Rubiaceæ.....	1*	15	41
Valerianeæ.....	1*	3	5
Compositæ.....	24*	209	629
Goodenovieæ.....	0	0	0
Campanulaceæ.....	2*	5	1
Vaccinaceæ.....	0	2	14
Ericaceæ.....	2*	4	15
Monotropeæ.....	1	1	2
Lemnoaceæ.....	1	2	2

FAMILIAS.	EN EL VALLE.		EN EL NORTE.		EN EL SUR.	
Plumbagineæ	1*	2	4	2		
Primulaceæ	1*	1	4	2		
Myrsinææ		0	1	14		
Sapotaceæ		0	2	8		
Ebenaceæ		0	1	4		
Styraceæ		0	0	11		
Oleaceæ	3*	0	14	5		
Apocynaceæ	3*	2	14	44		
Asclepiadeæ	2*	7	52	86		
Loganiaceæ		8	8	25		
Gentianeæ		3	15	32		
Polemoniaceæ	2*	4	22	13		
Hydrophyllaceæ		6	21	13		
Boraginææ	4*	3	47	62		
Convolvulaceæ	5*	10	51	79		
Solanaceæ	13*	38	52	126		
Scrofularinææ	5*	15	72	90		
Orobanchaceæ		0	4	4		
Lentibulariaceæ		0	4	8		
Gesneraceæ	2*	0	1	33		
Bignoniaceæ	4*	0	4	22		
Pedaliaceæ		0	2	4		
Acanthaceæ	4*	4	33	95		
Verbenaceæ	5*	7	20	50		
Labiataæ	8*	30	77	152		
Plantaginææ		2	5	6		
Nyctagineæ	2*	5	36	21		
Illecebraceæ		1	6	3		
Amarantaceæ	2*	6	33	28		
Chenopodiaceæ	7*	5	20	6		
Phytolacacæ	1*	1	2	6		
Polygonaceæ		2	25	17		
Podostemaceæ		0	0	8		
Citinaceæ		0	0	2		
Aristolochiaceæ		0	1	15		
Piperaceæ	1*	2	2	103		
Myristicaceæ		0	0	1		
Monimiaceæ		0	0	4		
Laurinææ	2*	0	1	22		
Proteaceæ		0	0	1		
Thymelaceæ		0	0	4		
Loranthaceæ		2	8	34		
Santalaceæ		0	1	0		
Balanophoreæ		0	0	2		
Euforbiaceæ	4*	12	129	186		
Urticaceæ		5	5	76		
Platanaceæ		0	4	3		
Juglandææ	1*	0	4	2		

NUMERO DE ESPECIES ENCONTRADAS.

FAMILIAS.		EN EL VALLE.	EN EL NORTE.	EN EL SUR.
Myricaceæ.....		0	0	2
Cupulifereæ.....		5	22	68
Salicineæ.....	2*	0	6	7
Lacistemaceæ.....		0	0	1
Ceratophylleæ.....		0	0	3
Gnetaceæ.....		0	3	0
Conifereæ.....	5*	6	25	22
Cycadaceæ.....		0	0	3
Hydrocharideæ.....		1	0	0
Burmaniaceæ.....		0	0	0
Orchideæ.....	(varias)*	2	12	312
Scitamineæ.....		0	0	6
Bromeliaceæ.....		6	3	51
Irideæ.....	1*	5	8	26
Amaryllideæ.....	2*	6	23	30
Dioscoraceæ.....		2	0	18
Liliaceæ.....	5*	7	35	59
Pontederiaceæ.....		0	3	2
Commelinaceæ.....	1*	11	11	32
Juncaceæ.....		2	9	12
Palmeæ.....		0	2	40
Aroidæ.....	2*	1	1	32
Lemnaceæ.....		4	0	8
Alismaceæ.....		2	0	6
Naiadaceæ.....		3	2	7
Eriocaulææ.....		0	0	5
Cyperaceæ.....		20	34	145
Gramineæ.....	5*	103	184	398
Totales.....		890	2930	5848

Por el examen de este catálogo pueden deducirse desde luego algunas conclusiones importantes; pero antes de exponerlas debo insistir en que el estudio de la flora del Valle comparativamente á la del Norte ó Sur de la República, es muy difícil si se admite la división que de este país se hace en la Biología; si no se tiene en cuenta más que la latitud y no la altura y demás condiciones propias de cada región: siguiendo este camino es probable que se llegue á conclusiones falsas.

La flora de fanerógamas del Valle de México, presenta más analogías con la del Norte que con la del Sur; pero no con todos los lugares septentrionales absolutamente, sino de un modo exclusivo y único con los comprendidos al N. y «EN LA MESA CENTRAL.»

Este aserto se comprueba si nos fijamos en que muchas de las familias no representadas en el Valle y sí en el Norte y Sur de México, cuentan ciertamente con varias especies que viven en la parte septentrional de la República, pero no en el interior de

esta región, *en la mesa central, sino en las costas ó lugares cercanos á ellas*; por ejemplo: *Rhizophoraceæ, Myrsineæ, Laurineæ*.

Es también importante examinar si predominan de un modo poco común las especies de plantas herbáceas sobre las arborescentes, y las de frutos secos sobre las de frutos carnosos.

Por el examen del catálogo que acabamos de dar, y por el estudio de las especies de cada familia, se llega á las siguientes conclusiones:

1.^a Predominan las familias y las especies del tipo herbáceo sobre las del leñoso; la proporción entre el número individual de breñas, hierbas y árboles, es distinta de la que se observa en las partes calientes y meridionales de México, en el sentido de que los segundos, los árboles, son menos numerosos proporcionalmente en el Valle que en el Sur de la República. (De las treinta y tantas familias no representadas en el Valle, casi todas sólo cuentan especies leñosas y viven en abundancia en el Sur de México).

2.^a Las especies de frutos carnosos son, individualmente, menos numerosas en el Valle que en el Sur.

Las familias representadas en la región que nos ocupa, por un mayor número de especies, son las siguientes:

<i>Compuestas</i>	209
<i>Gramíneas</i>	103
<i>Leguminosas</i>	65
<i>Solanáceas</i>	38
<i>Labiadas</i>	30
<i>Crucíferas</i>	20
<i>Ciperáceas</i>	20

Las familias restantes cuentan con un número de especies inferior ó igual á 20.

Bajo el punto de vista del tapiz vegetal del Valle de México, ya sea en general ó particularmente, sólo es posible dar datos aproximados, pues hay que atender á la existencia de especies cultivadas, á la preferencia de muchas por regiones particulares, etc.

En la siguiente lista enumero las principales familias que en el Valle se hacen notar por la abundancia individual de una ó varias de sus especies:

<i>Crucíferas.</i>	<i>Cactáceas.</i>	<i>Labiadas.</i>	<i>Malváceas.</i>
<i>Umbelíferas.</i>	<i>Quenopodiáceas.</i>	<i>Geraniáceas.</i>	<i>Compuestas.</i>
<i>Urticáceas.</i>	<i>Anacardiáceas.</i>	<i>Asclepiáceas.</i>	<i>Cupulíferas.</i>
<i>Leguminosas.</i>	<i>Convolvuláceas.</i>	<i>Salicíneas.</i>	<i>Rosáceas.</i>
<i>Solanáceas.</i>	<i>Coníferas.</i>	<i>Gramíneas.</i>	<i>Amarilídeas;</i>

y todas las plantas acuáticas, es decir:

<i>Lemnáceas.</i>	<i>Alismáceas.</i>	<i>Ceratofileas.</i>	<i>Ciperáceas.</i>
<i>Pontederiáceas.</i>	<i>Podostemáceas.</i>	<i>Naiadáceas.</i>	<i>Hidrocarídeas,</i>
	<i>Juncáceas.</i>	<i>Ninfáceas</i>	<i>y otras.</i>

Consideraremos brevemente cada una de estas familias, fijándonos en las especies ó géneros importantes que comprendan, y en su utilidad para la vida de los invertebrados.

CRUCÍFERAS.—Entre las especies más comunes de esta familia tenemos el *Lepidium virginicum* y las cultivadas, que son de las más ricas en individuos; se encuentran, especialmente la primera, en todo el Valle, aunque en menor abundancia, en las regiones alpinas. En éstas, debo decirlo una vez para todas, el número de especies cultivadas es menor que en las otras estaciones botánicas, pues se siembra allí maíz y algo de trigo y cebada, pero por lo común no se cultivan plantas muy hidrófilas.

El *Brassica napus oleifera* se encuentra con mucha frecuencia, aunque la zona de su distribución es menos extensa que la del *Lepidium*. Los granos de éste sirven de alimento á las aves granívoras del Valle de México. Varias larvas de lepidóptero comen las hojas del *Brassica*, y sus flores constituyen el alimento habitual del *Spinus psaltria mexicanus* (Dominiquito) y de la *Habia melanocephala* (Tigrillo).

Tanto el *Lepidium* como el nabo silvestre son destruidos por dos prácticas de la agricultura que obran sobre todas ó casi todas las plantas silvestres que crecen en las tierras de labor (exceptuando los terrenos donde se siembra el maguey): la «quema» y la «limpia.» Por aquélla se destruye en los primeros meses del año generalmente, un gran número de vegetales ó gérmenes de los mismos que mueren á consecuencia del incendio intencional de los pastos; por la segunda se arrancan á las plantas (zizaña) que nacen espontáneamente en las sementeras de maíz, alfalfa y otras especies de gran cultivo; esta operación se repite varias veces al año, y es, por lo mismo, en extremo nociva para muchos vegetales silvestres.

Es de notar que las flores del *Brassica* tienen un tinte amarillo muy semejante al de las partes inferiores del *Spinus* macho, lo que hace probablemente que éste las distinga mejor; florece casi en todo el año, pero es, sin embargo, más abundante en otoño y primavera. Varias especies de insectos comen las hojas de esta planta, de la *Eruca sativa* (también común en el Valle), del *Raphanus* y de otras crucíferas cultivadas.

El *Nasturtium* de esa región dispone de medios de defensa eficaces contra los insectos ápteros, puesto que de preferencia vive en el agua; pero por lo mismo es poco común en la estación de secas.

(Las conclusiones generales relativas á cada familia se expondrán más adelante).

MALVÁCEAS.—La *Malva angustifolia* es, quizá, la especie más común de esta familia; se encuentra en todas las estaciones botánicas, exceptuando, lo mismo que para las crucíferas, los lugares alpinos y los pantanos salados; pero en los bordes de las zanjas, en las sementeras flotantes de nuestros lagos, en los pastos y en las tierras de labor, las malváceas se desarrollan perfectamente.

En general están poco defendidas de sus enemigos invertebrados, puesto que las lombrices y otros animales que viven bajo tierra devoran sus raíces, y sus hojas, un gran número de insectos; sus semillas, por el contrario, ya sea que estén defendidas por una testa velluda (*Hibiscus*), ó por un episperma crustáceo, son poco atacadas.—

Sus frutos son por lo común secos, excepto en el *Malvaviscus*, y poco útiles para las especies frugívoras.

Entre sus enemigos vertebrados debemos contar al hombre, que las destruye de la misma manera que á las *Crucíferas*; á los Colmeneros (*Pyrranga*), al *Sceloporus microlepidopterus* y algunas otras aves y reptiles, que matan á muchos Himenópteros, quienes verifican la fecundación cruzada de algunas Malváceas del Valle de México.

GERANIÁCEAS.—El *Geranium cicutari* y el *G. hernandezi* abundan en todas partes, preferentemente el segundo, que es muy común en las llanuras; son habitados por pocos insectos; las aves granívoras comen sus semillas; los *Limax*, sus hojas y demás partes herbáceas.

El Mastuerzo (*Tropæolum majus*) es una planta cultivada que abunda en los jardines durante todo el año: en el agua que proviene de los estomas acuíferos de las hojas mitigan su sed muchas aves pequeñas, especialmente la *Spizella socialis* y el *Catherpes mexicanus*.

Las flores de esta especie son visitadas con frecuencia por los Troquilídeos (particularmente el *Circe latirostris*), quienes encuentran en el interior de las flores, sobre todo en el espolón formado por el sépalo posterior, una gran cantidad de dípteros pequeños; muchos Himenópteros, Apidos y Vespidos, tanto las pequeñas como las grandes especies, y las mariposas del género *Sphinx* manifiestan mucha predilección por estas mismas flores. En las hojas viven larvas de Lepidópteros Pieridos, y tanto los *Helix* como los *Limax* del Valle, devoran las porciones herbáceas de la planta. Los frutos, por su sabor acre, no sirven de alimento á las aves frugívoras: mis observaciones sobre el particular, son tal vez incompletas, pero por ahora me confirman en esta opinión.

En la familia que vengo considerando se cuenta el género *Oxalis*,¹ cuyas especies son quizá tan comunes como las de los vulgares géneros *Paspalum* y *Panicum*; viven en todas partes en donde hay agua durante todo el año; en los lugares secos de Mayo á Octubre: sin embargo, como la gran mayoría de vegetales herbáceos del Valle no son comunes en las montañas cubiertas de bosque, sus frutos son útiles más bien á las aves granívoras que á las frugívoras; en sus partes herbáceas viven muy pocos insectos.

ANACARDIÁCEAS.—Las especies de *Rhus* del Valle de México están confinadas probablemente á Chapultepec, y deben á la existencia de un principio muy acre y volátil el no ser perseguidas por los insectos; yo al menos no sé que alguna especie de estos invertebrados sea parásito de ellas.

Las Anacardiáceas del Valle están representadas abundantemente (en cierto sentido) por el árbol del Perú (*Schinus molle*),² que vive en gran número en todos los luga-

¹ No debe olvidarse que adopto la clasificación de la Biología.

² Véase la «Naturaleza,» vol. II, pág. 217.

res del Valle hasta en la estación de los pantanos salados y en los cerros de Guadalupe. En los bosques de Coníferas solo se le encuentra rara vez. Por sus hojas resinosas no debe reputarse como muy favorable á la vida de los insectos que nutre ciertamente cuando está en floración. Sus frutos constituyen, en unión de los del *Ligustrum japonicum*, la base de la alimentación de las aves frugívoras del Valle (en particular del *Ampelis cedrorum*) y aun de algunos mamíferos omnívoros del mismo lugar; se venden para alimentar á las aves canoras domésticas.

Como es bien sabido, esta planta lo mismo que el *Ligustrum*, no es originaria de México; se introdujo después de la conquista, y en seguida se ha propagado por las aves frugívoras, principalmente por el *Ampelis*, quienes arrojan en sus excrementos el pericarpo y la semilla no atacados durante su trayecto por el tubo digestivo; cae, pues, la semilla en donde hay tierra vegetal, y gracias á la humedad germina y sin duda aprovecha la pequeña cantidad de abono que lleva consigo. No solo las aves sino también los tlacuaches (*Didelphis*), los cacomixtles (*Bassaris*), y los zorrillos (*Mephitis*) comen los frutos del árbol del Perú é indudablemente contribuyen á la propagación de esta planta; transportan las semillas á grandes distancias, pues todos saben que las correrías nocturnas de estos mamíferos se extienden á muchos kilómetros.

La diseminación del árbol del Perú es más importante de lo que puede creerse á primera vista: en las montañas cuyas vertientes son muy inclinadas y están desprovistas de vegetales arbóreos, las plantas herbáceas viven difícilmente á causa de la exposición á la intemperie, la falta de tierra vegetal que de continuo es arrastrada por las avenidas, la acción mecánica y destructora de éstas últimas y otras condiciones desfavorables. El árbol del Perú, con sus largas raíces detiene la tierra vegetal y abriga de la intemperie: en una palabra, el nacimiento de un *Schinus* en ciertos lugares significa la repoblación vegetal inmediata de un espacio de terreno de cinco á seis metros cuadrados, en donde antes sólo vegetaban algunos pastos y Criptógamas.

¿Con qué se alimentaban las aves frugívoras del Valle de México cuando aun no había en éste ni el árbol del Perú ni el *Ligustrum japonicum*? Ciertamente que antes de la conquista las arboledas eran más numerosas alrededor de la ciudad de México, y que la tala de bosques no se había practicado en tan grande escala como en la actualidad; pero como después demostraremos, las plantas leñosas alpinas, que probablemente en esa época abundaban más que ahora, son poco útiles para las aves y mamíferos que se alimentan con frutos carnosos (exceptuando al Madroño, al *Crategus* ó tejocote, y al capulín (*Cerassus*)). En esos tiempos remotos tal vez las especies frugívoras del Valle, que son emigrantes en su mayor parte, existían ó inmigraban en menor número.

Sobre el árbol del Perú vive una especie de *Coccus* estudiado por mi padre, que no comen las aves insectívoras, y un *Æceticus* (Arrastra-basuras) que al menos en el estado larvario, es perseguido por los *Ichneumones* pero no por las aves de régimen insectívoro.

LEGUMINOSAS.—Entre éstas debemos contar al frijol y al chícharo, que por sus flo-

res, hojas y raíces, son útiles para muchos invertebrados, pero no por sus granos, que se cosechan en el Valle antes de la madurez. (Exceptúese, como para todas las semillas que entran en la alimentación del hombre, á los insectos y roedores, que los atacan á veces en los graneros donde se almacenan).

Entre las leguminosas más comunes en el Valle, citaremos á las siguientes: *Medicago polycarpa*, *Melilotus parviflora*, *Lupinus*, *Dalea*, *Erythrina coralloides*, *Phaseolus*, *Cassia floribunda*, *Prosopis dulcis*, *Acacia albicans*.

De una manera general puede decirse que estas plantas viven en todas las zonas, exceptuando, como siempre, la alpina y palustre.

Las especies de *Lupinus* son comunes, sobre todo en los lugares agrestes, arenosos y pedregosos; el *Medicago polycarpa*, el *Melilotus parviflora*, y la *Acacia albicans* se encuentran por lo común en los pastos; las dos primeras de estas especies se hallan también en los lugares cultivados: el *Medicago*, gracias á sus frutos espinosos, se ha diseminado mucho. La *Cassia floribunda* debe contarse entre las plantas cultivadas.

Todas estas especies nutren varios insectos (excepto *Lupinus?*); el colorín (*Erythrina*) menos que ninguna otra: su área de distribución es también la más reducida.

Es digno de notarse que en la *Cassia floribunda* viven unas larvas de Lepidóptero rofalocero amarillas y verdes, cuyos tintes son enteramente iguales á los que presentan las flores y hojas de esta planta, y hacen que dichas larvas, por un fenómeno de mimetismo, sean menos destruidas por sus enemigos vertebrados (especialmente por el *Coccyzus erythrophthalmus*).

(Las larvas también de lepidóptero que viven sobre el *Medicago* y el *Melilotus*, son verdes como las hojas de estas plantas).

En el huisache (*Acacia albicans*) se encuentran con frecuencia agallas más ó menos voluminosas que probablemente son aprovechadas por ciertas hormigas; ¹ en los tallos he encontrado huevos de *Mantidos*, pero parece que estos ortópteros son poco abundantes y no especiales de esta especie vegetal; vive en los pastos y es muy útil para los Conirostros sociales del Valle, que sitúan en las ramas más elevadas á un experto centinela, encargado de dar la señal de alarma cuando se acerca algún enemigo, mientras que el resto de la parvada recoge confiadamente las semillas diseminadas en el suelo; el *Lanius ludovicianus exubitoroides*, Verdugo ó Zenzontle cabezón, clava en las espinas de esta planta, lo mismo que en las púas terminales de las hojas del maguey, á las lagartijas é insectos que logra capturar y que más tarde le sirven de alimento.

Las especies de la familia de las leguminosas comunes en el Valle, son útiles para las aves granívoras, con excepción de la *Erythrina* y alguna especie de *Lupinus* (?).

¹ No se ha señalado aún la existencia del *Myrmecosystus mellyger* ú Hormiga de miel en el Valle de México, y por eso haré notar que yo la he colectado en Ajusco, y que, según noticias de personas veraces, vive en las huertas de Tlalpam; la he visto también en Amecameca, y el Sr. Dr. Fernando Altamirano la ha colectado en Acuaulla, localidad que está incluida en el Valle de México.

ROSÁCEAS.—De las más comunes son: *Cerasus capollin*, *Rubus*, *Rosa montezumæ*, *Cratægus mexicana*, y las cultivadas, Durazno, Chabacano, etc.

A todas debemos considerarlas muy útiles para los animales frugívoros, pero haciendo una distinción entre las silvestres y las cultivadas; porque los frutos de éstas no siempre nutren á las aves y mamíferos de dicho régimen.

El tejocote (*Cratægus*) es aprovechado por todos los vertebrados frugívoros, con especialidad por el *Cariacus virginianus* ó venado común; se encuentra casi exclusivamente en las zonas subalpina y alpina inferior, y fructifica en el invierno; los indígenas colectan un gran número de sus frutos pulposos, que el hombre usa como comestibles, otros son destruidos por los insectos ó arrancados del árbol antes de la madurez por el efecto de la lluvia, el viento y las aves que se posan sobre ellas; pero es indudable que los animales aprovechan una buena parte. Su color amarillento les hace distinguir entre el follaje de un verde sombrío propio de la región en que se desarrollan; la mayor parte de los vertebrados frugívoros diseminan pero no degluten las semillas: gracias á su duro endocarpio, ó atraviesan el tubo digestivo de algunos mamíferos que sí las degluten, sin ser digeridas, ó ya separadas del mesocarpio, no corren gran riesgo de ser atacadas por los insectos.

Las especies ó géneros indicados de *Rosa* y *Rubus* también se encuentran de preferencia en la región alpina y son útiles particularmente para los animales frugívoros. (Véase lo relativo á Coníferas y Cupulíferas).

El *Cerassus capollin* y las especies cultivadas suministran á las aves insectívoras, principalmente á los Mniotiltidos, una gran cantidad de exápodos y otros parásitos que viven sobre ellas (muchos en sus flores) durante el otoño é invierno; pero esto tiene lugar más comunmente cuando los arboricultores no las limpian con eficacia. Las aves insectívoras que saltan de rama en rama en los árboles frutales, originan el que muchas flores se desprendan de sus pedúnculos, lo cual es en cierto sentido benéfico para las que sí quedan adheridas á la planta.

Las aves y mamíferos frugívoros del Valle de México, generalmente no aprovechan los frutos de las plantas cultivadas, porque se les corta antes de la madurez ó se les defiende de sus enemigos por los medios acostumbrados. El gorrión vulgar *Carpodacus hæmorrhous* es de las aves más temidas por los arboricultores, tanto por su número y voracidad, cuanto porque destruye mayor número de frutos de los necesarios para su subsistencia, rompe el epicarpo, extrae una pequeña cantidad de pulpa, y abandona un fruto, entero aún, para hacer lo mismo con otros.¹

CACTÁCEAS.—Especies ó géneros comunes: *Mamillaria*, *Echinocactus* (Biznagas), *Cereus* (Órganos), *Opuntia* (Nopales) y otras. Son todas plantas interesantes que caracterizan al Valle y á otras regiones de México; por su organización especial pueden

¹ Últimamente se ha publicado por el departamento de Agricultura de los Estados Unidos, una interesante obra cuyo título es «El Gorrión común (*Fringilla domestica*) en sus relaciones con la Agricultura.» ¡Ojalá que los agricultores mexicanos aprovecharan las indicaciones eminentemente prácticas que se encuentran en este libro!

vivir en lugares secos donde la mayoría de las plantas herbáceas no pueden desarrollarse; se les encuentra en los pedregales, en las montañas desprovistas de vegetación arborescente y nunca en los lugares húmedos ó sombríos. Son características de los pastos y de ciertos lugares montañosos y pedregosos, y están absolutamente excluidas de los lugares pantanosos y de las regiones lacustre y alpina. Las chozas de los indígenas, algunas huertas y tierras de labor están cercados con *Cereus* ú *Opuntia*.

Estas últimas nutren varios insectos: larvas de dípteros braquiceros que viven en abundancia en el interior de los tallos, y son, por tanto, inaccesibles á sus enemigos, aunque tiene por tales á larvas carníceras de coleópteros que se alimentan con ellas exclusivamente y las destruyen en cantidad considerable; coleópteros estafilinidos, que también habitan en el interior de la planta. Se puede juzgar de la abundancia de estos parásitos, fijándose en que en las *Opuntia* del Valle, casi no hay un segmento que no presente varias exudaciones de goma, las que indican el principio ó fin de las galerías labradas por los insectos. En el exterior de los nopales se encuentra comunmente el *Sphenophorus spinollæ* (Curculionido), á varias moscas de brillantes colores y á una cochinilla de mala calidad que abunda principalmente en los meses de Agosto y Septiembre, y es perseguida por muchos animales insectívoros (*Sceloporus*, *Dendræca*, *Catherpes*, etc.) Las flores son visitadas por los Lepidópteros y Troquílidos y por un gran número específico é individual de Dípteros y Hemípteros heterópteros. No conozco más parásito especial de los *Cereus* que el *Sphenophorus*; de las *Mamillaria* y *Echinocactus*, ninguno absolutamente.

Todas las cactáceas están defendidas del ataque de los insectos por una cutícula dura y resistente, por espinas, por lo común muy numerosas, pelos y otros medios eficaces.

Son plantas perennes, pero lo mismo que las Coníferas, Cupulíferas, Gramíneas, Amarilídeas y otras muchas, son poco útiles, al menos de un modo directo, para la vida de los invertebrados.

UMBELÍFERAS.—Se hacen notar por su abundancia, entre otras, las siguientes: *Eryngium*, *Apium*, *Conium*, *Arracacia atropurpurea*??

De todas estas umbelíferas es la más común, sin contar á las cultivadas, el *Eryngium* (Hierba del sapo), y aun ésta no se encuentra en todas partes; es propia de los lugares montañosos, principalmente los comprendidos en las regiones alpina superior y subalpina.

El *Conium maculatum* y el *Apium* son poco comunes relativamente; el primero, sin duda introducido por el hombre, sólo se encuentra en Chapultepec.

Las Umbelíferas, ya sea por los principios acres ó gomo-resinosos que contienen, ó por su aceite esencial, son poco perseguidos por los insectos: en las hojas del *Apium* y de la *Arracacia*, se encuentran, sin embargo, larvas de lepidóptero (*Papilo*) que les son *del todo especiales*; en las flores se ven varios insectos. Sus frutos por lo común son desdeñados por las aves granívoras. Las especies del género *Eryngium* probablemente no nutren á ningún parásito digno de señalarse por su abundancia.

COMPUESTAS.—Esta familia es la que cuenta en el Valle de México con mayor número de especies (209): su riqueza en individuos es también muy grande.

En cuanto á su distribución, puedo asegurar que presenta especies propias de todas las regiones del Valle, pues hay algunas particulares de las llanuras, otras de las montañas, ciertas de ellas son exclusivas de la zona alpina, otras de los lagos, etc., etc.

Citaré á ALGUNOS de los géneros ó especies que se distinguen por su abundancia:

Eupatorium, *Erigeron*, *Bacharis*, *Bidens*, *Ambrosia*, *Senecio*, *Cirsium*, *Sonchus*, *Taraxacum*, *Pinaropappus*, *Tagetes*, *Gnaphalium*, *Grindelia*, *Sanvitalia*, *Matricaria*, *Parthenium*, *Piqueria trinervia*, *Stevia*, *Brickellia*, *Heterotheca inuloides*, *Montanoa*, *Tithonia*, *Verbesina*, *Dahlia*, *Schkuria*.

La Jarilla ó *Senecio salignus*,¹ es una de las plantas más comunes en el Valle de México: se le encuentra doquiera que hay algo de humedad y tierra vegetal, aunque es más abundante cerca de las zanjas; en los pantanos, en el interior de los pastos y en la región alpina media no se le ve comunmente. Á pesar de lo resinoso de sus hojas, es habitada por la mayoría de los insectos del Valle: un colector entomologista que deseara formar una colección de los exápodos propios de este lugar y que sólo los buscara en este *Senecio*, reuniría un inmenso número de especies, exceptuando naturalmente las que son exclusivas de ciertas plantas y lugares.

La fauna entomológica de este vegetal varía según las localidades en grado notable: en los individuos que viven en las inmediaciones de la ciudad, es muy pobre, y en los que crecen en las partes australes del Valle, es muy rica tanto específica como individualmente.

Las larvas de la *Vanessa antiopa* y varios coleópteros son especiales de esta Compueta; muchos coleópteros longicornios se colectan en sus flores. La Jarilla es una planta que no perece en el invierno.

Entre las especies del género *Senecio* se cuenta el *S. tolucanus*, que es exclusivo de la zona alpina y poco perseguido por los insectos, tal vez á causa del alcaloide que contiene; el *Senecio cinerarioides* es común en el pedregal de San Angel y también poco perseguido, probablemente por lo tomentoso de sus hojas y tallos; el *Senecio precox* se encuentra nada más en las montañas secas y áridas.

Varias especies de *Eupatorium* están ampliamente distribuidas en el Valle de México: se les ve en las orillas de las tierras de labor, en los pedregales, en la región alpina, donde tal vez son más abundantes individualmente; no son comunes, sin embargo, ni en los pastos ni en los pantanos; son habitadas por pocos insectos.

Las especies de *Erygeron* se encuentran en todo el Valle, exceptuando las zonas ya indicadas al tratar de la Jarilla; son también poco perseguidas por los invertebrados.

Los *Bacharis* (Hierba del carbonero) son en extremo comunes en las regiones alpinas; pero como la gran mayoría de las plantas propias de estos lugares, son de poca importancia para la vida animal: sus hojas coriáceas y resinosas y sus flores pequeñas

¹ *Senecio vernus*.

y de colores opacos, no suministran alimentos á la mayor parte de los insectos. No debe olvidarse que las especies de este género forman en gran parte la vegetación de las montañas elevadas del Valle de México.

Entre las especies más comunes de *Bidens*, se cuentan el *Bidens tetragona* y el *Bidens pilosa*: las dos son más abundantes que en cualquier otra parte en las tierras de labor donde se siembra el maíz.

La *Ambrosia artemisiifolia* necesita para su desarrollo de mucha humedad, y por esto es más común en los bordes de las zanjas; sobre sus hojas y tallos vive una especie de *Aphis* de un color tanto ó más obscuro que el de la planta; sobre las raíces hay varios parásitos y en cierta época (Invierno) viven sobre ellas los mismos *Aphis*.

Las especies del género *Cirsium* no están excluidas más que de las regiones lacustre y palustre, y abundan en los pastos y en la zona alpina superior; por sus espinas y otros medios de defensa, no las atacan un gran número de insectos.

Las Achicorias (*Taraxacum* y *Sonchus*) son plantas tan comunes como las *Oxalis*; en sus hojas viven pequeñas larvas de lepidópteros, y sus semillas alimentan á varias aves granívoras.

Los Gordolobos (*Gnaphalium*) son de poco interés, pues el tomento que cubre sus partes herbáceas y la organización especial de sus flores las ponen á cubierto de sus enemigos exápodos.

De las especies de los géneros *Tithonia*, *Tagetes*, *Pinaroppapus*, *Grindelia*, *Santivitalia* y *Parthenium*, sólo diré que son más comunes en las llanuras que en las montañas (el *Pinaroppapus* se encuentra con frecuencia en la serranía de Guadalupe, en las lomas de Tacubaya, etc.), y que sus hojas y tallos son habitados por pocos insectos.

Las *Montanoa* se encuentran en Chapultepec: sobre sus hojas viven las larvas de un coleóptero (*Cassida*,) que según yo creo, es exclusivo de este lugar; dichas larvas son de las llamadas *Copróforas* por el Dr. Chapuis: retienen sus excrementos con un apéndice ahorquillado, móvil, que lleva el último anillo abdominal; se reúnen varias larvas disponiéndose circularmente, y presentando al que las ve desde arriba una repugnante masa de excrementos.

De una manera general puede decirse que las flores de las Compuestas son las partes más útiles para los insectos: en ellas se encuentran un gran número, exceptuando muchos Ortópteros y Nevrópteros; sirven también para alimentar, en parte, á las aves antófagas del Valle de México.

Sus frutos ó aquenas son comidos por las aves granívoras. En las Compuestas ligulifloras no hay en general medios de defensa mecánicos pero sí químicos, y en las *Cirsium* si existen aquéllos.

El estudio ligero y superficial de algunas especies de Compuestas del Valle, nos pone de manifiesto lo que ya había podido preverse, atendiendo á los datos de distribución, abundancia y otros muchos: las plantas de esta familia gozan de considerables ventajas en la lucha por la vida.

ASCLEPIADÁCEAS.—*Asclepias cornuti*,¹ *A. linearia*, *Gonolobus*, abundan en todo el Valle, excepto en los lugares pantanosos y en la región alpina. Por los principios que contienen ó por su organización especial de todos conocida, no nutren á muchos insectos; los vilanos de sus semillas son aprovechados por los Troquilídeos para formar sus nidos. El *Asclepias cornuti* es muy abundante en las llanuras y colinas y se encuentra hasta en el principio de la zona subalpina; sobre él vive un *Aphis* (que cuida una especie de hormiga pastora), y unas larvas de lepidóptero (*Papilo*) que probablemente presentan un curioso fenómeno de mimetismo.

CUCURBITÁCEAS.—En las flores de las *Cucurbita* se encuentra en abundancia la *Euphoria basalis*, coleóptero lamelicornio de un tinte amarillento.

La *Cantharis eucera* y otras especies de este género, viven sobre el chayotillo (*Sicyos angularis*,) el chayote (*Sechium edule*) y la calabaza (*Cucurbita*).

Las plantas de esta familia son cultivadas, no crecen en la región palustre y en la región alpina son poco comunes; perecen en el principio del invierno, quedando vivas sus partes subterráneas. Son útiles para los vertebrados insectívoros.

SOLANÁCEAS.—*Solanum* (*S. cornutum*) (*S. nigrum*), *Physalis*, *Saracha jaltomata*, *Capsicum*, *Datura stramonium* var. *tatula*, *Cestrum*, *Nicotiana*, (*N. glauca*).

No teniendo en cuenta á las cultivadas, podemos considerar como las más comunes en el Valle á los *Solanum*, especialmente *S. cornutum* y *S. nigrum*, á la *Datura*, á la *Nicotiana* y al Jaltomate (*Saracha*). El *Solanum cornutum* y el *S. cervantezii*, vegetan en casi todos los lugares del Valle, especialmente en los bordes de las zanjas y en los pastos; como las otras especies de esta familia, no se encuentran en lugares fríos y elevados, ni en los pantanos.

El *S. nigrum* ó Hierba mora es menos abundante, aunque también se encuentra con frecuencia. Sobre el *S. cornutum* viven varios coleópteros crisomelidos; en sus flores se encuentran muchos insectos generalmente de color amarillo. Los parásitos de este vegetal, particularmente las larvas de *Chrysomela* y de otros géneros afines, están defendidos de sus enemigos, más bien que por mimetismo ú otra causa, por lo espinoso de la planta en que viven; en el *S. nigrum* viven menor número de insectos.

El Jaltomate vegeta en muchos lugares: en las grietas de las rocas y de las paredes, en las azoteas de las habitaciones rurales y urbanas, etc.: sus frutos son útiles para los vertebrados frugívoros.

Las especies de *Capsicum* ó chile, son todas cultivadas y tienen un sinnúmero de parásitos: viven en terrenos húmedos y por lo mismo durante todo el año son perseguidas por los insectos. Cuando brota la planta se encuentran junto con ella, en las *almácigas* ó *cajetes* un sinnúmero de *Forficulus*, *Porcellio*, *Lumbricus*, *Ortópteros corredores* y la mayor parte de los invertebrados que necesitan para su vida de un lugar húmedo y sombrío. «Los *Capsicum* se siembran en lugares húmedos y templados; los cubiertos de bosques y sombríos no les son favorables; las tierras substan-

¹ *A. lanuginosa*, según los Sres. Altamirano y Urbina.

ciales y profundas, las vírgenes ó nuevamente desmontadas, las de consistencia medio arcilloso-arenosa, son las que más les convienen. La siembra del chile se practica generalmente de la segunda quincena de Noviembre á la primera de Diciembre. Se cosechan los frutos varias veces, en Agosto, principalmente y al último cuando principia el invierno.» (Esto indica que los frutos del *Capsicum* pueden ser comidos por las aves frugívoras inmigrantes (?) en otoño.)

«Los tordos de los géneros *Molothrus*, *Agelaius*, *Xanthocephalus* y *Scolecophagus* llegan en parvadas á los plantíos picando indistintamente los frutos verdes y los sazonados. Pequeños mamíferos de los géneros *Arvicola*, *Mus*, etc., suelen aparecer en bandadas numerosas devorando cuanto encuentran á su paso. Entre los insectos se cuentan: la gallina ciega ó gusano blanco, larva de *Melolontha* que se alimenta con las raíces y origina grandes perjuicios tanto en su primer estado como en el de insecto perfecto. Según observaciones hechas en Europa, resulta que la gallina ciega se multiplica á medida que se destruye á los topos. (*Talpa vulgaris*).»¹

(Probablemente en el Valle de México no se encuentra ningún vertebrado que sea enemigo especial de las larvas de este coleóptero, á excepción de las gallináceas domésticas; quizá pueda considerarse como tal á nuestra musaraña (*Blarina mexicana*); pero es casi seguro que los enemigos más temibles, si no los más numerosos, de la *Melolontha*, son ciertas larvas carnívoras de coleóptero que tal vez convendría propagar artificialmente.)

La *Datura* y la *Nicotiana* vegetan en todo el Valle, exceptuando, como ya he dicho repetidas ocasiones, las zonas alpina y pantanosa; pero por los principios tóxicos que contienen, sólo nutren á ciertas larvas de lepidóptero y otros insectos (*Leptinotarsa*) que les son del todo especiales y que se distinguen por su abundancia; las flores nutren varios dípteros é himenópteros. El tabaco cultivado en los jardines, origina la muerte de un gran número de hormigas que se adhieren á los tallos y hojas á consecuencia del líquido pegajoso que se encuentra en la superficie de éstas.

Las especies cultivadas nutren muchos más parásitos que las silvestres y son principalmente las siguientes: *Lycopersicum esculentum*, *Physalis pubescens*, *Ph. peruviana*, *Solanum tuberosum*. Menos venenosas que las silvestres ó aun del todo inofensivas para los vertebrados, alimentan, en parte, á las aves y mamíferos frugívoros; se encuentran por lo común en lugares húmedos y se les cultiva en grande escala en las sementeras flotantes de los lagos; son útiles para las aves frugívoras.

Entre las silvestres la *Datura* y los *Cestrum* se encuentran hasta en la zona subalpina: la segunda de estas solanáceas favorece la fecundación cruzada, atrayendo á los microlepidópteros nocturnos y crepusculares con el intenso perfume de sus flores, que se desarrolla en la noche principalmente.

LABIADAS.—*Mentha canadensis* (en Tacubaya, según Schaffner), *Hedeoma piperita*, *Salvia*, *Cedronella mexicana*, *Marrubium* y las cultivadas.

¹ «La Naturaleza,» vol. I, pág. 358: El Cultivo del Chile, por el Sr. D. Manuel Cordero.

Se encuentran en todo el Valle, exceptuando las regiones pantanosas ó impregnadas de tequezquite. La *Cedronella mexicana* ó Toronjil, vive de preferencia en Xochimilco. La *Hedeoma* vegeta en la región alpina.

Por el aceite volátil que contienen, son poco perseguidas por los insectos, especialmente las de los géneros *Hedeoma*, *Mentha* y *Cedronella*; esto es todavía más notable en las que tienen además de esencia, un principio amargo y abundante como el *Marrubium*. Las flores nutren á varios exápodos; las semillas son útiles á veces para las aves granívoras.

QUENOPODIÁCEAS.—*Chenopodium foetidum* y otras especies de este género, *Suaeda torreyana*, *Atriplex*.

Estas plantas, que se pueden reputar justamente como casi inútiles para la vida animal (en cierto sentido), vegetan en su mayor parte en los terrenos eriales impregnados de tequezquite; en los alrededores de Texcoco son las especies dominantes, es decir, en una superficie cuando menos de diez leguas cuadradas. En algunos puntos de las inmediaciones de Xaltocan vegetan vigorosamente, aunque en ciertos lugares hay una capa de tierra vegetal de poco espesor.

La organización de las Quenopodiáceas, los principios que contienen y también las regiones en que se desarrollan, hacen que sean de poco provecho para los animales en general.

El *Chenopodium foetidum* común en los lugares incultos de los terrenos calizos, es enteramente impropio, sobre todo por su olor repugnante, para alimentar á los insectos.

La *Suaeda torreyana*¹ es característica de los terrenos tequezquitosos y contiene en abundancia sales alcalinas. Sobre las especies comunes de *Chenopodium* viven larvas de lepidóptero del género *Cidaria*.

Los frutos de estos vegetales pueden servir tal vez para la alimentación de las aves frugívoras; sin embargo, yo no los he encontrado en el aparato digestivo de las aves de este régimen que viven en el Valle de México.

URTICÁCEAS.—En esta familia las especies que se distinguen por su abundancia son las que pertenecen al género *Urtica*. Ya sea por los pelos glandulosos que poseen, por los principios que contienen ú otras causas (Cistólitos), nutren á muchos insectos, sobre todo al estado larvario: viven en ellas, sin embargo, varios de estos articulados cuyo dermato-esqueleto es bastante duro (Crisomelidos por ejemplo), y que lo mismo que los parásitos del *Solanum cornutum* aprovechan para su propia defensa lo espinoso ó urticante de la planta, que impide el que se posen sobre ella muchos de sus enemigos vertebrados. Vive sobre las *Urtica* una especie de *Coccido*, pero en la *Parietaria*, tal vez á causa del exceso de nitrato de potasa que contiene, no he hallado ningún parásito.

Las ortigas del Valle de México son muy comunes, principalmente en los lugares

¹ *Chenopodina linearis*, vulgarmente «romeritos.»

húmedos, y no se encuentran en grande abundancia en las zonas alpina y palustre. El número de especies de esta familia (5) que vegetan en el Valle es muy inferior al que se ha encontrado para las del Sur de México (76); las formas del Valle son muy numerosas individualmente pero poco útiles para los animales; lo contrario sucede con las del Sur.

Las flores y los frutos de las *Urtica* son aprovechados por los animales antófagos y frugívoros.

ERICÁCEAS, CUPULÍFERAS Y CONÍFERAS.—*Quercus* (5 especies), *Cupressus*, *Taxodium mucronatum*, *Pinus* (3 especies), *Abies religiosa*, *Arctostaphylos*.

Considero juntas estas tres familias, porque con pocas excepciones, presentan grandes analogías en lo que á ellas se refiere, particularmente respecto á su distribución.

(El estudio de estos vegetales se continuará cuando me ocupe en general de la región alpina).

Las especies de estas familias son características de la zona alpina, aunque vegetan bastante bien cuando el hombre lo permite ó lo favorece, en las llanuras; se les encuentra en la zona subalpina, y si no se les ve en todos los lugares que por sus condiciones especiales les son propicios, es porque la mano del hombre las ha destruido y aun continúa destruyéndolas. (Se cree que los bosques eran antiguamente mucho más extensos en el Valle de México: se supone que se extendían hasta las hoy áridas lomas de Santa Fe).

Según M. de Saussure, los bosques llegan en México hasta una altura de 11,500 pies y aun más.

El *Taxodium mucronatum* se encuentra de preferencia y casi exclusivamente en la hacienda de Ahuehuetes y en Chapultepec, donde existe en número de 481 individuos, según el Sr. Dr. Tomás Noriega.¹ Este árbol vive cerca de las corrientes de agua ó en lugares húmedos, y por esto se le encuentra más comunmente en las llanuras.

Debo advertir ¡que las especies de estas familias son poco numerosas en el Valle, (apenas llegan á 15), pero no así sus individuos, que abundan de un modo notable y forman bosques de muchos kilómetros de extensión.

Las Cupulíferas contienen, entre otros principios, cantidades considerables de tanino y ácido gálico; sus hojas son coriáceas; sus frutos tienen una envoltura exterior ó involucro leñoso; en las Coníferas dominan las resinas y esencias; sus hojas y sus tallos jóvenes son de consistencia elástica y coriácea; los frutos de las especies del Valle son secos y duros.

Por estas y otras causas que no es preciso enumerar, dichas plantas son poco importantes para los animales: sólo aprovechan sus porciones herbáceas algunos *Curculionidos* y otros insectos, y entre ellos la mayor parte viven en el interior de la planta nodriza y pocas veces logran capturarlos los vertebrados insectívoros, á no ser que

¹ «El Ahuehuate,» por el Sr. D. T. Noriega. «La Naturaleza,» vol. IV, pág. 35, y Diccionario Universal de Historia y Geografía.

profundicen poco sus galerías, en cuyo caso pueden comerlos los carpinteros ó *Picidos*. Las agallas, tan comunes en las Coníferas y Cupulíferas, abrigan perfectamente á los insectos que viven en su interior y que sólo pueden ser presa de las aves en su estado perfecto.

Es digno de notarse que los parásitos de estas plantas les son exclusivos: se comprende que deban estar organizados de cierto modo para poder alimentarse con partes de vegetales impregnados de principios astringentes y resinosos, ó también para que les sea posible roer hojas ó frutos de una consistencia dura y elástica, y resistir á las condiciones extremas y desfavorables de las regiones alpinas.

Por otra parte, poco importa que las plantas arborescentes de que vengo ocupándome, permanezcan verdes durante todo el año, porque son pocos los insectos que pueden vivir en lugares muy fríos y elevados, donde no reciben sol, y sí casi continuamente, en el invierno, heladas y lluvias copiosas. Sin duda que subsisten los que se abrigan en el interior de una agalla, de un cono ó del tallo y las hojas, pero los que no se procuran ó no llevan consigo suficientes medios de defensa contra el frío y demás condiciones climatológicas desfavorables, perecen infaliblemente.

En las *Ericáceas* del Valle de México, se nota un sabor estíptico y astringente, debido á la presencia del tanino, del ácido gálico, etc.; las hojas de los *Arctostaphilos* son coriáceas; sus frutos son carnosos. Entre estas plantas, poco perseguidas por los insectos, se cuenta el madroño, que nutre á varias aves frugívoras y á la *Eucheira socialis* (Lepidóptero).¹

SALICÍNEAS.—*Populus alba*, *P. nigra*, *Salix*.—Todos estos vegetales son arborescentes y cultivados; forman, en unión del *Fraxinus viridis* (Fresno), de las *Oleáceas*, las calzadas que cruzan al Valle, á la llanura, en todas direcciones. En el interior de su madera viven varios *Cerambicidos*; en sus hojas y tallos se encuentra un gran número de insectos. En algunos años se les ha visto invadidos por innumerables larvas de *Bombicidos* del género *Clisiocampa* (según el Sr. Dr. Jesús Sánchez); se colectan sobre sus cortezas varios longicornios afines á los *Clytus*.

En las especies de *Salix* se encuentran menos insectos; las flores del *Fraxinus* son visitadas por un gran número de abejas, y en ellas reside habitualmente el Colmenero (*Pyrranga*).

Tanto las especies de *Salicíneas* como el fresno, constituyen en gran parte la población vegetal arborescente de las llanuras.

Los álamos (*Populus*) y los sauces (*Salix*) no pierden sus hojas en el invierno, lo que sí sucede con el fresno.

AMARILIDÁCEAS.—Las plantas de esta familia que nos importa conocer, son las pertenecientes al género *Agave*. Pueden reputarse como caracterísicas del Valle y las regiones comprendidas en la mesa central de México; son cultivadas.

«En los climas fríos exclusivamente se le cultiva para el pulque, obteniéndose el de

¹ «La Naturaleza,» vol. VII, pág. 152; «La Mariposa del Madroño,» por el Sr. Dr. J. Alemán.

buena calidad en una zona que presenta caracteres meteorológicos y geológicos especiales, y cuya extensión puede calcularse en más de seiscientas leguas cuadradas, comprendidas en un cuadrilátero que tiene por vértices: al Norte Pachuca, al Sur Texcoco, al Oeste Zumpango y al Este Tlaxcala.»

«Se le cultiva también con ese objeto en los Valles de México, Puebla, Toluca y San Martín Texmelúcan; en algunos distritos de Oaxaca, Michoacán, Querétaro é Hidalgo y varios lugares de los partidos de Guanajuato, San Luis Potosí y Tamaulipas.»

«Las hojas de las plantas del género *Agave* son radicales, acanaladas, semiamplexicaules, oblongo-lanceoladas (en algunas especies ensiformes), arregonadas, sésiles, rígidas, lampiñas, glaucas (en varias especies son de un verde obscuro), simples, enteras, ligeramente onduladas; con los bordes armados de aguijones, más ó menos ganchedos, en algunas especies en ángulo recto, moreno-rojizos.»

«Las hojas son grasas, de cutícula resistente; están terminadas por una larga y fuerte espina.»

«El maguey, como todas las plantas grasas, se acomoda en los terrenos más ingratos, en donde cualquiera otro cultivo no prosperaría.»

«Semejante á la vid, crece y da su aguamiel más azucarada y fluida en las colinas, en los terrenos en pendiente, calizos ó volcánicos.»

«En las llanuras, en los terrenos arcillosos ó en los ricos en substancias orgánicas, produce mucha aguamiel insípida, espesa y desabrida.»

«Aunque constituido para soportar las sequías, éstas y la rápida evaporación, debida á la altura en que vegeta, lo mismo que los rigores del invierno, las granizadas y otras inclemencias, cuando está en producto lo perjudican, pues es bastante sensible á las influencias atmosféricas; *disminuyendo su producto* por un abatimiento en la temperatura, por los fuertes vientos que soplan y por cualquiera perturbación atmosférica.»

«La verdadera zona del maguey manso fino es más bien fría que templada; tiene una altitud sobre el nivel del mar de 2,220 á 2,700 metros y su composición geológica es una toba amarillosa, llamada tepetate. (No el conglomerado pomoso que se emplea como material de construcción en el Valle de México.)»

«. El objeto de la *castración* es destruir el pedúnculo floral ó bohordo del maguey para que *no* éntre en fruto, y formar una cavidad en donde se deposite la savia que debería alimentar á éste.»¹

Vemos, según estos datos importantes, que el maguey, lo mismo que las cactáceas, es propio de terrenos áridos y secos donde no viven otros vegetales herbáceos, con excepción de algunos cuya área de distribución es muy grande y que son anuales. El maguey es perenne y muere hasta después de la castración; el que produce el pulque vive en el Valle, en los terrenos inmediatos á Tacubaya y otros de las condiciones ya

¹ Cordero y Segura. «Cultivo de plantas industriales.» México, 1884, págs. 206 á 245.—En el original se dice que la castración tiene por objeto destruir el bohordo para que *éntre* en fruto; éste es un error tipográfico que debe corregirse en el sentido ya indicado.)

especificadas, en algunos cerros de poca elevación cuya aridez es notable, y también en los linderos de las tierras de labor.

Ciertas influencias climatéricas son poco importantes para la vida de esta planta, que en condiciones desfavorables rinde menos producto al agricultor, sin que por eso pierda sus partes herbáceas; esto último siempre que los cambios no se verifiquen en el terreno ó en alguna otra de las condiciones indispensables para su existencia.

La cutícula impermeable de sus hojas impide la desecación de éstas; pero esto mismo indica que sin la organización especial de que gozan sus partes herbáceas sufrirían los rigores de la intemperie y no podrían resistirlos, pues el sol, la lluvia y los otros meteoros acuosos, el embate de los vientos y otras acciones físicas, ejercen sobre él su influencia devastadora, debido en gran parte á las condiciones de los lugares en que crece. Los insectos, y en general los animales que habitan ó que podrían habitar en sus hojas lisas y casi verticales, están ó estarían expuestos á la intemperie y á que fácilmente los descubrieran sus enemigos, sin que en cambio de estas desventajas disfrutaran grandes beneficios; sucede, por lo mismo, que los exápodos, parásitos de esta planta, viven en su interior de un modo permanente, pero á pesar de ello, deben estar organizados particularmente para que les sea posible alimentarse con el jugo acre del maguey. El Sr. Blazques ha estudiado los insectos propios de esta planta, que son, según él, los siguientes: ¹

«*Teria agavis*.—En los meses de Octubre y Noviembre este lepidóptero deposita sus huevos en las hojas del maguey. En Febrero nacen las larvas, se introducen en el interior de dichos órganos, permaneciendo en ellos hasta mediados de año. Son de consistencia blanda y untuosa, excepto la cabeza y el apéndice abdominal; jamás se ha visto que cambien de piel.» (?) «Desde Junio hasta Agosto se transforman en crisálidas; con este objeto endurecen las paredes de las galerías cilíndricas en que viven, y se forman así una envoltura de consistencia leñosa.»

«*Bombyx agavis*.—En Abril y Mayo se verifica la puesta de este lepidóptero. Tan pronto como nacen las larvas se introducen en los agujeros que naturalmente se encuentran en la tierra. Arrojan una baba sedosa con la cual forman una tela gruesa y tupida que les sirve para cubrir la entrada y el fondo de los agujeros, donde pasan adormecidas y sin tomar ningún alimento, la estación del invierno.» ²

Hay un parásito de la especie anterior que destruye á un gran número de individuos: es el *Tingis bombycida*, Blazques.» (???)

«La *Velia agavis* se alimenta exclusivamente con el aguamiel. (?)» ³

1 (Las clasificaciones tal vez no son rigurosamente exactas).

2 Es en verdad interesante esta observación del Sr. Blazques, pues las larvas de lepidóptero que invernan antes de sufrir su ninfosis son poco comunes: tratándose de algunos Papilionidos, de la *Chelonia caja* y otras mariposas en quienes se ha observado esta costumbre, puede arriesgarse una hipótesis para explicarla, que probablemente sea verdadera; pero relativamente al *Bombyx* del maguey, valdría más atenerse á la observación directa para resolver este difícil pero importante y curioso problema, y sobre todo para determinar si este aserto es ó nó el resultado de una observación exacta.

3 «Insectos del maguey,» por el Sr. D. J. Blazques. «La Naturaleza,» vol. I, pág. 282.

Viven sobre el maguey algunos dípteros y varias especies de arañas (*Epeira*) que tienden sus redes entre las espinas terminales de las hojas.

GRAMÍNEAS.—*Paspalum*, *Panicum*, *Avena*, *Zea mays*, *Triticum*, *Agrostis*, *Festuca* (*F. tolucensis*), *Phragmites*, *Hordeum*.

La distribución y abundancia individual de cada una de estas plantas, varía mucho, según las especies que se estudian, pero en general podemos asignarles la siguiente área geográfica:

Los *Paspalum*, *Panicum* y demás gramíneas designadas con el nombre vulgar de pastos, son muy abundantes; lo mismo sucede con el zacatón (*Agrostis*) y el Maíz, el *Hordeum* y el *Triticum*; no así el *Phragmites*.

Los pastos son comunes tanto en los llanos secos como en los húmedos y en la zona alpina, aunque en ésta predomina la *Festuca*, que es exclusivo de ella.

El maíz de temporal se encuentra en los llanos secos y predomina individualmente sobre el llamado de riego, que crece en lugares pantanosos y húmedos, y cuyos granos son atacados más fácilmente por los insectos; se cultiva el primero en pequeña escala en la zona alpina, y el segundo en los lagos de agua dulce, donde hay chinampas.

El carrizo ó *Phragmites* se desarrolla únicamente en lugares que siempre están húmedos?

La cebada (*Hordeum*) y el trigo (*Triticum*) crecen vigorosamente en las llanuras frías del Valle de México.

El maíz, en ciertas épocas alimenta á las aves granívoras cuyas dimensiones son iguales ó superiores á las del *Molothrus pecoris*; esto sucede á pesar del empeño que se tiene en perseguirlas y ahuyentarlas de las milpas; las flores de las gramíneas no son de gran utilidad para los insectos, pues generalmente están desprovistas de nectarios y perfumes.

Me ocuparé de una manera más especial del maíz, que es una de las especies más abundantes de esta familia; con este objeto he tomado algunos datos sobre su cultivo, de un artículo publicado por el Sr. D. Luis de la Rosa.

La primera operación preparatoria para el cultivo del maíz es la que consiste en desmontar y desenhierbar ó esto último simplemente. Semejante operación influye muy desfavorablemente sobre la población vegetal y animal del terreno. En seguida se procede á nivelar y aplanar el suelo, lo cual origina la destrucción de muchos insectos, y en general invertebrados; siendo para ellos todavía de más funestas consecuencias, las labores ó *volteos* que se ejecutan por medio del arado y que tienen por objeto remover la tierra, desmenuzar los terrones y pulverizarlos. El número de estas operaciones varía según la calidad y condiciones del terreno: cuando se abre por primera vez deben repetirse, y aun cuando ya se haya labrado, son necesarias dos de estas labores. Se ejecutan al principio del invierno, lo que es muy perjudicial para los insectos que precisamente en esa época viven al estado larvario ó embrionario debajo de la tierra. Si no son triturados por el arado ó las pezuñas de los bueyes, quedan al descubierto y expuestos á los rigores de la intemperie.

Algunas veces se procede en seguida al abono del terreno: se deposita en éste una gruesa capa generalmente de excremento de ganado, el cual, por los principios que contiene y por las reacciones que en él se verifican ulteriormente, es también nocivo para la mayoría de los articulados. Por los cuidados que se tiene al escoger la simiente y por las operaciones á que se le somete se destruyen en cierto grado á las larvas de *Curculionidos* y otros exápodos que puede haber en ella.

La siembra del maíz sólo puede hacerse por surcos; no es conveniente arrojar las semillas de cualquier modo sobre la superficie de la tierra (lo que sería provechoso para las especies granívoras), sino que es preciso abrir en efecto dichos surcos con el arado, próximamente á la distancia de tres cuartas uno de otro. Esta operación destruye también mecánicamente á muchos insectos. Además, después de que se han abierto los surcos, varias aves y reptiles los visitan en gran número y se comen á todos los pequeños invertebrados que allí encuentran.

Es también preciso advertir que las especies de vertebrados granívoros, ya sea durante el día ó en la noche desentierran muchos granos de maíz y los devoran en seguida. La siembra del maíz se hace por lo común en Febrero.

Dos labores deben darse á esta planta después de que ha nacido: la primera, ó escarda, consiste en arrancar la zizaña, la segunda en formar un cono de tierra alrededor de la jóven planta, con el objeto de favorecer el desarrollo de las raíces adventizas. Lo repito una vez más, estas operaciones, que tienen lugar á mediados de año, son funestísimas para muchos animales: gran cantidad de huevos de *Sceloporus scalaris* quedan expuestos á las inclemencias del tiempo, al calor del sol que los deseca y origina por lo mismo la muerte del embrión.

Los terrenos que se siembran con maíz se cubren con muchas plantas silvestres que los agricultores cortan varias veces al año, disminuyendo así la población de invertebrados fitófagos.

El sistema de rotación seguido por algunos agricultores es asimismo perjudicial para los insectos que son parásitos exclusivos del maíz.

Debe hacerse una distinción entre las siembras de temporal y las de riego: en el Valle la mayoría pertenece al primer grupo; en el maíz de riego no se observa mucha regularidad en las épocas de la siembra y la cosecha.

Hacia la parte Sur del Valle principalmente, pero también en otros lugares, se siembra el maíz en llanuras que constituían anteriormente pantanos de agua dulce ó más bien partes de lago que se han desecado artificialmente. Esto es en daño de los seres que allí habitaban: si se representa por 100 el número de pobladores vegetales y animales en un kilómetro cuadrado de lago, la cifra correspondiente á la población de una sementera de maíz, probablemente no se eleva á 10.

Entre los parásitos de la gramínea que nos ocupa, se han señalado los siguientes:

Nitidula atrata, *Phalena forficalis*, *Noctua zea*, y algún *Curculionido* que devora á los granos y que vive al estado larvario en el interior de la planta. En la parte inferior de la vaina de las hojas he encontrado unos *Aphis* conducidos allí por una

hormiga pastora, las habitaciones de la cual están construidas en el cono de tierra llamado *montón* (el que forman en la base de la planta). Los *Aphis* chupan el jugo azucarado del maíz; cuando éste se seca son transportados por las hormigas á los tallos y hojas de la *Ambrosia artemisiifolia*; algunas veces las he visto sobre las raíces del maíz; pero el número de estos parásitos es insignificante, de lo que se infiere que los perjuicios que originan á la planta, son apenas notables: perfectamente abrigados y ocultos en el interior de los tallos ó en la vaina de las hojas, no son presa por lo común de los animales insectívoros, lo que sí sucede á los *Aphis* cuando viven sobre la *Ambrosia*.¹

En la época que sigue á la cosecha del maíz, grandes extensiones de terreno no consienten vegetación alguna ni siquiera la de aquellos vegetales que, como ciertas Gramíneas, las Cactáceas y otras, pueden vivir en terrenos secos y áridos.

Las Gramíneas conocidas con el nombre genérico de Pastos son las más abundantes, pero al mismo tiempo las especies de esta familia menos útiles para los insectos: lo mismo sucede con el carrizo (*Phragmites*).

En las llanuras, en donde particularmente abundan, se encuentran insectos que son del todo especiales á estas regiones.

Citaremos entre otras ciertas especies de *Bacteria* cuyo color amarillento impide el que las distinguan sus numerosos enemigos; la hormiga agrícola *Pogonomyrmex barbatus* construye sus hormigueros en los pastos y vive en número inmenso en estos mismos terrenos; muchos Ortópteros saltadores se encuentran allí durante la época de las lluvias; por último, varios vertebrados que después mencionaremos, son característicos de esta región.

Las Gramíneas silvestres del Valle de México apenas permiten la vegetación de otras plantas herbáceas; por otra parte, los lugares en que se desarrollan por lo común están muy desabrigados, lo que hace que en tiempo de secas sean notablemente impropios para la vida de los exápodos: en la época de las lluvias suelen inundarse, y en invierno se cubren durante la noche ó en la madrugada con una capa de nieve. La influencia que ejercen sobre los insectos los numerosos rebaños que pastan ordinariamente en los lugares que vengo considerando, es patente y no debe olvidarse.

El carrizo es tal vez la Gramínea menos perseguida por los insectos: la gran cantidad de ácido silícico que contiene en sus hojas y tallos, y otras varias causas, conspiran á este resultado. Su utilidad es más bien indirecta, pues da sombra y abrigo á varios animales y sobre todo á los vegetales herbáceos.

Consideraremos ahora en conjunto á las familias de que ya nos ocupamos en particular.

¹ El Sr. De Saussure dice que los tordos (*Agelaius*, *Molothrus*, *Xantcephalus* y *Scolecophagus*) no originan grandes perjuicios en las sementeras de maíz, que nunca los ha visto llegar á ellas en parvadas tan numerosas como en otras partes; pero yo puedo asegurar que esto es debido en parte á que el hombre los persigue y ahuyenta cuanto puede, y que además, en Xochimilco y otras regiones donde abundan estas aves, destruyen una gran cantidad de semillas, no sólo porque las aprovechen para nutrirse, sino también porque se posan sobre las mazorcas y las rompen, impidiendo así, á veces, el crecimiento y madurez de los granos. Yo estoy cierto de que las urracas que viven en Xochimilco (*Quiscalus tenuirostris*) se alimentan casi exclusivamente con el maíz, que en este lago es más abundante que cualquiera otra gramínea.

FAMILIAS. ¹	Sus especies útiles para animales insectívoros.	Útiles para frugívoros.	Útiles para granívoros.	Perennes (sus partes herbáceas.)	Mueren en el invierno sus partes herbáceas.	Cuentan con especies de gran cultivo.	Abundan en región lacustre, ó	En región alpina ó	En llanuras ó	En cerros y colinas de poca elevación.	Son útiles indirectamente	Época en que son más comunes.	NOTAS.
Crucíferas.....	+		+	+	+	+	+		+	+		LLUVIAS	Útiles para aves antófagas
Malváceas.....	+		+	+	+		+		+	+		,,	La Malva angustifolia se encuentra todo el año.
Geraniáceas.....	+		+	+	+				+	+		,,	
Anacardiáceas.....	+*	+		+				+	+	+	+	+	Esto se refiere al <i>Schinus</i> .
Leguminosas.....	+*		+	+	+	+			+	+		,,	
Rosáceas.....	+*	+		+	+	+		+	+	+			
Cactáceas.....	+*	+		+					+	+			
Umbelíferas.....	+*		?	+	+		+	+	+	+		,,	
Compuestas.....	+		+	+	+		+	+	+	+		,,	
Asclepiádeas.....	+*		?	+	+				+	+		,,	
Cucurbitáceas.....	+	+		+	+	+			+	+		,,	Las silvestres son menos perseguidas por insectos.
Solanáceas.....	+	+		+	+	+	+	+	+	+		,,	
Labiadas.....	+		+	+	+		+	+	+	+		,,	
Quenopodiáceas.....	+*	?		+	+				+	+		,,	Características de terrenos salinos y áridos.
Urticáceas.....	+*		+	+	+	?			+	+		,,	
Cupulíferas y Coníferas	+*		+	+				+			+	Exceptuando al Ahuehuete que se encuentra en las llanuras.
Ericáceas.....	+*	+		+				+			+	Esto se refiere al <i>Arctostaphylos</i> .
Salicíneas.....	+		+	+		+	+	+	+	+	+	Al <i>Frazinus</i> se aplica esto mismo; pero éste pierde sus hojas en invierno.
Amarilídeas.....	+*			+		+		+*	+	+			
<i>Gramíneas:</i>				+	+								
Paspalum y pastos....	+*		+	+	+		+	+	+	+		Abundan todo el año ciertas especies.
Agrostis.....	+*		+	+				+	+	+			
Zea.....	+*		+		+	+	+	+*	+	+		LLUVIAS	Si es de temporal en primeros y últimos meses del año.
Cebada y trigo.....	+*		+	+	+			+*	+	+			
Plantas acuáticas.....	+*			+	+		+				+	Todo el año son abundantes.

¹ Las señales marcadas con asterisco (+*) indican que las especies son poco abundantes en la región que se indica, ó poco útiles para los vertebrados de régimen determinado.

Como causas generales que influyen poderosamente sobre la población vegetal del Valle de México, se cuentan las siguientes:

1.º *Climatológicas.* (Meteoros aéreos, acuosos, eléctricos, termológicos).

Cambios de temperatura bruscos y desordenados; invierno riguroso ó precoz, fuertes calores, rapidez de la evaporación, etc.

Perturbaciones en el estado higrométrico: lluvias, rocío y otras.

Dirección y velocidad de los vientos: en algunos lugares arenosos se hacen sentir sus efectos de un modo funesto; influyen también en la diseminación. Incendio de bosques á causa de los rayos, etc., etc.

2.º *Zoológicas.* (Hombre y animales).

Propagación excesiva de especies fitófagas (desfavorable).

Id. de insectívoras (favorable en cierto sentido).

Id. de granívoras (desfavorable).

Id. de frugívoras (en ocasiones nociva, otras veces benéfica).

Id. de carnívoras (id., id).

Desmorte (desfavorable).

Desecación de lagos y pantanos de agua dulce (desfavorable).

Cultivos (desfavorable generalmente).

Caza y pesca (desfavorables, sobre todo la primera, porque se mata un gran número de especies insectívoras y granívoras).

Utilización de ciertas plantas ú órganos de plantas silvestres ó cultivadas.

Cría de ganados.

Etc., etc.

3.º *Geológicas.*

Formación del tequezquite é impregnación del suelo de esta sal alcalina y otras muchas acciones de todos conocidas.

4.º *Fitológicas.*

Propagación excesiva de Gramíneas sociales, de Coníferas y en general de plantas alpinas, y todas las perturbaciones que resultan de las causas generales ya enumeradas.

No es mi objeto estudiar la concurrencia vital de las plantas del Valle de México, y aunque este punto sea de mucha importancia para el conocimiento del mismo fenómeno biológico en los animales vertebrados, me limitaré por ahora á dar estas indicaciones generales, sin detenerme á considerar que presentan de especial en las plantas de dicho Valle los factores comunes de la lucha por la vida que ya dejo indicados.

DATOS GENERALES RELATIVOS A LAS PLANTAS E INVERTEBRADOS

DEL VALLE DE MÉXICO.

Antes de pasar adelante es preciso estudiar á los invertebrados del Valle que constituyen casi siempre el alimento de los vertebrados ó que ejercen una influencia inesperada sobre la existencia de éstos; pero contando ya con algunos datos particulares sobre las principales familias de fanerógamas, debemos generalizar lo más posible nuestros escasos conocimientos relativos á ellas.

En esta clase de investigaciones es indispensable relacionar el estudio de los animales invertebrados al de los vegetales y por tanto incurriríamos en cansadas repeticiones si nos ocupáramos separadamente de unos y otros; por tal motivo consideraremos de una manera general, comparativa y recíproca, las plantas fanerógamas y los invertebrados del Valle de México.

Como se verá después, hacemos mérito de ciertos datos botánicos que á primera vista parecerán extraños á este artículo; pero cualquiera que se tome la molestia de leerlo hasta el fin, convendrá en que no es ocioso señalarlos, puesto que pueden servir de contraprueba á muchas deducciones zoológicas.

1.º *Abundancia individual y específica de vegetales fanerógamos é invertebrados.*

Ya hemos indicado la riqueza específica de plantas; en la lista que ponemos á continuación, arreglada por orden descendente, daremos una idea general y aproximada de lo indicado en el título de este párrafo.

ÓRDENES DE PLANTAS.

Compuestas.
Gramíneas.
Leguminosas.
Solanáceas.
Labiadas.
Crucíferas
Plantas acuáticas (fanerógamas).

ÓRDENES DE INSECTOS.

Coleópteros.
Dípteros.
Lepidópteros.
Hemipteros.
Nevrópteros.
Ortópteros.

Vemos, según esto, que los Coleópteros, Dípteros y Lepidópteros, son de los más abundantes, siéndolo también las Compuestas, Gramíneas y Leguminosas. De aquí podemos deducir, como es natural, que estos órdenes son de los más ampliamente distribuidos en el Valle de México, pues á medida que un grupo cuenta con representantes más diversificados, es mayor su área de diseminación, puesto que existen formas específicas ó genéricas adaptadas á condiciones también más desemejantes.

En efecto, por el estudio particular de cada familia, hemos visto que son de las más ampliamente distribuidas. No se cuenta con datos numéricos relativamente á los insectos; de los coleópteros únicamente puedo asegurar, según los datos que se sirvió darme el Sr. J. Flohr, distinguido entomologista, que su número específico asciende en el Valle á 1,000; yo creo que tanto dichos coleópteros como los dípteros y lepidópteros del Valle son de los más ampliamente distribuidos entre los insectos.

Considerando á los demás invertebrados, puede admitirse que su pobreza en especies es muy grande: en la siguiente lista indicamos los grupos que nos importa conocer, pero no tomamos en consideración á los zoofitos del Valle, hasta ahora muy poco conocidos.

Arácnidos.
Miriápodos.
Crustáceos.
Moluscos (sobre todo Gasterópodos).
Gusanos (especialmente Anélidos).

Esta lista está arreglada por orden descendente, de manera que los primeros son los que cuentan con más especies.

La pobreza específica de ciertos grupos de invertebrados, es muy común en las faunas continentales; sin embargo, estoy seguro de que si en el Valle de México no se encontraran tantos y tan extensos lagos, su población de crustáceos, gusanos y moluscos, sería infinitamente menor de lo que es en realidad.

Exceptuando á los arácnidos, que cuentan con un gran número de especies distribuidas en todos los lugares del Valle, los demás grupos tienen pocos representantes: de los miriápodos no se conocen más de 50 especies; de los crustáceos terrestres una (?) sola, de los acuáticos no más de 15 ó 20; de los gusanos también terrestres, máximo 5 ó 6; de los acuáticos, con poca diferencia idéntico número; finalmente, de los moluscos tanto acuáticos como terrestres habrá á lo más unas 20 especies.

Fijémonos ahora en la riqueza individual de cada grupo.

Ni en el Valle de México ni en ninguna otra parte del mundo puede considerarse este punto ni de un modo muy detallado, ni de un modo muy general: yo no podría decir, por ejemplo, que las ciperáceas son más abundantes que todos los otros vegetales en la región de que me ocupó, porque las especies de este orden, por más que sean muy numerosas en las zonas palustre y lacustre, no viven en la región alpina ni en los pedregales, ni en otros muchos puntos: sucede lo inverso con varias fanerógamas que son propias de estas estaciones botánicas y no crecen al lado de las ciperáceas. Ciertamente que podría calcularse la extensión topográfica que ocupa cada grupo; pero este minucioso y difícil trabajo no siempre puede hacerse ni siempre es de gran utilidad. Por estos y otros motivos que no ignoran los naturalistas, me limitaré á indicar no la riqueza individual de cada grupo relativamente á los grupos propios de no importa cuál región, sino la relativa á los géneros y especies de otras familias que vegetan en la misma zona.

REGIONES.	FAMILIAS VEGETALES Ó GÉNEROS PREDOMINANTES POR EL NÚMERO DE SUS INDIVIDUOS.	FAMILIAS QUE HAY LO MISMO EN ESTA REGIÓN QUE EN LAS OTRAS.
PALUSTRE Y LACUSTRE.....	<i>Lemnáceas.</i> <i>Ciperáceas.</i> <i>Juncáceas.</i> <i>Ninfáceas.</i> <i>Podostemáceas</i> y otras de especies acuáticas ó de gran cultivo.	<i>Alismáceas.</i> <i>Pontederiáceas.</i> <i>Hidrocarideas.</i> <i>Ceratofíleas.</i>
		} <i>Compuestas.</i> } <i>Gramíneas.</i>
SUBALPINA.....	<i>Coníferas.</i> <i>Cupulíferas.</i> <i>Ericáceas.</i>	<i>Cratægus.</i> <i>Rubus.</i> <i>Rosa.</i> <i>Eryngium.</i>
		} <i>Compuestas.</i> } <i>Gramíneas</i> (principalmente <i>Festuca toluensis</i>).
PANTANOS SALADOS Ó TERRENOS SALINOS.....	<i>Quenopodiáceas.</i> <i>(Schinus).</i>	} <i>Gramíneas.</i>
PEDREGALES, COLINAS Y CERROS SECOS Y ÁRIDOS.....	<i>Cactáceas.</i> <i>Amarilídeas.</i> <i>(Criptógamas).</i>	} <i>Compuestas.</i> } <i>Gramíneas.</i>
PASTOS.....	<i>Gramíneas.</i> <i>Amarilídeas</i> y otras.	} <i>Compuestas.</i>
LLANURAS BAJAS, HÚMEDAS PERO NO PANTANOSAS.....	<i>Compuestas.</i> <i>Gramíneas.</i> <i>Labiadas</i> y las que no son exclusivas de cualquiera otra región.	

REGIONES.	EXÁPODOS PREDOMINANTES.	INVERTEBRADOS NO EXÁPODOS PREDOMINANTES.
PALUSTRE Y LACUSTRE.....	{ Hemípteros. Dipteros. Nevrópteros. Coleópteros. Coleópteros.	{ Arácnidos. Crustáceos. Moluscos. Gusanos.
SUBALPINA.....	{ Lepidópteros. Nevrópteros. Himenópteros.	{ Arácnidos. Gusanos. Miriápodos.
PANTANOS SALADOS Ó TERRENOS SALINOS.....	{ Dipteros principalmente; los demás muy poco comunes.	
PEDREGALES, COLINAS Y CERROS SECOS Y ÁRIDOS.....	{ Ortópteros (especialmente Saltadores). Himenópteros (Formicidos). Coleópteros. Hemípteros.	{ Arácnidos. Miriápodos.
PASTOS.....	{ Los Ortópteros corredores y saltadores y los Formicidos se hacen notar por su abundancia.	
LLANURAS BAJAS, HÚMEDAS, PERO NO PANTANOSAS.....	{ Hemípteros. Ortópteros. Coleópteros. Lepidópteros. Dipteros. Himenópteros. Nevrópteros.	{ Arácnidos. Crustáceos. Gusanos. Moluscos. Miriápodos.

Debe entenderse que estas zonas se han adoptado suponiendo que cada una de ellas está perfectamente separada de las otras, y dando por verdadero que todos los insectos sean igualmente numerosos en la estación del año en que se compara su abundancia individual: ninguna de estas suposiciones es cierta; pero ya veremos, que si no las aceptáramos aunque sea de un modo provisional, nos sería imposible llegar á resultados no digo exactos, pero ni siquiera aproximativos.

De lo ya dicho pueden deducirse, entre otras, las conclusiones siguientes:

En el Valle de México son muy abundantes individualmente: los insectos acuáticos (ya sea que vivan en el agua durante toda su vida ó nada más en ciertas épocas), los Ortópteros, Himenópteros y Lepidópteros.

De los demás invertebrados se distinguen por su abundancia individual los Arácnidos, Crustáceos, Gusanos y Moluscos.

*En cuanto á los vegetales, creo que son de las más comunes y al mismo tiempo de las más especiales al Valle, las plantas acuáticas, las Cactáceas y las Amari-
lideas; las Gramíneas, Compuestas y vegetales alpinos, cuentan con un inmenso número de individuos.*

Ya indiqué algunos datos generales respecto á la riqueza específica de los mismos seres.

2.º *Relación entre los vegetales los invertebrados, y las estaciones.*

La población de vegetales é invertebrados del Valle de México varía según las estaciones del año, como lo indica la figura siguiente:

México, Junio 30 de 1890.

REVISTA CIENTÍFICA.

CATALOGO DESCRIPTIVO DE LOS METEORITOS (TIERRAS Y PIEDRAS METEORICAS) DE MEXICO.¹

ESTADOS
(RECORRIDOS DE SUR Á NORTE.)

GUERRERO.—Meteorito del *Rincón de Caparrosa*, al Sudoeste de Chilpancingo.

Tiene la forma de un nódulo de fierro meteórico incrustado en pirrotina y chalcopirita, lo que forma un conjunto semejante á un yacimiento en masa (*criadero*) en talcopizarra. Su peso es de 0^k341. Sometido á la acción de los ácidos da las figuras de Widmannstatten.

Este meteorito fué descubierto en 1858, en la Escuela de Minas por el autor: quebrando un pedazo de chalcopirita que había traído del criadero, el nódulo saltó á los golpes del martillo. Existe en la colección Castillo.

OAXACA.—Meteorito de la *Sierra de la Misteca*.

No se sabe con exactitud el lugar en donde se encontró este meteorito. Probablemente formaba parte en un principio, de la masa del meteorito de Teposcolula, que fué transportado primero al pueblo de Yanhuitlán y de allí á la ciudad de México en 1864; efectivamente parece haber sido desprendido de éste y del cual formaba la punta truncada.

Un fragmento del bloque de la Misteca fué enviado á M. Burkart por conducto del Sr. Drusina, á quien yo mismo se lo remití, siendo más tarde presentado por el repetido Sr. Burkart, al Museo de Historia Natural de Lóndres. Á este mismo fragmento pertenece segura-

¹ Véase sobre este mismo asunto un artículo publicado en el tomo I, pág. 252, de la primera serie de este periódico.

- Violeta, *Viola odorata*, L.; Violáceas. Ornamental.
 Yedra azul, *Ipomæa sp?* Convolvuláceas. Ornamental.
 Yerba buena, *Mentha piperita*, L.; Labiadas. Medicinal, estimulante.
 Yerba de la golondrina, *Euforbia maculata*, L.; Euforbiáceas. Medicinal.
 Yerba mora. *Solanum nigrum*, L.; Solanáceas. Medicinal.
 Yuca, *Jatropha manihot*, L.; Euforbiáceas. Feculento.
 Zanahoria, *Daucus carota*, L.; Umbelíferas. Alimenticia.
 Zapote prieto, *Diospyrus nigra*, L.; Ebenáceas. Frutal.
 Závida, *Alocæ variegata*, L.; Liliáceas. Medicinal.
 Zinia, *Zinnia elegans*, Jaq.; Compuestas. Ornamental.

NOTA.—En este catálogo se conservan casi todos los nombres linneanos de las 231 especies que en él se enumeran, tales como primero se determinaron, pero que con facilidad pueden referirse á la nomenclatura moderna; así también las familias que se mantienen según fueron establecidas.

2.º EL VALLE DE MEXICO CONSIDERADO COMO PROVINCIA ZOOLOGICA.

POR EL SEÑOR

ALFONSO L. HERRERA, Hijo,

SOCIO DE NÚMERO

(CONTINUACION).

Los insectos, en general, abundan en la estación de las lluvias, de Mayo á Julio ó Agosto.

Es preciso exceptuar de estas reglas á los vegetales que, como las Coníferas, conservan sus partes herbáceas durante todo el año, y á los articulados que no sufren metamorfosis ni son invernantes.

En resumen: *puede decirse que la época en que abundan más en el Valle de México la mayoría de los vegetales é invertebrados dura cinco ó seis meses; comienza en Mayo, termina en Septiembre ú Octubre, y está íntimamente ligada con la precocidad ó retardo de las lluvias: en el primer caso principia y termina más pronto, en el segundo sucede lo contrario.*

3.º *Estudio en particular de los vegetales é invertebrados que viven en las distintas regiones del Valle de México.*¹—A riesgo de incurrir en repeticiones indispensables, nos ocuparemos de cada estación zoológica ó botánica del Valle, consi-

¹ El Sr. D. Fernando Altamirano ha reunido un gran número de observaciones personales y cuidadosas sobre la distribución geográfica de las plantas del Valle. Cuando se publiquen estos estudios se contará con elementos suficientes para emprender investigaciones zoológicas de gran interés científico.

derando en general lo que se refiera á las fanerógamas é invertebrados que en ella habitan. Contando ya con ciertos datos particulares sobre este punto, es preciso generalizar nuestros escasos conocimientos, pues sólo de este modo es posible llegar á conclusiones útiles para el estudio de los vertebrados.

REGIONES LACUSTRE Y PALUSTRE. ¹—En ésta incluimos, como lo hecho dicho constantemente, á los lugares pantanosos no salinos, y á los depósitos de agua sin corriente ó zanjas.

Ya hemos dicho cuáles son los lagos importantes del Valle de México (Véase la Carta). No es posible asignar límites bien determinados á estos vasos, puesto que varían mucho en su extensión, sobre todo los boreales; podemos aconsejar únicamente que se consulte el plano adonde están marcadas las poblaciones cercanas á los lagos que no son invadidas por las aguas en la generalidad de los años.

Los lagos del Valle ocupan, como ya dejamos indicado, una superficie media de 95 kilómetros cuadrados; agregando á esta cifra la que resultaría de medir la extensión, aun no determinada, de las zanjas, pantanos más ó menos accidentales, ojos de agua, etc., tendríamos en último resultado una superficie ocupada por las aguas en la estación de lluvias, de más de 100 kilómetros cuadrados cuando menos.

La parte plana del Valle tiene 2,100 kilómetros cuadrados según el Sr. García y Cubas, en consecuencia las aguas ocupan próximamente $\frac{1}{21}$ de la extensión total. Sin duda que en un gran número de las regiones septentrionales de México, esta relación es mucho menor: por lo mismo debemos encontrar que:

Conforme á los datos geográficos, la población de vegetales é invertebrados propios de las aguas dulces del Valle, debe ser considerablemente numerosa.

Sin embargo, no hay que dar á esta conclusión un valor absoluto en lo que se refiere á las razones en que se funda, porque de los lagos del Valle, el de San Cristóbal, el de Xaltocan y el de Texcoco, son de aguas salobres (en este último principalmente hay ojos y veneros de agua dulce) y no consienten vegetación en su seno. Además, todos ellos cambian de nivel en la estación de secas y disminuyen mucho en extensión y caudal, á tal grado, que los de San Cristóbal, Xaltocan y Zumpango casi quedan secos en época determinada.

Por otra parte, como presentan más interés biológico los lagos de Chalco, Xochimilco y Zumpango,² no debemos modificar la proposición ya establecida, dándole un sentido contrario al que debe tener ciertamente. En efecto, estos vasos suman una superficie casi igual á la de Texcoco; el caudal de Chalco sumado con el de Xochimilco se ha estimado por el Ingeniero Iglesias en 366.910,000 metros cúbicos; estos dos estanques cambian poco con las estaciones (relativamente á los otros), y ninguno de los tres (Zumpango?) es de aguas saladas, sino dulces y potables. La densidad del agua de Xochi-

¹ Se consultarían con provecho para el estudio de esta región: «Memoria para la Carta hidrográfica del Valle de México,» de M. Orozco y Berra, y «Memoria sobre las aguas [potables del Valle de México,» por A. Peñafiel y L. Asiain.

² Es de aguas casi dulces y en cierta época aprovechan toda su superficie, como tierra de labor.

milco es, según Humboldt, de 1,0009; «el grado hidrotimétrico de Boutron, término medio de seis análisis, fué en Texcoco de 1° 2' (entre Chimalhuacán y Texcoco), de 5° 6' en Zumpango (seis análisis), de 6° 5' en Xochimilco (cuatro análisis), y de 10° en Chalco (cuatro análisis).» (Peñafiel y Asiain.¹) Estos lagos son, en verdad, los que presentan más interés y los que trataremos de estudiar lo mejor que nos sea posible.

Para lo que se refiere á Xochimilco y Chalco, es indispensable citar un párrafo de la obra del Sr. Cházari, en el que describe bajo el punto de vista de la Piscicultura, á estos dos vasos.

«Las lagunas de Chalco y Xochimilco, que en realidad constituyen un solo y extenso lago, están alimentadas por fuentes de agua diáfana y pura, brotando casi al pie de las montañas que limitan en gran parte esos lagos por su parte meridional y occidental; su agua, en la proximidad de esas fuentes, es fría, profunda, clara, perfectamente limpia; pero á medida que se aleja de ellas, varía de condiciones; así, en los canales, el agua es obscura, algo turbia, menos fría y con ligero sabor.»

«Podemos considerar en estos lagos, más señaladamente en el de Xochimilco, dos regiones marcadamente distintas: la primera en donde están las fuentes de Natividad, Toxomulco y Santa Cruz: aquí la cuenca es de una profundidad que no baja de ocho metros en ciertos lugares; el agua es perfectamente clara, al punto de permitir la inspección minuciosa del fondo, sin reacción al tornasol; su temperatura en Mayo y en las capas profundas, no sube de 18°, y en la superficie de 21°; en Septiembre varía de 10° á 14° en el fondo y en la superficie, y es muy probable que sea mucho más baja en el rigor del invierno; el fondo es de piedra, en gran parte cubierto de vegetación que se eleva á gran altura, sobresaliendo el *Ceratophyllum demersum*. Es seguro que el agua es muy oxigenada, pues los peces se mantienen en las capas más profundas. La segunda región se puede considerar desde fuera de Ayahuatlengo, á orillas del pueblo de Xochimilco, y está formada en su mayor parte por canales con una profundidad hasta de 4 metros, mucho menor en la generalidad; tiene el fondo pantanoso, el agua á una temperatura más alta y exuberante vegetación flotante y sumergida, distinguiéndose entre estas plantas la *Pistia stratioides* ó colecita, diversas *Lemmas* ó lentejillas, xilacaxtle, tules y *ninpheas*. En una y otra región abundan los alimentos animales para peces carnívoros.»²

Además de estos caracteres, hay en Chalco y Xochimilco otro que no debemos pasar desapercibido: la existencia de sementeras rodeadas de agua por todas partes y que á veces son flotantes, pero que por lo común están fijas con las raíces de los fresnos y sauces; en ellas se siembra maíz y hortaliza. Estos lagos son transitados constantemente por pequeñas embarcaciones ó canoas que siguen casi siempre derroteros ya establecidos y que tienen una quilla cortante destinada á dividir las plantas acuáticas y facilitar, por lo mismo, la navegación. Donde el agua no es muy profunda, los remeros impulsan á las canoas por medio de largos remos que apoyan en el fondo. Esto ori-

1 Loc. cit., pág. 165.

2 Piscicultura en agua dulce, por el Sr. E. Cházari. México, 1884, pág. 494.

gina que en los «acalotes reales» ó canales por donde el tránsito es más común, son poco abundantes las plantas acuáticas y muchos de los pobladores animales.

Como los tules (*Cyperus*) y otros vegetales acuáticos se utilizan para formar esteras ó como forraje, sucede á veces que en ciertas partes del lago, la superficie está totalmente descubierta, y allí por razones obvias que no es preciso enumerar, los pobladores animales son más escasos. No debe olvidarse, sin embargo, que cuando las plantas flotantes abundan de un modo extraordinario, los peces no pueden vivir bajo de ellas y en una agua poco aereada.

Puede decirse en conclusión que: *en las partes muy transitadas por las embarcaciones, en los canales ó «acalotes» de Chalco y Xochimilco, lo mismo que en donde no hay vegetación flotante en cierta abundancia, el número de pobladores es menor.*

Otra conclusión importante que debemos señalar, es la siguiente: *en los lagos de Chalco y Xochimilco la población vegetal y de animales invertebrados, varía con las estaciones mucho menos que la población terrestre del Valle de México.* En efecto, las plantas de estos lugares no mueren en ninguna época por falta de agua, á lo menos en las porciones del lago que no quedan á seco en ciertos meses, ni están expuestas en tanto grado como las terrestres á la influencia devastadora de todos los meteoros y del hombre mismo. Los vegetales sumergidos especialmente, poco daño reciben de las prácticas de la agricultura; son destruidos, lo mismo que los flotantes, únicamente en el lugar en que forman los indígenas una nueva sementera ó «chinampa.» Como ya he dicho, se utilizan los tules y varias plantas acuáticas para diversos fines; pero dadas su gran abundancia, su fácil y excesiva propagación, las condiciones casi constantes en que viven y que les son eminentemente favorables, es de creerse que la influencia que el hombre ejerza sobre su número individual, sea menor que si se tratara de vegetales terrestres. Por otra parte, muchas viven con más ó menos vigor en las chinampas en todas las épocas, por más que se tenga el cuidado de destruirlas de tiempo en tiempo para impedir que perjudiquen á las especies cultivadas; además, allí mismo se encuentra un gran número de árboles que dan sombra y abrigo á las plantas herbáceas.

Desde hace muchos años se vienen destruyendo los bosques alpinos del Valle de México, y se ha originado, por lo mismo, que grandes extensiones de terreno antes pobladas de vegetales herbáceos y arborecentes, sean en la actualidad lugares excesivamente áridos. ¡Qué diferencia entre la energía de esta acción devastadora y la que se verifica en los lagos que venimos considerando! En éstos nunca se ha visto que se hagan del todo improductivas tierras antes ricas y feraces. Por desgracia, en la actualidad se ha comenzado á desecar una parte del lago de Xochimilco, sembrando en seguida maíz ó algun otro cereal, y causando así que la población disminuya de un modo alarmante; pero sin embargo, no ha desaparecido casi por completo, como sucede en los lugares alpinos, adonde después de la tala de árboles se hace muy difícil la vegetación de las plantas herbáceas.

En cuanto á los animales, es notorio que los que viven durante toda su vida en estas lagunas, no invernan y muchos sufren sus metamorfosis en el seno del líquido; otros, como los crustáceos, anélidos, moluscos, etc., no se ocultan en ciertas épocas, como lo hacen varios exápodos terrestres. En fin, estoy cierto de que sin entrar en largas demostraciones y raciocinios, se convendrá conmigo en que los pobladores invertebrados de Chalco y Xochimilco sufren poco con las influencias puramente físicas, los que obran sobre ellos en menor escala que sobre los invertebrados terrestres. En efecto, la población vegetal es casi la misma en la Primavera que en el Invierno, en la estación de lluvias ó en la de secas; la temperatura varía ciertamente, pero es preciso admitir que hasta cierto punto estas variaciones no son exageradamente grandes: en tiempo de calor la evaporación es más rápida, pero en cambio el líquido se calienta más; en el Invierno sucede lo contrario, etc., etc.

No debe olvidarse que estas ideas son generales y únicamente comparativas á las que resultan del estudio de otros lugares y de los pobladores terrestres del Valle de México: no se dará, en consecuencia, un valor absoluto, por ejemplo, á lo que hemos dicho de que los de Chalco y Xochimilco varían poco de caudal, pues es muy cierto que disminuyen bastante en superficie en la estación de secas; pero esta variación es insignificante comparativamente á la que se produce en Texcoco, San Cristóbal y Zumpango.¹

En resumen: *las variaciones que experimenten en su número individual y específico los pobladores acuáticos, vegetales é invertebrados, de Chalco y Xochimilco, según las estaciones ó en todo tiempo, deben reconocer por causa, más bien que influencias solamente físicas, las que se manifiestan en la lucha por la vida, la adaptación, etc.*

Antes de comenzar el estudio de estas últimas, es preciso considerar, aunque sea compendiosamente, la densidad de población de los lagos meridionales del Valle de México. Como ya dejamos especificado, suman una superficie de 95 kilómetros cuadrados, y puede suponerse que la mitad está ocupada por plantas acuáticas: si fueran éstas únicamente Ciperáceas, podría admitirse que hay mucho más de 50 individuos en cada metro cuadrado; sin embargo, tomando esta cifra como término medio, porque estos vegetales en algunas partes son más abundantes que en otras, debemos convenir en que la población de Ciperáceas es extremadamente densa en los lagos ya especificados, y todavía resultaría mayor si aplicáramos estos cálculos á otras plantas acuáticas, las *Lemnas*, por ejemplo, cuyos individuos ocupan menos espacio. En muchos lugares de la llanura del Valle ó de los pedregales, colinas y cerros desprovistos de vegetación alpina, no se encuentra tan gran número de plantas proporcionalmente á la grande extensión de los terrenos.

He dicho, y repito, que las plantas acuáticas de Chalco y Xochimilco son poco útiles para los invertebrados, de un modo directo y comparativo á los vegetales terrestres; en efecto, pocos son los articulados y moluscos herbívoros, y pocos también los

¹ Véase «Carta hidrográfica del Valle de México», pág. 172.

que aprovechan los tules para guardar sus huevos en el interior de los tallos, ó para fijarse en sus partes emergidas y sufrir sus metamorfosis, (Véanse las págs. 352, 353, 354, 372, 373, 375 y 376).

(Ya se señalaron las familias vegetales predominantes en la región lacustre; solo diré, por lo mismo, que en Chalco y Xochimilco abundan el *Polygonum hydropiper* y el Carrizo (*Phragmites*), los dos poco útiles para los animales.

Pueden considerarse como representantes de los invertebrados en estos lagos, á los siguientes, aunque solo mencionaremos los géneros ó familias importantes:

Hemípteros. (*Limnobates*, *Nepidos*, *Belostoma*, *Coryza*).

Dípteros. (*Culex*, *Ephydra*).

Nevrópteros. (*Friganídeos*, *Libelulidos*).

Coleópteros. (*Ditiscidos*, *Hidrófilos*).

Crustáceos. (*Cambarus*, *Caridina*, *Cypris*, *Daphnia*, *Cyclops*).

Moluscos. (*Limnea*, *Planorbis*, *Physa*, *Helix*, *Anodonta*).

Los insectos y crustáceos son los más numerosos individualmente; entre los primeros puede asegurarse que predominan los hemípteros; entre los segundos los menos abundantes son los *Cambarus*.

De los Moluscos solo diremos que los Gasterópodos existen en mayor proporción que los Lamelibranquios.

Entre los hemípteros debe hacerse mención especial de las *Coryzæ*: aunque se encuentran en mayor cantidad en Texcoco, son también comunes en Chalco y Xochimilco: para darse cuenta de la abundancia de estas especies (*C. femorata* et *C. mercenaria*, ó *Ahuautlea mexicana*, La Llave), basta considerar que el volumen de las aguas de Chalco y Xochimilco se eleva, según el Sr. ingeniero Iglesias, á 366.910,000 metros cúbicos: en cada metro cúbico puede haber de 50 á 100 *Coryzæ*, lo que da un total de 36,691.000,000.

En la bien escrita é importante obra que ya he citado sobre las «Aguas potables de la Ciudad de México», se dice á este propósito lo siguiente:

«Según lo que vimos, calculamos 200 larvas en cada decímetro cuadrado de la laguna de Texcoco, por consecuencia 20,000 por metro cuadrado y 3^o650,000.000,000 «en todo el lago de Texcoco. El peso de cada caparazón de larva con su ninfa, es de «cinco miligramos desecada á 108^oc, lo cual nos da un peso de 18.250,000 kilogra- «mos; el peso de 100 huevecillos de ahuaule desecados á la misma temperatura, es «de seis miligramos; calculando á 100 por decímetro cuadrado, serán 109,500 kilo- «gramos, que sumados con el peso de las larvas, nos dará 18.609,500 kilogramos de «materias organizadas en ese inmenso depósito; y podemos asegurar que nuestros cálculos, más bien que exagerados, quedan inferiores á la verdad.»

Ya se ve, por lo mismo, que los cálculos que yo he hecho, aun cuando se refieran á un lugar menos poblado que Texcoco, son demasiado bajos, y sin embargo, dan un resultado sorprendente.

Los demás insectos y los crustáceos que habitan estos lagos, en ciertas partes son tan

numerosos, que tal vez sea preferible no indicar su abundancia por medio de cifras: en efecto, en muchas porciones de lago y en ciertas épocas, se encuentran, cuando menos, 10 individuos por centímetro cúbico, lo que da un total de más de 366,000.000,000. Este número da á conocer muy aproximativamente la abundancia de insectos y crustáceos visibles á la simple vista en las aguas de Chalco y Xochimilco: no he tenido en cuenta ni á las *Coryzæ* ni á los demás invertebrados, y repito que este cálculo es aproximado y de ningún modo exacto. (El error es probable en menos). Más adelante tendremos oportunidad de rectificar ó corregir estos datos.

En resumen: *los vegetales fanerógamos herbáceos son en extremo abundantes en Chalco y Xochimilco, comparativamente á los campos poblados por vegetales terrestres, en ellos hay mayor densidad de población vegetal. Los invertebrados son también muy numerosos, sobre todo los Hemípteros, Dípteros y Crustáceos.*

Como en las faunas acuáticas de todas partes, encontramos que los pobladores animales invertebrados de Chalco y Xochimilco son casi todos carnívoros, excepto algunos moluscos. La lucha por la vida es terrible en el seno de esas aguas aparentemente tan tranquilas, y por tanto, conviene estudiar, aunque sea de un modo incompleto y por vía de ejemplo, á varias de sus complicadas y sorprendentes manifestaciones.

1.º CONCURRENCIA VITAL EN LOS DITICIDOS DE CHALCO Y XOCHIMILCO.

1. Los Coleópteros diticidos son carnívoros y viven durante toda su vida en las aguas dulces. Tienen por enemigos, sobre todo al estado larvario, á las aves acuáticas; pero éstas abundan más en el Invierno y aquéllos se encuentran al estado embrionario en esta época: si así no fuera, perecerían en mayor número.

Este hecho, lo mismo que los siguientes, pueden representarse gráficamente, por ejemplo, de esta manera:

Se ve, en consecuencia, que á medida que avanza el año, las aves acuáticas aumentan y disminuyen los Diticidos, y vice versa.

2. Los Ofidios, Batracios y Peces, persiguen á estos Coleópteros.

2'. Pero las aves acuáticas destruyen á un gran número de estos vertebrados. Si

por la primera causa los Diticidos tienden á disminuir, por la segunda deben aumentar.

3. Las larvas é insectos perfectos de Nevrópteros, Dípteros y Hemípteros acuáticos de Chalco y Xochimilco, devoran á las larvas jóvenes de Diticidos, y éstos, cuando son adultos, las persiguen á su vez.

3'. Pero los Nevrópteros, Dípteros y Hemípteros, son objeto de la activa persecución de ciertos Ofidios, Batracios y Peces.

3." Y éstos, como ya se dijo, son devorados por las aves acuáticas.

3.'" Por otra parte, los Dípteros, Hemípteros y Nevrópteros, enemigos de los Diticidos, se devoran entre sí constantemente.

4. Ciertos Crustáceos y Gusanos acuáticos persiguen á los Diticidos, quienes por lo mismo deben disminuir.

4.' Pero los Crustáceos tienen, lo mismo que los Gusanos, un gran número de enemigos invertebrados y vertebrados: por esta razón los Coleópteros que consideramos deben aumentar.

2. CONCURRENCIA VITAL EN LOS CULICIDOS.

1. Las aves acuáticas emigrantes que pudieran devorar á las larvas de *Culex* abundan más en invierno, y estos insectos se hallan de preferencia en la Primavera; luego, á medida que aumentan sus enemigos, ellos disminuyen.

2. Las mismas aves acuáticas devoran á los Batracios, Ofidios y Peces que persiguen á los *Culex*, los cuales deben aumentar.

2.' Pero reduciéndose el número de Batracios, Ofidios, etc., aumentan Dípteros, Hemípteros, Nevrópteros y otros articulados enemigos de los *Culex* y que son ordinariamente pasto de los Peces y demás vertebrados. Por tanto, la intervención de las aves acuáticas en la vida de los Culicidos es en un sentido benéfica para ellos y en otro altamente perjudicial. Si se atiende á que los invertebrados, sus imortales enemigos, se reproducen más que los vertebrados, podrá creerse que la influencia de las aves es más bien nociva en este caso. Tenemos, pues, un ejemplo notable de los peligros que se presentan en esta clase de estudios; un naturalista, guiado por concienzudas y pacientes observaciones, puede emitir esta proposición: «para destruir á los Culicidos es preciso destruir á las aves acuáticas, que persiguen á ciertos vertebrados de sangre fría, que son muy abundantes y que devoran diariamente á un gran número de estos insectos:» ya se ha visto que esta proposición es verdadera en cuanto á su fundamento, pero que en la práctica tal vez conduciría á un resultado contrario al que se desea.

Podrá creerse á primera vista, que yo tengo razón en lo que acabo de decir, pero de un modo riguroso no es así, porque los Culicidos están poco expuestos á los ataques de la mayoría de las aves acuáticas insectívoras, puesto que ellas no abundan en el invierno, mientras que muchos de los enemigos de aquellos invertebrados viven en el seno de las aguas durante todo el año; en consecuencia, por esta causa, las aves que

vengo considerando son benéficas á los *Culicidos*; si no inmigraran en un año al Valle de México, los Hemípteros, Dípteros y Nevrópteros tal vez se propagarían de un modo excesivo, y en la primavera los *Culex* serían aniquilados. Pero también es cierto que si no arribaran á nuestros lagos las aves acuáticas emigrantes, aumentaría el número de Batracios, Peces y Reptiles *enemigos de los enemigos* de los *Culicidos*.

2." Las aves de presa destruyen á las aves acuáticas y el hombre hace lo mismo. Se matan anualmente en el Valle de México 500,000 ó más Palmípedas, las cuales se comerían en dos meses mucho más de trescientos millones de peces pequeños (diez diarios cada una): disminuyen éstos y aumentan los *Culicidos*, pero también aumentan sus enemigos invertebrados.

2.'" Los peces son atacados, además, por muchos invertebrados carnívoros ó parásitos, especialmente Distomas ó Monostomas. Es muy común que en los lagos de agua dulce del Valle de México se verifiquen grandes mortandades de peces, cuyos cadáveres, flotando en la superficie del agua, forman capas de regular extensión. Los Tremátodos que he mencionado viven primeramente en los moluscos de agua dulce, y de allí pasan á los vertebrados; esos moluscos, al estado adulto, tienen por enemigos principales á las ranas y á veces á los Friganídeos que les roban su concha: por consecuencia, no destruyendo á las ranas, puede creerse muy aventuradamente (es preciso tener en cuenta todas las fases de la evolución de los Distomas) que los peces aumentarían y por lo mismo disminuirían los enemigos de los *Culicidos* y aun éstos mismos, puesto que sirven de alimento á los primeros.

2.'" Los enemigos articulados de los peces se devoran mutuamente y son atacados también por los mismos peces: por esto disminuyen los perseguidores de los *Culicidos*.

3. Porque las larvas é insectos perfectos de muchos Hemípteros y Coleópteros, las larvas de varios Nevrópteros, muchos Dípteros y Crustáceos acuáticos, son enemigos numerosos y terribles de los *Culex*; por tanto, si aquellos aumentan, éstos disminuyen.

4. Las *Belostomas* que habitan en nuestros lagos (*B. grandis*, Fabr.), atraídas por la luz de los focos eléctricos de la ciudad de México, llegan á ésta en grupos considerables y perecen en cantidad: caen en el suelo donde son trituradas por los transeuntes ó las ruedas de los vehículos, ó bien en las primeras horas de la mañana son destruidas por los que hacen la limpieza de las calles. En esta ciudad habrá próximamente trescientos focos; en las inmediaciones de cada uno perecen diariamente en la época propicia, cuando menos 5 *Belostomas*: en 6 meses y en 300 focos 270,000. Si este número de *Belostomas* atacara en su juventud á los *Culex*, destruiría diariamente (10 cada individuo) 2'700,000; luego, si en realidad tal número de zancudos se libra de la muerte por la causa señalada, debemos admitir que hay aquí una circunstancia que favorece altamente á la propagación de estos dípteros, y por lo mismo al malestar de los habitantes de México, pues dos millones de moscos bastarían para picar á todos y cada uno de dichos habitantes.

4.' Sin embargo, esta influencia desfavorable no lo es tanto si se recuerda que los

Belostomas destruyen también lo mismo cuando son jóvenes que cuando son adultos, á muchos de los enemigos de los *Culex*.

5. El hombre destruye varias plantas acuáticas y por lo mismo huevos de insectos (Diticos), é insectos y crustáceos que persiguen á los Zancudos, lo que hace que disminuyan los enemigos de éstos. (Véanse las notas).

6. El hombre también deseca pantanos, partes de lago y zanjas, y por consecuencia perecen muchos enemigos de los Culicidos: éstos deberían aumentar.

6.' Pero para ellos disminuyen asimismo las condiciones biológicas favorables, pues ya no encuentran el medio acuático necesario para su existencia.

7. Por último, el hombre persigue á los peces, á los Batracios y *Cambarus* y los utiliza como alimento; por una parte se reduce el número de enemigos de los *Culex*, y por otra aumentan ciertos Dípteros, Hemípteros y Nevrópteros y otros invertebrados que se nutren con los Zancudos y que en este caso cuentan con menos perseguidores.

8. Al salir de su envoltura de pupa, ya habiendo terminado su metamorfosis, perecen muchos *Culex*, lo que hace que disminuyan notablemente, y contribuye de un modo eficaz á que sea siempre inferior al número de larvas y ninfas el de insectos perfectos. (Véanse las notas).

9. Los vertebrados terrestres insectívoros, enemigos de los *Culex* (de una manera directa) son principalmente las aves y los Queirópteros. Las primeras son menos numerosas al acercarse la primavera, pues en su mayor parte son inmigrantes al Valle de México en el otoño é invierno, mientras que los Zancudos abundan más en la estación de las lluvias.

9.' Pero las golondrinas y ciertos Troquilídeos¹ sí emigran en el verano, y los Queirópteros son sedentarios en el Valle de México.

9." Los Nevrópteros Libelulidos, enemigos naturales de los Zancudos, se encuentran al estado perfecto en la misma época que éstos. Debe tenerse en cuenta que los *Lestes* sostienen una activa lucha por la vida en el seno de las aguas, adonde pasan el primer período de su existencia, y que después de sufrir su metamorfosis, son perseguidos por muchos vertebrados terrestres insectívoros.

10. Muchas arañas se nutren con los *Culex* y son perseguidas á su vez por varios vertebrados é invertebrados, tanto terrestres como acuáticos. (Véase lo relativo á la fauna casera).

(Consideraremos algunas de las ventajas y desventajas que para la lucha por la vida presentan los Culicidos).

11. Comparativamente á los vertebrados terrestres insectívoros, son mucho más fecundos. En los Mamíferos y aves del Valle no se eleva en general á diez el número de individuos engendrados por un par; en los Saurios y Ofidios, enemigos indirectos de los Zancudos, no llega á cien el mismo número.

12. Los *Culex* son ciertamente más fecundos que las *Belostomas* y Coleópteros acuá-

¹ Yo he visto personalmente que algunas especies persiguen á los Dípteros pequeños.

ticos del Valle. En las pequeñas especies de peces enemigos de unos y otros, sí es bastante considerable el contingente anual de la reproducción; pero en las condiciones actuales dicha reproducción es más fácil en los invertebrados que en los peces de nuestros lagos, ya sean estos ovíparos ó vivíparos.

13. Las *Coryzæ* son sin duda más fecundas que los Zancudos: basta recordar para convencerse de ello, lo que ya hemos dicho al ocuparnos de la densidad de población en los lagos del Valle.

14. Bajo el punto de vista de la alimentación no encontramos que los *Culex* disfruten grandes ventajas.

15. La consistencia blanda de sus tegumentos y sus pequeñas dimensiones son para ellos circunstancias desfavorables. Los Coleópteros, al estado perfecto principalmente, pero también los Hemípteros tienen un dermato-esqueleto que impide el que sean atacados por la mayor parte de los invertebrados carnívoros.

16. La locomoción es mucho menos rápida en las larvas de los Zancudos que en los Coleópteros, Hemípteros y otros insectos acuáticos, que por lo mismo pueden huir más fácilmente de sus enemigos.

17. Al estado de ninfa, estos Dípteros disfrutan de la ventaja de que pueden desalojarse con cierta velocidad, y en muchos casos emprender la fuga librándose de la muerte.

17.' Mientras que en los Nevrópteros y Coleópteros, las ninfas no pueden huir: las de los primeros quedan inmóviles sobre las plantas acuáticas no sumergidas ó aun sobre las terrestres, y las ninfas de las segundas se ocultan bajo la tierra.

17." Pero las ninfas de *Culex* viven en el agua donde la concurrencia vital es mayor que en la tierra, y las ninfas de Nevrópteros y Coleópteros no se desarrollan en el agua, y por tanto, están menos expuestas á perecer.

17.'" Como ya se dijo, las ninfas de los Zancudos pueden cambiar de lugar fácilmente, pero hasta cierto punto no tienen conciencia exacta de los peligros, ni pueden huir con tanta rapidez como las *Coryzæ*, por ejemplo. Estas últimas, las *Belostomæ* y otros insectos acuáticos que no están sujetos á metamorfosis completa, no salen á sufrir su ninfosis fuera del agua, lo que para ellas es ciertamente desventajoso; pero en cambio durante toda su vida gozan de todos sus sentidos y de iguales facultades de locomoción.

18. Ya hice notar (núm. 8) que los *Culex* se despojan de su envoltura de ninfa sobre la que permanecen hasta que sus alas han adquirido el vigor necesario; si antes de que tal cosa suceda, sopla un viento fuerte, zozobra la frágil embarcación y perece su tripulante.

18.' En los Coleópteros y en la mayoría de los insectos lacustres del Valle de México no hay esta causa de destrucción.

19. Lo mismo que los Nevrópteros y otros articulados de nuestros lagos, los *Culex* disfrutan la considerable ventaja de que una parte de su vida transcurre en la tierra donde la lucha vital es menor que en el seno del agua.

19.' La mayoría de los Hemípteros, Coleópteros y otros insectos lacustres, permanecen constantemente en el interior del agua, y por este solo hecho, por más que estén bien adaptados, sostienen una lucha más continuada.

20. La desecación de lagos y pantanos, ya sea debida á la mano del hombre ó á energías puramente físicas, es nociva en alto grado de un modo inmediato, á las larvas de *Culex*, que no resisten este brusco cambio de medio acuático en medio terrestre.

20.' Mientras que los Coleópteros y ciertos Hemípteros pueden ir á buscar un nuevo depósito, ya sea volando ó andando.

20." Si la desecación tiene lugar cuando la mayoría de los *Culex* han pasado al estado perfecto, no sufrirán grandes perjuicios, pues pueden depositar sus huevos en algún otro lago ó pantano, mientras que los Crustáceos, gusanos y muchos invertebrados exclusivamente acuáticos, durante toda su vida, perecerán en cantidad, cualquiera que sea la época en que se verifique la desecación.

20.'" Pero aunque ésta tenga lugar ya que la mayoría de los *Culex* han sufrido su ninfosis, siempre es nociva, pues hace perecer á los animales acuáticos comprendidos en el caso anterior y que son *enemigos de los enemigos de los Culex*.

21. Considerando á estos Dípteros al estado perfecto, en su existencia extra-acuática, observaremos desde luego que las hembras sostienen una lucha por el alimento, mucho más activa que los machos.

Los Zancudos hembras tienen, pues, comparativamente á las *Musca* y otros Dípteros, la desventaja de no ser omnívoros y de que les sea útil, aunque no indispensable, (?) el chupar la sangre de varios vertebrados.

22. El hombre, ya sea directa ó indirectamente, destruye á los *Culex* caseros, y lo que es importante, con preferencia mata á las hembras, y por lo mismo dificulta en cierto grado la reproducción de la especie; por consecuencia, si esta condición desfavorable aumentara de un modo extraordinario; si, al contrario de lo que sucede en realidad, los machos fueran igualmente numerosos ó más numerosos que las hembras; si por último, la asombrosa fecundidad de los *Culex* fuera menor, la existencia de la especie se vería seriamente amenazada.

22.' Las moscas caseras, que en este caso conviene considerar, también son destruidas por el hombre aunque no con tanta actividad, y sin embargo, en una población como la Capital de la República, mueren anualmente en el interior de los sepulcros, muchos millones de moscas que depositan sus huevos sobre los cadáveres humanos. (Véase el núm. 21).

23. Al estado perfecto, los *Culex* son arrastrados por los vientos y precipitados en el agua ó destruidos de cualquiera otro modo.

23' Esto no sucede con los Dípteros braquiceros y otros cuyo vuelo es muy poderoso.

24. El frío origina la muerte de muchos *Culex*, cuando ya se encuentran al estado perfecto y cuando no se abrigan en el interior de las habitaciones ó cualquiera otra parte.

24.' Los Dípteros caseros están menos sujetos á esta influencia desfavorable.

25. La falta de lluvias es contraria á los Zancudos, mucho más que á un gran número de los Dípteros del Valle de México.

Etc., etc.

Hemos considerado únicamente los hechos principales de la concurrencia vital en nuestros Culicidos, sin tener en cuenta una inmensa multitud de pormenores, que dado el caso de que nos fueran conocidos, si nos propusiéramos señalarlos detenidamente, no concluiríamos nunca.

Conviene, sin embargo, representar los hechos culminantes de la lucha por la vida en estos insectos, de una manera gráfica y general. (Véase la figura).

(El vértice de los ángulos está sobre la circunferencia del círculo correspondiente á cada grupo de enemigos, y la abertura sobre la circunferencia del círculo de las víctimas. Como se ve, los ángulos están colocados en sentido inverso para indicar que á medida que es mayor el número de enemigos, el de víctimas disminuye.)

CONCURRENCIA VITAL EN LOS CULEX DEL VALLE DE MÉXICO.

Vemos por esta figura, que los insectos acuáticos, por ejemplo, tienen por enemigos á las aves, pero éstas destruyen cierto número de Batracios y peces que se alimentan con Exápodos, y por lo mismo son útiles á estos articulados en un sentido determinado; los Batracios y peces devoran á los insectos, quienes se dañan unos á otros, y por esta causa sucede muchas veces que aquellos vertebrados son á la vez benéficos y nocivos para una especie ó grupo de dichos articulados.

En los Queirópteros y Saurios insectívoros no se observan á primera vista y de un modo tan patente estas complexas acciones; por eso nos limitamos á indicar que su influencia sobre los *Culex* es directa únicamente. Pero en rigor no puede dudarse que influyen también indirectamente, pues si estos mamíferos y reptiles se multiplicaran de un modo excesivo, por las correlaciones inherentes á la lucha por el alimento originarían notables perturbaciones en los demás animales insectívoros del Valle de México.

Puede preverse que existe cierto equilibrio entre los diversos pobladores invertebrados de nuestros lagos, cosa que no puede probarse de un modo completo en el estado actual de mis conocimientos, pues si cuento en algunos casos con datos numéricos, son éstos simplemente aproximados y de ninguna manera pueden servirnos para dar una idea exacta de las armonías naturales que se entreen al estudiar este difícil problema.

NOTAS ACLARATORIAS.

Nota al núm. 3.—Entre los enemigos de los *Culex* se encuentran los Friganídeos, Nevrópteros y Tricópteros de costumbres importantes que por varias razones debemos considerar aunque sea sucinta y brevemente.

Por su régimen, y por más que se diga lo contrario, son enemigos directos é indirectos de los zancudos. En las especies de Europa, al estado larvario, se ha observado que son herbívoros, pero que sin embargo, en los acuarios manifiestan instintos carniceros. Tienen sobre los zancudos varias ventajas en la lucha por la vida, pero la principal consiste en que construyen estuches dentro de los cuales viven las larvas y que les hacen asemejarse notablemente á los caracoles (*Limnaea*) á los «arrastra-basuras,» (orugas de Lepidópteros) ó bien les dan el aspecto de una informe masa de varitas. ¿Qué utilidad les resulta de este disfraz? En ciertos casos, cuando el estuche tiene la configuración últimamente indicada, del todo distinta de los animales acuáticos, podrá creerse que por este medio dichos Friganídeos consiguen que no se fijen en ellos los numerosos invertebrados carniceros lacustres, que de otro modo los descubrirían fácilmente; pero cuando toman el aspecto de una *Limnaea*, como estos moluscos tienen muchos enemigos, es evidente que semejante disfraz les será perjudicial y no benéfico; estarán menos expuestos, sin embargo, asemejándose á moluscos que conservando su forma natural, puesto que las ranas, ajolotes y otros vertebrados persiguen á los caracoles y no á larvas pequeñas? Además, si en vez de parecer moluscos, tomaran el aspecto de un conjunto de pequeñas

ramitas, como lo hacen frecuentemente, serían poco perseguidos por los vertebrados y los invertebrados. Las *Limnæa* son herbívoras, y por tanto, ¿no es de creerse que los Friganídeos tomen el aspecto exterior de estos animales, que no son temidos por ningún poblador acuático, para así inspirar confianza á sus presas y atraparlas con facilidad? Si esta suposición es exacta, se nos presenta uno de los hechos más curiosos de la lucha por la vida y mimetismo, ó bien proceden de la manera antes dicha para ser menos perseguidos y á la vez para facilitar la captura de sus presas? Puesto que el número específico de sus enemigos es mayor cuando se presentan como larvas que cuando se asemejan á moluscos, y sobre todo que cuando se construyen un estuche informe con restos de vegetales.

Nota á los números 5 y 13.—Las *Corizæ* son objeto de una persecución especial de parte del hombre, quien aprovecha sus huevos (?) dándoles el mismo uso que al caviar de los peces y utiliza también á los insectos adultos para la alimentación de los páseres domésticos. La pesca y cosecha de estos Hemípteros se hacen de preferencia en el lago de Texcoco y con este objeto se disponen en las partes menos profundas hacecillos de tule (Ciperáceas) colocados á la distancia de un metro próximamente, de manera que uno de los extremos se apoya en el fondo y el otro sale fuera del agua. Las hembras vienen á poner en la superficie de los tules, los cuales quedan del todo cubiertos con una ó varias capas de huevos. Éstos son colectados por los indígenas y se utilizan como alimento, pero según todas las personas que los han examinado, están compuestos únicamente por el cascarón que queda después del nacimiento del insecto: en consecuencia, puede creerse que la cosecha del *ahuahutle* no es perjudicial para las *Corizæ*, y como las hembras y los machos mueren después de la reproducción, y es entonces cuando principalmente se recogen, puede suponerse que la industria á que nos referimos no es superlativamente nociva para la propagación de estos Hemípteros.

«Nos llamó la atención la gran cantidad de moscas más pequeñas que las comunes que forman como nieblas en las orillas del lago de Texcoco: recogimos algunos ejemplares, así como las larvas y huevos de ahuautle para seguir su desarrollo. Con gran sorpresa nuestra, de las larvas que estuvimos examinando en su desarrollo, vimos salir moscas¹ y no la *Ahuahutlea mexicana* de la Llave; no obtuvimos resultado de los huevecillos enteros del Ahuautle, por lo que nos ocurrieron estas dudas:

«¿Los huevos que forman el Ahuautle son todos del insecto acuático del naturalista mexicano, ó tienen parte en su formación las moscas especiales del lago de Texcoco?»²

Nota al núm. 9.—Deben exceptuarse los Aviones (*Tachycineta thalassina*) principalmente, que también se encuentran en el Valle de México durante el otoño é invierno.

Nota al núm. 18.—Todos saben que los *Culex* y otros insectos que viven en el

1 «*Ephydra hians*, Say.»

2 «Aguas potables de México.»

agua al estado de larva y ninfa, al verificar su metamorfosis, salen difícilmente de su envoltura, siendo suficiente el menor soplo de aire ó un movimiento mal calculado del animal para que éste caiga en el líquido y perezca. Esta causa de destrucción es más importante de lo que á primera vista parece, pues yo he visto que muchas veces de cien zancudos mueren por este motivo más de cincuenta.¹

Nota al núm. 20.—La desecación de ciénegas y zanjas influye de un modo muy manifiesto sobre la población, que de acuática se hace enteramente terrestre y de carnívora se cambia, en su mayor parte, en hervívora. (Véase lo que hemos dicho sobre este punto al ocuparnos de la densidad de población en los lagos de Chalco y Xochimilco.)

Lo que hemos dicho acerca de los *Culex*, puede aplicarse á otros muchos de los pobladores lacustres, haciendo, como es natural, las excepciones necesarias. Habrá notables analogías, por ejemplo, entre la lucha por la vida en las *Daphnias* y las larvas de Culicidos, pero no entre éstos y los gusanos acuáticos del Valle de México, etc., etc.

En resumen:

La concurrencia vital es mucho más activa en los invertebrados que habitan los lagos de agua dulce del Valle, que en los terrestres.

La lucha por el clima es, sin embargo, menor que en los animales terrestres; pero no debe olvidarse que la desecación de lagos y pantanos es altamente perjudicial para sus pobladores y que está subordinada á acciones físicas.

La lucha por la conservación es mucho mayor que en la tierra, puesto que una inmensa mayoría de los seres acuáticos es carnívora.

Por estas y otras causas, la fecundidad de las especies y la densidad de población son muy grandes.

*En cuanto á distribución, se nos presenta el hecho notable de que las *Coryzæ*, *Ephydræ* y otros insectos, viven en las aguas salobres del lago de Texcoco.*

Los vasos de San Cristóbal, Texcoco y Xaltocan, son poco interesantes, porque la gran cantidad de sales que tienen en disolución, no permiten una vegetación vigorosa, ni la existencia de muchas plantas y animales acuáticos. Cambian de nivel de una manera considerable, y tan es así, que según hemos advertido, San Cristóbal y Xaltocan, casi quedan secos en determinada estación. Sin embargo, en Texcoco hay manantiales de agua dulce que permiten la vida de varios vertebrados no exclusivos de las aguas salinas.

No puede decirse que la población vegetal y animal de estos tres lagos, sea en rigor más densa que en los lugares terrestres, ni específica ni individualmente; muy al contrario, puede probarse que sucede lo inverso. Exceptuando únicamente los alrededores de estos lagos, otras regiones donde el suelo está impregnado de sales alcalinas y

¹ Véanse las interesantes observaciones de Réamur: *Figuier, Les Insectes.*

aun á los arenales que hay en el Valle de México, las lagunas que venimos considerando son bastante pobres en pobladores sedentarios, vegetales é invertebrados; aunque, como ya hemos dicho, ciertos insectos manifiestan una preferencia evidente por las aguas salinas, y en los manantiales de agua dulce de Texcoco la población animal es en cierto modo variada.

Hay, pues, en el Valle de México una superficie de catorce leguas ciento cinco milésimos de legua (véase la pág. 345) comparativamente pobre y que si estuviera ocupada no por agua salada ó terrenos salinos, sino por tierra vegetal, sería habitada por un gran número de plantas y animales. Si los agricultores hicieran prosperar en ella algunos vegetales apropiados á estas desfavorables condiciones, ó si una flora silvestre allí pudiera desarrollarse, la densidad de población del Valle de México aumentaría cuando menos en una tercera ó cuarta parte.

Sin embargo, la utilidad de estos lagos es grande y real, aunque en cierto grado indirecta; debe comprenderse en el número de las influencias físicas generales que obran poderosamente sobre la vida de los seres organizados. No nos detendremos á estudiar dicha utilidad, pues cuestión es esta que no nos incumbe y que por ahora no juzgamos de interés capital para el estudio que hemos emprendido.

En cuanto á los depósitos de agua más ó menos accidentales que muchas veces son formados por el hombre, puede aplicárseles casi todo lo que hemos dicho sobre Chalco, Xochimilco y Zumpango. Presentan de específico que su población no es enteramente igual á la de estos lagos, pues por lo común no hay en ellos las grandes especies de invertebrados y vertebrados que influyen de un modo tan manifiesto en la población acuática y lacustre del Valle de México; por otra parte, como están más sujetos á desecarse, no siempre consienten en su seno la vegetación de las grandes plantas acuáticas, por lo común están cubiertos con *Lemnas* y otras fanerógamas de tallo sumergido.

Estudiando al Valle de México comparativamente con otras regiones de la República, se comprende desde luego que ciertos puntos característicos de su *facis* biológica, por decirlo así, se presentan en las plantas y animales acuáticos más bien que en los terrestres. En efecto, las plantas que habitan en nuestros lagos difícilmente encuentran en otros lugares un medio tan apropiado para su existencia. Es cierto que en muchos países hay pantanos y depósitos de agua, pero por lo común son tan accidentales y poco extensos que su población varía mucho y es poco numerosa relativamente. El lago de Cuitzeo, el de Chapala y otros de menor importancia presentan con los del Valle notables analogías y por lo mismo no debemos comprenderlos en la proposición anterior.

Ya hemos hecho notar que no hay por ahora más comunicación fluvial del Valle de México con el exterior que el río de Cuautitlán; éste, por la dirección que sigue, por la velocidad de su corriente, naturaleza de sus aguas y otras muchas causas, no es muy propio para la diseminación pasiva de las plantas é invertebrados acuáticos. (Página 346).

En resumen: (Véanse las págs. 345-347).

I. *Densidad de población de vegetales é invertebrados en los lagos de agua dulce mucho mayor que la terrestre, sobre todo individualmente.*

II. *La población está menos sujeta á los cambios de estaciones (excepto en lo que se refiere á la desecación), y por lo mismo varía menos que la terrestre.*

III. *La concurrencia vital en los invertebrados acuáticos es mayor que en los terrestres, por varias causas; principalmente porque:*

a. *La inmensa mayoría de las familias; géneros y especies son carnívoras, las de régimen herbívoro se encuentran en proporción insignificante.*

b. *La población, como ya se dijo, es más densa que en la tierra.*

c. *La fecundidad de los invertebrados acuáticos es, como era de esperarse, notablemente grande.*

d. *Los invertebrados acuáticos tienen un gran número de enemigos vertebrados.*

IV. *Respecto á distribución geográfica, bástenos decir que los lagos de agua dulce y los de agua salada nutren una fauna un poco diferente, siendo la de los primeros más rica en individuos (?) y en especies.*

SUB-REGIÓN DE LOS RÍOS Y DEPÓSITOS NO COMPRENDIDOS EN LA ZONA LACUSTRE.—Entre los ríos del Valle de México se encuentran unos perennes y otros torrenciales, varios cuyas aguas provienen de los deshielos de la Sierra Nevada y son frías, otros que arrastran en su caudal una gran cantidad de barro ó de sales alcalinas; muchos van á desaguar en el lago de Texcoco, mientras que un cierto número son afluentes de los lagos de agua dulce. (Véase la pág. 346 y el plano).

De una manera general podemos admitir que los ríos tienen una fauna de invertebrados mucho menos rica que los lagos y depósitos de agua sin corriente, y que además, la densidad de su población varía de un río á otro de una manera notable. Los perennes que desaguan en Texcoco y San Cristóbal no nutren sino un número muy pequeño de articulados, y causan, por otra parte, la muerte de muchos de los animales que en ellos se aventuran y que son conducidos á las aguas salobres de esos lagos. Los ríos de Tlalmanalco, Tenango y San José, por ejemplo, son caudalosos y perennes pero de aguas muy frías y puras, y por lo mismo apenas pueden habitarles algunos hemípteros hidrómetros y otros pocos invertebrados.

Es de notar que en el Valle de México son más numerosos que los ríos constantes los torrenciales que se forman en la estación de las lluvias y que ya sea por lo impetuoso de su corriente, lo barroso de sus aguas ó su corta duración, son poco propicios para la vida de los invertebrados acuáticos.

Las aguas de los canales de riego en las sementeras de alfalfa, en los jardines y en las fábricas; las potables que vienen á la Ciudad de México y que en una parte de su trayecto no circulan por tubos sino que corren al aire libre, etc., son por lo común muy puras y no consienten una vegetación acuática muy numerosa ni pobladores invertebrados abundantes. Aquélla y éstos varían según las circunstancias y en ciertas aguas prosperan mejor que en otras; pero sin temor de equivocarnos, podemos asegurar que relativamente á los lagos y pantanos de agua dulce son siempre menos abundantes.

La población animal y vegetal de los manantiales varía mucho según los casos, pues en los lugares donde la corriente no es muy fuerte viven un buen número de moluscos, insectos y crustáceos acuáticos; en otros la densidad de población es menor, en parte porque las aguas son muy frías y puras, etc., etc. Las personas que deseen adquirir detalles sobre este punto pueden consultar la obra citada sobre «Aguas potables de la Ciudad de México.»

Uno de los caracteres hidrográficos más notables del Valle de México es el inmenso número de zanjas que se extienden en todas direcciones y en una gran parte de su superficie. Consisten simplemente en canales más ó menos profundos y regulares llenos de agua pútrida y sin corriente; algunos pierden todo su líquido en la estación de secas, otros lo conservan constantemente, pero todos nutren muchas plantas acuáticas (*Cyperáceas, Fragmites, Lemnas, etc.*) Tienen por objeto principal cercar los terrenos y aun regarlos: sin ellos, durante la sequía el Valle quedaría casi desprovisto de vegetales en algunos puntos. Su fauna difiere muy poco de la propia de la región lacustre, aunque, como después veremos, los vertebrados son menos comunes en las zanjas que en los lagos de agua dulce. Las variaciones de población son naturalmente poco considerables en las distintas épocas del año, puesto que la mayoría de estos depósitos se alimentan no sólo con las lluvias sino con las infiltraciones del terreno.

Repito que son características del Valle, sobre todo de sus regiones centrales, zanjas de considerable extensión que no se encuentran en la misma abundancia, ó aun faltan por completo en muchos lugares de la República; esta particularidad hidrográfica da lugar á un carácter biológico que no debe olvidarse en el estudio de la distribución geográfica comparada de los animales acuáticos.

Conviene insistir de un modo especial en que el subsuelo del Valle se compone en muchas partes de fango semi-líquido y que las aguas subterráneas se encuentran comúnmente muy cerca de la superficie de la tierra. En las inmediaciones y en el interior de la ciudad los pozos tienen una profundidad insignificante, aunque en ciertos puntos del Valle, cerca del pedregal, por ejemplo, sí son muy profundos. Esta gran humedad del subsuelo es ventajosa ciertamente para muchas plantas y para los invertebrados que viven bajo la tierra, é influye, sin duda, de un modo muy manifiesto en las condiciones mesológicas. (Las personas que deseen profundizar esta cuestión pueden consultar los trabajos que quizá publique la Academia de Medicina con motivo de un concurso abierto recientemente).¹

REGIÓN MONTAÑOSA.—Hemos visto (pág. 344) que uno de los más prominentes caracteres geográficos del Valle de México es el gran número de montañas, más ó menos elevadas, de mayor ó menor importancia, que lo circundan ó que se elevan en su interior. De aquí resulta una gran diversidad de alturas y por lo mismo una gran variedad de condiciones. Si el terreno ocupado por lo que es hoy *Valle* de México fuera plano, no interrumpido ó limitado por colinas ó cadenas de montañas; si no se encontraran en él lagos de considerable extensión, cuya existencia es debida, en parte, á la

¹ Véase también, «Tesis para el examen profesional de medicina,» por G. Parra, 1890.

configuración del suelo, los pobladores animales y vegetales estarían comprendidos en un pequeñísimo número de grupos taxonómicos. La altura de esta rica región sobre el nivel del mar, la falta de ríos caudalosos que rieguen su superficie, y otras circunstancias que vienen á determinar otras tantas condiciones desfavorables, son compensadas por las ventajas de que goza, y en mucha parte por su accidentada topografía.

Doquiera que la diversidad de condiciones es más grande, la fauna y flora son también más ricas y variadas, y esta diversidad de medio biológico en el Valle de México depende principalmente de sus lagos y montañas. Estas últimas constituyen, en verdad, barreras naturales que no pueden franquear ciertas especies, pero, lo repetimos, son, sin embargo, de una importancia de primer orden. Sólo en ellas y por ellas se encuentran un sinnúmero de tipos animales y vegetales, que si faltaran las montañas, se verían obligados á vivir en un país seco, muy elevado sobre el nivel del mar, expuesto al rigor de vientos impetuosos y, en una palabra, á condiciones mesológicas extremas y poco favorables.

Ya dejamos dicho que las cimas culminantes del Valle de México se encuentran al S. E., donde descuellan el Popocatepetl y el Iztaccihuatl. Estas dos montañas, como es sabido, tienen una altura considerable (5,400^m la primera y 4,786^m la segunda) y pasan el límite de las nieves perpetuas; establecen un obstáculo para el arribo al Valle de ciertas especies de animales, sobre todo, para las que no gozan de la locomoción aérea ó que no están adaptadas á emprender por tierra emigraciones activas. Estas alturas son, sin embargo, interesantes bajo otro punto de vista, pues hay en ellas una gran variedad de condiciones y pobladores.

Por el Sur se eleva el Ajusco (3,859^m), que unido á las montañas limítrofes del Valle en esa dirección, forma también una barrera de bastante importancia.

Por el Oriente y el Poniente, lo mismo que por la parte meridional, el muro de montañas forma al Valle límites bien determinados y poco ó nada interrumpidos, lo cual impide, hasta cierto grado, la inmigración activa de las especies que viven en el otro lado de los macizos montañosos.

Por el Norte sucede lo contrario, pues el terreno se eleva poco á poco, extendiéndose por colinas inmensas de poca altitud, hasta ir á confundirse con la sierras de Atotonilco el Grande y de Pachuca, sin formar un linde bien marcado. (Véanse el plano y las págs. 342-345).

Como ya lo especificamos, las montañas de la parte Norte son poco elevadas y no constituyen de una manera tan notable, como en otros puntos, una cadena continua y de gran elevación que pudiera constituir un obstáculo difícilmente superable para la dispersión de las especies. Entre las alturas septentrionales que nosotros hemos registrado sólo encontramos como digno de mencionarse, por su altitud, el Cerro de las Navajas (3,212^m); pues las que forman las serranías de Guadalupe y las inmediatas son de menor elevación: entre el Cerro de las Navajas y las montañas situadas cerca de Zumpango, por el Norte, hay depresiones, puertos, suficientes para que por ellos puedan entrar al Valle, por ejemplo las aves emigrantes de corto vuelo.

Bajo el punto de vista biológico debemos dividir á las montañas del Valle de México en las cubiertas con vegetación alpina, en las que se encuentran en la región alpina y que por cualquiera causa han perdido los bosques que en otra época se extendían sobre ellas, y finalmente, en las que ni por su altura ni por sus demás condiciones son propias para la vegetación florestal.

Las serranías ó montañas cubiertas con vegetación alpina se encuentran en el Valle, principalmente en la porción oriental, en casi todas las montañas de la Sierra Nevada (Popocatepetl, Iztaccihuatl, Zavaleta, Tlalmanalco, Amecameca, etc.); en la serranía de Ajusco por el Sur, y en la de las Cruces, Monte Alto y Monte Bajo por el Poniente. En el Norte y en el centro del Valle los bosques son muy raros.

Las cimas y lugares desprovistos de vegetación arborescente, pero expuestos á las condiciones mesológicas de la zona alpina se encuentran también en las cordilleras limítrofes, pero diseminados con mucha irregularidad.

En la tercera clase de lugares montañosos que hemos señalado, podemos comprender con muy pocas excepciones: á todas las alturas aisladas en el centro del Valle ó bastante lejanas de las grandes cordilleras (cerros de la Estrella, Xochiltepec, Caldera, Peñón, etc.); á la serranía de Guadalupe y á muchas de las montañas de la parte septentrional, y por ultimo, á las colinas y otras subregiones que más tarde estudiaremos. (Véase la Carta).

En la página 344 dijimos que la extensión superficial del Valle de México es de 4,555 kilómetros cuadrados, comprendida la área desde las crestas de las cordilleras y de 2,100 kilómetros cuadrados en su parte plana: luego hay una diferencia de 2,445 kilómetros cuadrados que nos autoriza para establecer la siguiente aserción:

En igualdad de condiciones biológicas, por ser más extensa que la parte plana y la lacustre, la región montañosa del Valle de México debería presentar un mayor número de pobladores.

Veremos en lo de adelante que no es así, pues esta proposición sólo puede admitirse en teoría y en el supuesto de que las condiciones biológicas, lo repetimos, sean iguales en todos los puntos del Valle.

Nos ocuparemos ahora de las variaciones que según las estaciones se manifiestan en los pobladores animales y vegetales de la región montañosa.

No sucede en ésta lo que en los lagos cuya población varía poco en el transcurso del año, sino que, por el contrario, cambia con las estaciones extraordinariamente. De Mayo á Octubre se encuentra el máximo de pobladores y de Noviembre á Marzo ó Abril del año siguiente el mínimo. No debe olvidarse que nos referimos á invertebrados, y que en la zona alpina los vegetales arbóreos conservan sus partes verdes aun en el invierno, aunque no por esto dichos invertebrados se muestren al exterior en esa misma época.

Es indudable que en los cerros desprovistos de grandes árboles siempre verdes y que sólo nutren raquíticos arbustos, en las colinas desprovistas de abrigo contra el frío y los diversos meteoros del invierno, los pobladores herbáceos perecen en cantidad durante esta estación. En la sequía sufren los rigores de un sol abrasador, y cuando se sistema-

tizan las lluvias fórmanse torrentes que arrastran un gran número de plantas y que deslavan la superficie de las montañas, llevando consigo una gran parte de tierra vegetal.

Pero las colinas poco inclinadas se humedecen suficientemente y los pedregales también disfrutan la benéfica influencia de las lluvias: vuelve á desarrollarse una vegetación estival y lozana; los insectos terminan sus metamorfosis ó salen de un huevo que ha resistido los rigores de una terrible sequía, y la vida aparece nuevamente en regiones poco antes áridas y dosoladas.

Porque es preciso insistir en que la estación de las lluvias es la más favorable, bajo todos conceptos, para la vida de los pobladores terrestres (invertebrados) de la región que nos ocupa.

En las zonas alpinas, en lo más rudo del invierno, las nieves perpetuas ó accidentales aumentan sus dominios en perjuicio de los vegetales perennes; una lluvia incesante humedece el suelo cubierto de musgos y hojas secas, y espesas nieblas impiden que los rayos del sol penetren hasta los bosques desiertos y silenciosos.

Y si parece á primera vista que estos lugares son todavía favorables para la vida; si se cree encontrar bajo la imperecedera bóveda de verdura, múltiples representantes de la rica fauna del Valle de México, se padecerá un grande y lamentable error, pues ni una ave, ni un insecto, se agitan en aquella monótona y severa soledad.¹

El *Sceloporus torquatus* que vive en los pedregales y el *Phrynosoma orbiculare* habitante de las colinas poco elevadas, parecen invernar, lo que constituye un dato importante para la apreciación de las variaciones anuales.

La disminución de insectos durante el invierno y la sequía, es debida en parte á la falta de vegetales, pero se hace menos notable en las barrancas profundas y abrigadas y en los jardines, que están menos expuestos á la intemperie y que por lo común se riegan artificialmente.

En resumen: *la población de invertebrados de la parte montañosa del Valle de México varía con las estaciones mucho más que en la región lacustre y en las llanuras (?); llega al máximo de Mayo á Octubre y su mínimo se observa de Noviembre de un año á Marzo ó Abril del año siguiente.*

La concurrencia vital de los pobladores de la región montañosa del Valle de México es muy grande y difícil de estudiar, por una multitud de razones. Insistiremos desde luego en que, como ya lo hemos dicho, las montañas situadas en la zona alpina y desprovistas de bosque se encuentran doquiera que el hombre ha practicado el desmonte sin precauciones ni cuidado. Tal sucede con muchos lugares de la serranía de Ajusco, y se recordará que personas competentes suponen que los bosques de coníferas se extendían antiguamente hasta las hoy áridas lomas de Tacubaya; los incendios producen el mismo efecto (págs. 355 y 373), y cuando los agricultores no introducen nuevos vegetales, en donde el frío y demás condiciones son desfavorables en alto grado para la vegetación de las plantas herbáceas, los bosques son sustituidos durante mucho tiempo por pastos im-

¹ Véase Becquerel: Forest and their climatic influence. Ann. Rep. Board of regents of the Smiths. Inst. 1860.

productivos. Se deduce, pues, que las consideraciones relativas á la lucha por la vida en la zona florestal no son aplicables á estos lugares, y que de aquí pueden resultar errores más ó menos importantes que es preciso evitar.

Los vegetales alpinos del Valle de México están comprendidos principalmente en las familias de las Coníferas, Cupulíferas, Ericáceas (pág. 366), Compuestas (pág. 361), y Gramíneas (pág. 370), habiendo también otras especies de familias distintas y pobremente representadas, que hasta cierto grado son exclusivas de la región: *Cratægus*, *Rubus*, *Rosa*, *Eryngium*, etc.

Pero, como lo dejamos asentado (véanse las páginas citadas), estos vegetales son de poca importancia directa, relativamente, para las especies animales; cuando más su mayor utilidad podrá ser indirecta.

Hemos visto asimismo (pág. 377) que los pobladores invertebrados de la zona alpina son principalmente Coleópteros, Lepidópteros, Nevrópteros é Himenópteros, abundando pocos los Dípteros y Ortópteros, y existiendo, aunque en pequeño número, los arácnidos, gusanos y miriápodos; los moluscos y crustáceos están casi excluidos de esta zona.

Conclusión que puede deducirse: *Uno de los caracteres biológicos más aparentes de las regiones montañosas es la falta más ó menos grande de invertebrados acuáticos no exápodos y de larvas ó insectos que viven toda ó parte de su vida en el seno del agua.*

Volviendo á la región de las montañas no cubiertas con plantas alpinas, nos limitaremos á decir que según lo ya indicado, hay en ella, entre vegetales y animales predominantes: Cactáceas (pág. 359), Compuestas, Gramíneas y Amarilídeas (pág. 367); entre los invertebrados, Ortópteros, Himenópteros, Coleópteros, Hemípteros, Arácnidos y Miriápodos.

Los pedregales y colinas de poca elevación, lo mismo que casi toda la Serranía de Guadalupe, alimentan con diferencias insignificantes los mismos pobladores.

Bajo el punto de vista de la meteorología es forzoso admitir que las condiciones climáticas son en las montañas bien diferentes de las que se observan en las llanuras y en las zonas lacustre y palustre. En el Popocatepetl, por ejemplo, hay una gran variedad de alturas, desde 2,268 metros hasta 5,400 metros sobre el nivel del mar, y la temperatura y el estado higrométrico son en extremo variables á estas diversas altitudes. En esta montaña hay tres zonas generales bien caracterizadas: la más baja cubierta con vegetales alpinos, la de arena y la de nieve: en estas dos la vida es poco menos que imposible y en las diversas regiones de la primera, los pobladores tanto vegetales como animales varían según multitud de circunstancias. Esto último se observa en el Popocatepetl y se nota también en el Iztaccihuatl y en casi todas las grandes montañas que nutren vegetales alpinos, aun cuando no lleguen sus cimas al límite de las nieves perpetuas.

Comparando estas alturas con los cerros más ó menos elevados pero desprovistos de bosques, se encuentra una cierta diferencia en las condiciones biológicas; ciertamente que su menor altitud es en un sentido especial favorable para sus pobladores; pero

como en ellas no hay bosques que abriguen á las plantas herbáceas, éstas se encuentran poco defendidas de los vientos y otras influencias nocivas. Los bosques originan, sin embargo, á igualdad de altura y latitud, que la evaporación sea más rápida y la temperatura disminuya. Puede admitirse por tanto que: *atendiendo á los datos meteorológicos, los pobladores animales y vegetales de las montañas deben ser poco semejantes entre sí en las diversas partes de una misma montaña, variando mucho según la densidad y clase de población vegetal. En las planicies del Valle, sucede, por el contrario, que las condiciones son más homogéneas y sus pobladores menos desemejantes.*

Ahora es preciso que estudiemos la densidad de población de la parte montañosa del Valle de México, el conocimiento de la cual nos puede ilustrar respecto á la lucha por la vida de sus habitantes invertebrados, aunque la falta de datos geológicos y botánicos no nos permite entrar en muchos pormenores.

Las Coníferas, Cupulíferas y demás plantas alpinas son excesivamente abundantes donde no se cortan ó se dejan de cortar por algún tiempo; ocupan una gran parte de la superficie de la zona alpina propiamente dicha, excepto en donde se extiende el cauce de los ríos y los torrentes antiguos ó modernos, y en donde las rocas basálticas y porfiríticas son de tal volumen y están dispuestas de tal manera que no pueden penetrar entre sus grietas las raíces de los árboles. Se nota también que en los lugares cubiertos por una gruesa capa de ceniza volcánica (arenal de Ajusco, por ejemplo) las Coníferas y Cupulíferas ó no existen ó son poco numerosas.¹

Comparativamente á las llanuras del Valle es preciso admitir que las montañas cubiertas de bosque están mucho más pobladas por vegetales herbáceos y arborescentes (sin tener en cuenta á las gramíneas, que son tan abundantes en ciertos lugares montañosos como en ciertas porciones de las llanuras); comparativamente á los lagos de agua salada y á los pantanos salados, la relación es la misma, pero no así con respecto á las lagunas de agua dulce y á los lugares palustres en que no hay exceso de sales alcalinas. En un metro cuadrado de superficie de alguno de esos lagos hay un número individual y específico de vegetales flotantes, emergidos ó sumergidos, mayor que en muchos bosques de Coníferas.

Los cerros de poca elevación y las colinas no cubiertas con bosques son generalmente más pobres ó iguales en vegetación á las llanuras y muy áridas comparativamente á los bosques y á los lagos de agua dulce. En los pedregales se observa casi la misma pobreza vegetal.

Sin embargo, ciertas Criptógamas sí son más abundantes en los pedregales y bosques que en las llanuras.

En cuanto á los pobladores invertebrados es indudable que su densidad de población ha de variar según las montañas que se consideren. En las desprovistas de bosques,

¹ Véase: «La vegetación sobre las altas montañas de México,» por H. de Saussure. La Naturaleza, vol. VII, pág. 333.

donde la vegetación se reduce á pastos coriáceos podrán vivir ciertos ortópteros é himenópteros de régimen especial, pero en cambio los lepidópteros, muchos coleópteros, la generalidad de los himenópteros, los nevrópteros y dípteros lo mismo que un gran número de arácnidos estarán excluidos casi en lo absoluto. Pero como estamos considerando los lugares comunes en el Valle donde por cualquiera causa se han destruido los bosques y donde reinan, sin embargo, muchas de las desfavorables condiciones alpinas, es de esperarse que en los primeros y últimos meses del año aun los ortópteros sean muy poco abundantes.

En los bosques la densidad de población de invertebrados es menor comparativamente á los lagos y llanuras: para convencerse de ello basta explorar entomológicamente uno de estos lugares. Se recorrerá durante un día buscando los insectos bajo las cortezas, las piedras y las hojas, en las flores, en las criptógamas, en los troncos caídos y cubiertos de musgo, etc., etc., sin llegar á encontrar el número y variedad de articulados que pueden colectarse en menos tiempo y con menos trabajo en ciertos lugares de las llanuras. Los bosques, en el invierno particularmente, parecen del todo desiertos, pues apenas si se ven algunos *Bombus* y varias agallas (pág. 367).

Puede ser que esta pobreza en animales sea más aparente que real, porque la gran mayoría de los exápodos alpinos se ocultan y se resguardan del frío bajo la tierra ó en el interior de los tallos ó agallas: pero ya sea que no existan en gran número ó que sean abundantes pero poco visibles, el resultado es el mismo para sus enemigos vertebrados. Al ocuparnos de éstos veremos si se comprueban las presentes aserciones.

Estoy muy lejos de admitir que todas y cada una de las llanuras del Valle de México sean más ricas en animales sin vértebras que los bosques, pues en lugares perfectamente planos y bajos, pero de condiciones especiales, la densidad de población es menor. En los terrenos donde se cultiva el maguey con todo el cuidado posible, donde se siembra el maíz y después de cosechado quedan extensos y áridos *rastrojos* (pág. 372), en las praderas impregnadas de sales alcalinas, en los arenales, como el de Tepepa, etc., etc., los articulados faltan más ó menos completamente.

Podemos comprobar nuestras anteriores apreciaciones acerca de la densidad de población de la parte accidentada del Valle de México, considerando á varios de sus habitantes vertebrados.

Los saurios insectívoros se encuentran en los pedregales y en los cerros y colinas no cubiertos de bosque; pero están excluidos ó son muy poco comunes en la zona alpina. En las llanuras sí abundan de un modo notable las especies conocidas, que en su mayor parte prefieren vivir cerca del agua; entre ellas se cuenta el *Sceloporus microlepidotus*, que es arborícola y de hábitos domésticos; el *Sceloporus scalaris* exclusivo de los llanos; los que habitan igualmente en los pedregales y en el borde de las zanjas (*Sceloporus torquatus* et *S. melanogaster*); los *Gerrhonotus* especiales de los lugares húmedos; el *Phrynosoma* común en los lomeríos y en las praderas.

Entre las aves se observa un hecho semejante, pues la mayoría de las especies insectívoras son más abundantes en las llanuras y en los cerros y colinas, que en los bosques.

Por ejemplo: *Nyctidromus*, casi todos los Tiranidos y Lanidos, la *Melospiza fasciata mexicana*, las *Pyrranga*, *Tachycineta*, *Cinclus*, *Siurus*, *Catherpes*, las insectívoras acuáticas, etc., etc.

Los mamíferos insectívoros del Valle, los Queirópteros, hemos dicho que están casi excluidos de la zona alpina.

Resumiremos lo dicho en estos términos: *la densidad de población vegetal es por lo común más grande en la zona alpina que en la llanura; los cerros y colinas son en general más pobres en vegetales que las praderas y los lugares boscosos y alpinos. La población animal es por lo común menos densa en la zona alpina (?) y menor en muchos casos en los cerros y colinas que en la llanura.*

Contando ya con estos datos podemos ocuparnos de un modo especial de la lucha por la vida en los invertebrados que viven en la zona montañosa. Debemos advertir que este estudio nos parece más difícil que si se tratara de la región lacustre, porque el régimen varía mucho más, la concurrencia vital es muy grande y las relaciones que existen entre las diversas especies, dada su mayor semejanza, son más complejas y difíciles de descubrir.

La lucha por el clima es considerable y varía según los invertebrados que se estudian.

Los Arácnidos, los *Porcelio* y los Gusanos son los que menos perjuicios resienten del frío, y, lo mismo que los Miriápodos, del calor y de los cambios bruscos de temperatura. No invernán (al menos las especies que yo he podido observar) y casi son igualmente abundantes en todas las estaciones. Las causas de esta particularidad son múltiples, y consisten en parte, en que estos animales son por lo común *hipolitos* ó viven en galerías subterráneas ó dentro de capullos que los abrigan (*Epeira*.) De todas maneras están más á cubierto de las influencias termológicas desfavorables, y la naturaleza de sus alimentos, su organización, etc., conspiran también á este resultado.

Entre los insectos los lepidópteros, los hemípteros y los dípteros (al estado perfecto) son proplamente los más sensibles al frío; se les ve desaparecer primero que los exápodos de otros órdenes cuando principia el invierno.

Su régimen influye en ello notablemente.

Los coleópteros se encuentran nada más hasta Julio ó Agosto (excepto los *Buprestes* y algunos otros); los himenópteros, gracias á sus costumbres, sociabilidad y demás ventajas, abundan en su mayor parte durante todo el año, principalmente los Formicidos.

Creo, en resumen, que la influencia de una baja temperatura sin dejar de ser directa á veces es más bien indirecta en un gran número de casos, puesto que origina la muerte de muchas plantas que constituyen el único alimento de los insectos herbívoros.

Ciertamente que un calor fuerte unido á una sequedad atmosférica extraordinaria, influye de un modo inmediato sobre muchos invertebrados, y es común que cuando se manifiestan estas condiciones, ciertas hormigas y otros insectos no salen de sus madrigueras, con frecuencia en las únicas horas propicias para buscar sus alimentos; cuando el frío es excesivo y se continúa por varios días, perecen varios exápodos, principalmente dípteros (*Tipula*, *Culex*), ó se ven en la necesidad de invernár (*Culex*).

El estado higrométrico del aire y la humedad ó sequedad del suelo obran preferentemente, lo primero sobre los invertebrados que llevan una existencia aérea ó supra-terrestre, las segundas sobre los que habitan bajo la tierra. Aquí debemos insistir en que la capa de aguas subterráneas está en el Valle muy cerca de la superficie del suelo, y que cuando por las lluvias copiosas de la estación propia sube su nivel, los insectos viven á menor profundidad que en los meses de sequía cuando en las capas superficiales del suelo no encuentran el grado de humedad indispensable. Si en los primeros y últimos meses del año se levantan las piedras diseminadas en el borde de los caminos ó en el interior de las sementeras, se nota que bajo ellas, en la tierra seca y agrietada, no hay un solo insecto, aunque examinándola con atención se perciben los orificios de las galerías subterráneas de los insectos ó de las ninfas, larvas ó huevos que viven, se desarrollan, ó invernan un poco más abajo: si ya establecidas las lluvias se repite la misma exploración, se nota que un gran número de insectos pululan bajo las piedras, y que al molestarlos se introducen en galerías poco profundas. Las larvas de *Melolontha* y de otros coleópteros aparecen entonces sobre la superficie del suelo cuando en otras épocas, un poco antes, vivían sepultadas bajo una gruesa capa de tierra.

El estado higrométrico del aire y la humedad del terreno obran también indirectamente, para la demostración de lo cual basta recordar que cuando las lluvias se retardan ó son precoces, los insectos aparecen más ó menos pronto, pero antes que ellos la mayoría de los vegetales herbáceos del Valle de México.

La constitución geológica del terreno determina fenómenos de adaptación y selección muy importantes; donde predominan las rocas de origen volcánico como en los pedregales de San Angel y Tlalpam, la tierra vegetal se acumula en las grietas de las lavas con más facilidad que en los declives de muchas montañas; las numerosas hendeduras, las grutas pequeñas, valles de poca extensión limitados por un muro de lavas, las cañadas también pequeñas, húmedas y sombrías, y en general las concavidades y accidentes del pedregal, son otros tantos lugares cuyas condiciones permiten el desarrollo y la vida de muchas plantas y animales que no prosperarían en las laderas de la serranía de Guadalupe ó en los áridos lomeríos de Tacubaya.

Tal sucede con algunas Criptógamas que vegetan en esta región á pocos metros de distancia de los *Echinocactus* y *Mamillaria* (!). Para varias de las primeras es indispensable un lugar húmedo, sombrío y abrigado; las segundas habitan de preferencia en terrenos secos, áridos y expuestos al rigor de la intemperie y de un sol tropical.

Es un hecho perfectamente probado que en los pedregales del Valle no desaparece por completo la vegetación en la estación de secas, pues persisten las Cácteas y otras plantas, debido en parte á su organización propia, á las condiciones en que viven, etc.

Con los invertebrados no sucede lo mismo, pues que la gran mayoría perecen ó se ocultan en el invierno y en la estación de secas. Los numerosos individuos de *Sceloporus torquatus* que habitan en estos lugares son insectívoros y muy probablemente invernantes. La explicación del hecho es bien sencilla, pues ya hemos visto que las Cácteas (pág. 359), Amarilídeas y otros muchos de los vegetales perennes que persis-

ten en el pedregal en todo tiempo, son de poca utilidad para la población entomológica.

Por estas razones se comprende que el estudio de la lucha por la vida en los habitantes de esta región es un poco peligroso y complicado, y que por lo mismo quien sólo se fije en los datos botánicos, geológicos y físicos puede llegar á conclusiones enteramente falsas.

En donde el suelo está formado por rocas que con dificultad se humedecen y que por el contrario son compactas y secas como sucede en los lomeríos de Tacubaya, la vegetación es escasa y raquílica, pues los cambios de temperatura se hacen sentir con más fuerza, y en general las condiciones ambientes son poco favorables. El *Phrynosoma orbiculare*, habitante de esta zona, es invernante, aunque no se tiene la seguridad de que así sea.

En resumen: la lucha por la vida varía según las regiones ó especies que se consideran del modo siguiente:

En la zona alpina. 1.º Influencias climatológicas. El frío es por lo común mayor que en las otras montañas, lo que está indicado por las plantas que allí viven; de esto resulta que la población vegetal herbácea se compone en general de especies muy bien adaptadas para resistir la influencia nociva del clima y que son poco útiles para los insectos (*Bacharis* v. g.) y que por estas y otras causas la mayoría de los pobladores articulados viven en el interior de las partes leñosas ó blandas de los vegetales (*Escholites*), ó que se procuren cualquier otro medio de defensa contra la intemperie (*agallas*); ó que habiten bajo las piedras, en subterráneos ó en cualquiera otra parte donde estén abrigados; esto es muy perjudicial para los vertebrados insectívoros y constituye uno de los factores principales que originan el que en la zona alpina haya pocos de dichos vertebrados. Deben excluirse naturalmente á los que se nutren con Nevrópteros y otros insectos de los que forzosamente llevan una vida aérea y pueden emigrar en altitud huyendo de las localidades que no les son propicias en determinadas estaciones.

El calor es menor en la zona alpina que en otros lugares montañosos, la atmósfera contiene más humedad, las lluvias son mucho más frecuentes, etc.

2.º Influencias zoológicas. Los hemípteros, ortópteros, coleópteros, himenópteros y lepidópteros de la zona alpina son en su mayor parte fitófagos. Los arácnidos y los miriápodos, lo mismo que la mayoría de los nevrópteros que allí se encuentran, son carnívoros. Por consecuencia la lucha por la vida debe manifestarse más bien en los primeros que en los segundos, puesto que aquellos son más numerosos; sucede, en efecto, lo inverso de lo que tiene lugar en la zona lacustre y palustre, donde la concurrencia entre los pobladores acuáticos es motivada en mucha parte porque casi todos son carnívoros.

En las llanuras y en los otros lugares montañosos la lucha es también más grande entre las especies fitófagas, con la diferencia de que en los bosques una gran cantidad de alimentos se divide entre un pequeño número de individuos alimentados que, por otra parte, poseen una organización especial que les permite vivir en condiciones en que otros insectos no podrían subsistir; muchos se nutren con partes de Coníferas, Cupuli-

feras, Ericáceas y otras plantas que ya hemos señalado, cuya abundancia extraordinaria autoriza á suponer que la concurrencia entre sus parásitos ha de ser relativamente poco activa.

No se crea por esto que niego el que otras causas dependientes de la lucha con el clima, los enemigos, etc., tomen una parte activísima en el modo de ser de las especies alpinas, pero hay que fijarse en un hecho notable y fácil de observar: como lo hemos asentado, la proporción entre el número de alimentos y el de individuos alimentados es excepcionalmente favorable para los segundos: es muy común que en un sólo madroño viva un grupo de 100 ó 200 larvas de *Eucheira*, no habiendo en abundancia otros insectos que coman las hojas de esta planta, mientras que en los fresnos que crecen en la llanura se halla á veces tal número de larvas de lepidóptero que lo secan por completo. Ya se deja entender que estas consideraciones se refieren á los parásitos especiales de los árboles y no á los que viven sobre las plantas herbáceas de la zona alpina y que son poco abundantes ó poco útiles para los vertebrados, y por lo común anuales.

Los invertebrados carnívoros de esta zona son poco numerosos y generalmente, como los coleópteros, perecen en el invierno ó pasan una parte de su vida en el agua. (Nervópteros).

Los vertebrados insectívoros, como después veremos, son ciertamente más comunes en la llanura y otras regiones que en la zona alpina.

En resumen: *los pobladores invertebrados de la zona alpina tienen que sostener una activa lucha por la vida, lucha que principalmente se verifica por el clima (de un modo inmediato) y por la organización especial de las plantas alpinas.*

En los cerros y colinas de poca elevación y en los pedregales, los hechos de la concurrencia vital son análogos pero difieren sin embargo, principalmente en los siguientes puntos:

1.º *Por la escasez de plantas perennes y por la falta de humedad en cierta época, la población de invertebrados varía con las estaciones mucho más que en cualquiera otra parte.*

2.º *La concurrencia vital es más activa en todos sentidos, puesto que los medios de defensa contra la intemperie son menores siendo mayor el desabrigo, los enemigos animales más numerosos y la proporción entre los alimentados y los alimentos menos favorable para los primeros que en la zona alpina.*

En cuanto á distribución geográfica comparada, podemos asegurar que *los pobladores vegetales é invertebrados de los cerros, colinas y pedregales presentan mucha más analogía con los propios de la llanura que con aquellos que viven en la región alpina.*

Resumiendo lo que se ha dicho sobre la zona montañosa del Valle de México:

Densidad de población vegetal atendiendo á datos geográficos y botánicos, más grande en la zona alpina que en la llanura, pero tal vez menor que en los lagos; cerros y colinas en general más pobres en plantas que llanuras, lagos y región

alpina. Población de invertebrados menor que en ninguna otra parte en la zona alpina (?); en los cerros y colinas muchas veces menor que en las llanuras.

Variaciones de población de invertebrados mayores en los bosques que en los lagos y aun más grandes en los cerros, colinas y pedregales.

Concurrencia vital: en los lugares alpinos poco activa; lucha por el clima predominante (y por la organización de las plantas de la región). En los cerros, colinas y pedregales muy activa, pero menos que en las zonas palustre y lacustre.

Distribución: pobladores invertebrados de cerros, colinas y pedregales más semejantes á los que viven en la llanura que á los propios de la región alpina.

REGIÓN DE LAS LLANURAS.—*Pastos, potreros, lugares húmedos pero no pantanosos, etc.*

(Como ya lo hemos advertido, no comprenderemos en esta región á los lagos y pantanos).

La extensión del Valle de México, comprendida la área desde las crestas de las cordilleras, es de 4,555 k. c. y de 2,100 k. c. en la parte plana; es decir que la llanura ocupa casi la mitad de la superficie total, pero deben sustraerse un poco más de 95 k. c. que miden los lagos, resultando 2,000 para la extensión de la llanura.

En ésta se observan muchos de los pormenores señalados al tratar de las colinas, cerros y pedregales, pero hay varias condiciones exclusivas á la primera y que le hacen distinguir biológica y físicamente de las segundas. Señalaremos las siguientes:

1.º *La existencia de zanjas que por lo común contienen agua durante todo el año.* Contribuyen eficazmente á que los terrenos conserven en toda época cierto grado de humedad (sin que por esto las aguas subterráneas permanezcan siempre al mismo nivel), no llegando á secarse tanto como los cerros y colinas; en sus bordes pueden vivir un gran número de plantas y animales que encuentran allí el agua necesaria para su vida. Esta influencia favorable es muy importante y conviene no olvidarla ni por un momento al estudiar la parte plana del Valle de México. Hay también manantiales perennes de agua dulce ó ríos constantes que favorecen la estabilidad de la vegetación. En la región montañosa las corrientes de agua son ó muy impetuosas ó muy frías ó nulas en determinadas épocas, pero casi siempre ligadas íntimamente á las lluvias. El líquido que las forma es por lo común muy puro, lo que debe conceptuarse como desfavorable para la mayoría de los invertebrados acuáticos.

2.º *Existencia de grandes calzadas de fresnos, sauces y otros árboles cultivados* que dan sombra y abrigan á los vegetales y animales contra los rigores de la intemperie; son habitados por muchos parásitos exápodos (páginas 367 y 357), excepto el eucalipto, y no pierden sus hojas en el invierno, con excepción del fresno. Sobre ellos viven varios vertebrados de hábitos arborícolas ó semiarborícolas, etc. En la zona alpina hay ciertamente muchos más árboles que en la llanura, pero los de ésta son más útiles para la población en general. En las colinas y cerros los grandes árboles no son, relativamente, tan numerosos.

3.º *En las llanuras hay plantas cultivadas que por sí mismas ó por las prácticas*

necesarias para su cultivo son útiles á muchos invertebrados. Tenemos desde luego los huertos y jardines donde el agua abunda más que en otras partes, donde las plantas están más abrigadas y hay más variedad de especies. Allí se encuentran mayor número de vegetales de frutos carnosos útiles para las especies frugívoras; los insectos á pesar de los cuidados de los horticultores, abundan en ciertas épocas mucho más *que en las regiones montañosas y que en los terrenos consagrados á grandes cultivos, en los jardines de los alrededores de México.* Por otra parte, en los huertos y jardines, los enemigos alados vertebrados de los animales insectívoros son menos numerosos y aun por la proximidad del hombre no se atreven generalmente á acercarse á estos lugares, lo que origina que los insectos tiendan á disminuir por esta causa, lo mismo que por los cuidados de la horticultura.

Debe hacerse una distinción perfecta entre las plantas cultivadas en los jardines y las que se siembran en verdaderas tierras de labor; pues en éstas, lo hemos repetido varias ocasiones, la población de invertebrados tiende á disminuir constantemente.

El cultivo del chile (página 363) es útil para los insectos que viven en los lugares húmedos y sombríos, y los horticultores y jardineros destruyen de preferencia á los insectos grandes y fácilmente visibles, lo que á veces es benéfico para los pequeños.

4.º *De una manera relativa la llanura está más abrigada y es más húmeda que los cerros y colinas,* es la parte más baja, y como forma el fondo del Valle, la rodean por todos lados montañas más ó menos elevadas; los grandes lagos contribuyen á que en los terrenos inmediatos se infiltren sus aguas, de lo que resulta que una regular extensión de territorio conserva cierto grado de humedad. Además, en la estación de lluvias una gran parte del agua que cae en las extensas cordilleras forma torrentes que vienen á afluir en los lagos pasando antes por la llanura, ó bien se filtra lentamente y da nacimiento á manantiales abundantes ó humedece los terrenos bajos.

5.º *La influencia nociva del hombre sobre los vegetales silvestres y los invertebrados se hace sentir de un modo notable en la llanura,* pues los grandes cultivos, la cría de ganado y otras industrias influyen desfavorablemente en ciertas especies, aunque son benéficas para otras.

REGIONES SECUNDARIAS.—Hay en el Valle de México varias eminencias de poca altura cubiertas de vegetación, que en rigor, no pueden comprenderse en ninguna de las subdivisiones de la zona montañosa que hemos admitido. Ni por sus pobladores vegetales, ni por su fauna de invertebrados, ni por las condiciones que disfrutan es posible incluir las entre los lugares alpinos ó los cerros y colinas de poca altura, tales como Xochiltepec, Guadalupe ó lomeríos de Tacubaya. *Tal sucede con varios montes situados al Sur del Valle, como los de Eslava y la Cañada,* que se encuentran á poca distancia de los montes alpinos, pero que no poseen sin embargo todos los caracteres de la zona selvosa, pues su vegetación es más bien herbácea ó subfructescente y no abundan en Coníferas y Cupulíferas ni nutren otras de las plantas y animales exclusivos ó específicos de la región alpina media.

Podemos asegurar que esta fisonomía biológica depende en gran parte de la calidad

del terreno, en el que hay una gruesa capa de excelente tierra vegetal, de la poca altitud, y por consecuencia de la falta de ciertas condiciones alpinas, de su proximidad á montañas elevadas que defienden del viento y abrigan de una manera notable; de la temperatura más benigna, de la gran humedad del suelo, que es debida á la frecuencia de las lluvias y al riego de arroyos constantes y copiosos, de la falta de grandes árboles que perjudiquen al desarrollo de grandes plantas herbáceas, de que no se cultiva en grande escala y por lo mismo de que no se practican las funestas operaciones de la limpia y la quema, etc., etc. Finalmente, en estos lugares la población de plantas é invertebrados es muy densa, pues estas regiones como muchas de las más australes del Valle, son notables por su fertilidad y ofrecen á la observación un gran número de especies que son exclusivas del lugar, que se encuentran allí gracias á las condiciones especiales de que ya hemos hablado compendiosamente.

El bosque de Chapultepec es otra de las subregiones importantes que debemos considerar, pues aunque su extensión sea pequeña, sus producciones son dignas de señalarse. Con este objeto daremos algunas noticias que á él se refieren, copiándolas de dos artículos recomendables, uno publicado en el *Diccionario Universal de Historia y Geografía* y otro en *La Naturaleza*.

El cerro de Chapultepec está situado á los 19° 25' 17" 74 de latitud y su longitud en tiempo, al O. del meridiano de Greenwich, es de 6^h 36^m 28^s 56. Su altura sobre el nivel del mar es de 2325^m y de 48^m sobre el suelo de la ciudad de México, según Humboldt. «En medio de las llanuras que se extienden al Occidente de la Capital de México se distingue descollando sobre las gigantescas cimas de un bosque el atrevido «palacio construido sobre la colina de Chapultepec, nombre que según algunos significa «Cerro del Chapulín,» á causa de que la langosta (*chapulín, nombre vulgar común á muchos ortópteros saltadores*) se multiplica en aquel cerro prodigiosamente. Lo que ha dado sin duda alguna mayor importancia á Chapultepec, son sus manantiales ó albercas de agua potable que surten á una gran parte de la población de México.»

«En los tiempos anteriores á la conquista los habitantes de México cuidaban de «bosque de Chapultepec, cultivando en él un gran número de plantas. La mayor parte «de los escritores antiguos al hacer esa relación que parece fabulosa, de la espléndida «grandeza del emperador Moctezuma, citan á Chapultepec como el sitio de recreo de «los reyes; dicen que este último monarca tenía en aquel punto estanques donde «servaba los más exquisitos peces, y ya preso por Cortés, salía, aunque severamente «custodiado, á cazar en este paraje encantador.» Hablando de los árboles que crecen en Chapultepec, se ha dicho lo siguiente:

«Son cerca de 300 los ahuehetes (*Taxodium*) que allí se encuentran: entre ellos «el más robusto aparece como centinela avanzado del castillo: su circunferencia pasa «de 15 varas y extiende su ondulante ramaje sombreando un espacio circular dos ó tres «veces mayor que el que ocupa su tronco. A esta especie de árboles hacen compañía «muchos fresnos, álamos, sauces comunes y llorones.»

Uno de los caracteres más importantes del bosque de Chapultepec, era la presencia de grandes y profundos pantanos que en la actualidad se han cegado parcialmente.¹

El Sr. Gabriel Alcocer enumera las siguientes condiciones de que disfruta el referido bosque y que deben darle la preferencia para establecer en él un jardín botánico. (Antiguo proyecto que por desgracia no se ha realizado).

« Desde luego su vasta extensión, su accidentada topografía, que le hace tener terrenos bajos y pantanosos, terrenos elevados y el pequeño cerro que se levanta entre las copas de los ahuehuetes, facilitaría la distribución conveniente de los vegetales; su tierra poco explotada y abonada durante siglos por las hojas de una secular arboleda, sus numerosos veneros de agua, su proximidad á la ciudad y el estar ligado á ella por una vía férrea y diversas calzadas, todo hace de aquel bosque el lugar más á propósito y á la vez más bello para situar el jardín. . . . Si se eligiera otro sitio cualquiera habría necesidad de comprar el terreno, de gastar en llevar el agua, pues en verdad no conocemos otro lugar de propiedad nacional que reúna las incuestionables ventajas que posee el bosque de Chapultepec. »²

Más adelante asegura el autor que podrían vegetar en lugares del bosque que señala, las *Cáceas*, los *Agaves* y *Yucas*, algunas *Crasuláceas* y los naturalizados *Áloes*, los *Helechos*, *Orquídeas*, *Bromeliáceas* y *Piperáceas epifitas* que resistan la más baja temperatura del Valle, y aquellas *Aroideas* que, como la *Piña*, anona se aclimatan con facilidad, etc.

Hay muchas plantas características de Chapultepec, pero nos limitaremos á citar los géneros *Rhus* y *Pisonia* y el *Conium maculatum* que no es aborígine.

Entre los invertebrados se observan varios Yulidos, Vespidos, Dípteros (*Echynomias*), Coleópteros, especialmente el *Physonota translucida*; Lepidópteros geometridos, abundantes Libelulidos de pequeñas dimensiones, y los parásitos especiales del *Taxodium*, característicos de la región. En resumen: en el bosque de Chapultepec la densidad de población de vegetales é invertebrados es mayor que en otros muchos puntos de la llanura y de la región montañosa, pero no excede á la que se presenta en la zona lacustre. Las variaciones de la población originadas por las estaciones son poco sensibles. Por último, lo que es de notarse, en el bosque de Chapultepec viven especies propias tanto de las planicies como de ciertos lugares montañosos.

Todo lo cual ha sido originado por varias causas: la influencia del hombre, quien en todo tiempo, desde una época remota, ha tratado de embellecer el referido bosque no utilizando el terreno para cultivar maíz, magueyes ú otras plantas cultivadas, ni aprovechándole para apacentar rebaños, que siempre son perjudiciales; la existencia de los *Taxodium* ha contribuido poderosamente á darle una fisonomía especial, pues en ninguna otra parte de la llanura, con muy pocas excepciones, hay tan gran número de estos árboles, y aun en los cerros y colinas sucede lo mismo: ciertamente que en

¹ Véase « Aguas potables de México, » c. t.

² « El Bosque de Chapultepec. » Proyecto de un Jardín Botánico, por el Sr. Gabriel Alcocer. « La Naturaleza, » vol. VII, pág. 320.

la zona alpina las plantas arborescentes son muy abundantes, pero multitud de causas hacen que con ellas vivan pocos invertebrados. En la zona alpina hay muy pocos ó ningunos *Taxodium*, pues estos árboles crecen en lugares constantemente húmedos. Otra de las causas que han contribuido eficazmente á la fertilidad del bosque de Chapultepec, es la existencia de pantanos, lo accidentado del lugar, que, como dice el Sr. Alcocer, favorece la vida de vegetales y animales propios de varias zonas, la gran cantidad de tierra vegetal, el estar muy abrigado, etc.

En el número de las influencias perjudiciales que han hecho disminuir de algún tiempo á esta parte la población animal y vegetal de Chapultepec, citaremos las siguientes.

Últimamente se han cortado muchos árboles y se han convertido en jardines lugares del bosque que eran en otra época notables por su fertilidad; se han desecado en parte los pantanos; se ha prohibido la caza, lo que es hasta cierto punto desventajoso para muchos invertebrados, puesto que por esta causa no disminuye el número de las aves insectívoras, etc., etc.

Otra de las regiones secundarias importantes es la que podemos llamar meridional, que provisionalmente, á reserva de modificarla cuando sea necesario, limitaremos como sigue: comienza en San Mateo, al Sur de la Ciudad de México, se extiende por el Poniente hasta San Ángel, por el Sur hasta la falda del cerro del Chicle y por el S. E. hasta el extremo meridional del lago de Xochimilco. Esta zona es la más fértil del Valle de México y al mismo tiempo la que disfruta de condiciones biológicas muy favorables. Sólo en ella he visto fructificar el *Cheirostemon platanoides* y varias Auranciáceas de la Tierra Caliente.

En cuanto á invertebrados se podrían señalar muchos que son especiales de la región, pero nos concretaremos á los más importantes.

Desde luego puede caracterizarse á esta zona por los insectos: en ella abundan más que en otra parte los Dípteros, haciéndose notar algunas grandes especies de *Tipula* (*Tipula cravieri belardi*) y *Anthrax*; los Homópteros fulgurídeos (*Cercopinos*); Nevrópteros muy abundantes individual y específicamente, (sobre todo los Libelulidos en el principio de la región alpina) entre los que descuellan los siguientes.

Heterina vulnerata (según el Sr. Dr. A. Dugès). Tiene la base de las alas rojas; lo he encontrado con más abundancia en Querétaro, Acámbaro y Morelia, y el Sr. Villada ha colectado una especie, si no idéntica al ménos muy afine, en el Estado de Hidalgo.¹

Prosopistoma sp? Parece que estos Nevrópteros están poco conocidos y no son muy comunes en Europa. Latreille los consideró en un principio como Crustáceos. Sería de desear que se estudiaran de una manera completa.

En Tlalpam (San Agustín ó San Agustín de las Cuevas antiguamente), en un canal que conduce agua de la Hacienda de Peña Pobre á la fábrica de papel del mismo nombre, en el principio del conducto, he colectado larvas de *Prosopistoma* que se encuentran sobre las piedras que forman los muros laterales del canal: el agua en que viven

¹ Véase: Trabajos ejecutados por la Comisión de Pachuca, 1864, pág. 292.

es muy fría y pura y por lo mismo pocos animales pueden vivir en ella. «Se sabe que los *Prosopistomas* son larvas de Efemeridos que deben colocarse por la disposición de sus órganos respiratorios al lado de los *Tricorythus* y sobre todo de los *Bætisca*.» Últimamente he tenido noticia de una monografía recientemente publicada relativa á estos Nevrópteros y que no he podido consultar.¹ De todas maneras recomiendo estas noticias á los entomologistas mexicanos, que en estos insectos encontrarán materia para emprender estudios por demás interesantes.

Myrmeleon sp? He colectado los insectos perfectos y no me ha sido posible descubrir las larvas, aunque sospecho que viven en el arenal de Tepepa, inmediato á Tlalpam, lugar en que recogí varios ejemplares; el Sr. Schumann también ha colectado este insecto cerca de la misma ciudad. Ni este señor, ni otras personas á quienes he consultado, ni yo mismo, tenemos noticia de que se encuentre en otro punto del Valle de México.

Chrysopa flava. Mucho más común en Tlalpam que en las regiones centrales del Valle de México.

Hay varias especies de Himenópteros que parecen ser exclusivos de la región: grandes avispas (*Scolia*), avispas solitarias del grupo de las *Eumeninas*; Esfigídeos del género *Tripoxylon* que fabrican nidos de barro sobre las paredes de las habitaciones ó en los cantiles y que persiguen encarnizadamente á las *Epeira*; la hormiga de miel (*Myrmecocystus melliger*), que extiende su área geográfica hasta el Ajusco, aunque no es exclusiva de esta zona, pero mucho más común en ella que en las regiones septentrionales del Valle de México.

Entre los Lepidópteros notables señalaremos los Esfingidos, que cuentan muchas especies, lo mismo que los Microlepidópteros, el *Papilio cincinnatus* y el *Pyrameis atalanta*, común también en Europa.

Los Miriápodos abundan más que en cualquiera otra parte y están representados por un buen número de especies, siendo dignos de notarse los *Scutigera*, varios Polidesmidos y Yulidos, particularmente el género *Fontaria*, que no viven en otros lugares.

En resumen: la subregión meridional del Valle de México es más rica en fauna y flora que muchas de las porciones septentrionales y occidentales del mismo Valle; viven en ella algunas especies de la zona cálida y ciertas formas muy localizadas que nos autorizan para considerarla como subregión aparte.

Las poblaciones humanas en todos los casos y en todos los países vienen á formar estaciones zoológicas dignas de estudiarse separada y completamente; la modificación profunda que imprime el hombre al *medium* biológico natural, acarrea alteraciones importantes en los seres que viven á su lado y que en un principio estaban sujetos á condiciones normales y distintas. Esta influencia, en general es nociva para la mayoría de los animales, pero se reputa válidamente como benéfica para ciertas especies que en todo tiempo se han venido adaptando para una vida urbana que después no pueden

¹ Vaysière. Monographie zoologique et anatomique du genre *Prosopistoma*.—Annales des sciences naturelles, vol. IX, n. 2 y 3, 1890.

cambiar por la vida salvaje. Dicha influencia varía de un modo inesperado según multitud de circunstancias que por ahora no debemos tratar de señalar de una manera perfecta, aunque sí es indispensable que nos fijemos en las más principales. Desde luego es preciso establecer una distinción de interés entre las poblaciones en que hay pocos huertos y jardines y aquellas que los tienen en gran número. En las primeras la fauna de invertebrados es más pobre específicamente, pero más *doméstica* (permitásenos este poco exacto calificativo), mientras que en las segundas es más rica en especies y el número de especies salvajes iguala ó excede al de aquellas que llamaremos caseras ó domésticas. Ejemplo de las primeras puede ser, en parte, la ciudad de México; ejemplo de las segundas, San Ángel ó Coyoacán.

Nunca podrá ser rigurosamente idéntica la fauna de invertebrados de una población de indígenas y de una en que predominen los individuos de raza blanca; en aquella hay más incuria, menos aseo, habitaciones menos abrigadas; en ésta sucede lo contrario, y por lo mismo muchos articulados muy sensibles á la acción desfavorable de la intemperie vivirán mejor en la segunda que en la primera, verificándose lo inverso con los parásitos humanos y otros invertebrados á quienes perjudican los cuidados ordinarios de la limpieza.

Debe tenerse presente que en las poblaciones hay una mezcla de la fauna casera propiamente dicha con algunas de las especies que viven en las cercanías y que más ó menos accidental y periódicamente se introducen en las ciudades; de donde resulta que según una gran multitud de circunstancias varía el carácter de la población general de invertebrados urbanos. Si la ciudad está ubicada cerca de un lago, en la llanura ó en la montaña, en regiones poco fértiles ó en medio de un bosque, distinta clase de invertebrados salvajes podrán encontrarse en ella. Y aun hay una multitud de influencias que, lo repetimos, obran poderosamente sobre la fauna urbana del Valle que venimos estudiando, y que si á primera vista parecen de poca entidad, son, sin embargo, de hecho, de una importancia de primer orden. He aquí un ejemplo: la población de invertebrados de la Ciudad de México no es la misma en esta época (1891) que en 1880, debido esto en gran parte al establecimiento relativamente reciente del alumbrado eléctrico: porque, en efecto, un gran número de insectos nocturnos que antes sólo podían colectarse en las regiones más remotas del Valle, vienen ahora atraídos por esta hermosa luz; algunos individuos de ciertos géneros de exápodos han subsistido y propagado las especies en los jardines formados dentro de los límites de la ciudad. Merecen mencionarse particularmente las mariposas del grupo de las *Macroglossa*. No está por demás decir á este propósito que algunas personas han emitido la idea de que la invasión de Culicidos observada últimamente, reconoce por causa el moderno alumbrado eléctrico, pero esta afirmación no se ha probado aún.

Las habitaciones humanas tienen una fauna especial de la que nos ocuparemos brevemente, advirtiendo que no vamos á considerar los pobladores de los huertos y jardines, pues según dejamos indicado, se comprende que varían de tal manera que no es posible hacer á este respecto apreciaciones generales.

Desde luego podemos asegurar, que prescindiendo de los parásitos humanos, predominan entre otros los Arácnidos y los Dípteros (sobre todo, entre los primeros, los Falangidos); los Escorpionidos ó Alacranes no son muy comunes, pero tampoco excesivamente raros; las diversas especies de arañas que persiguen á las moscas son muy abundantes, á tal grado que yo creo firmemente que fuera de las habitaciones, las arañas no encontrarían el gran número individual de moscas que hay en aquellas, y que las moscas en ninguna otra parte tienen mayor número de enemigos arácnidos que en dichas habitaciones.

Los Miriápodos son poco comunes, habiendo, sin embargo, varias pequeñas especies que viven en las plantas cultivadas en las casas.

Entre los Crustáceos son dignos de señalarse de un modo especial los *Porcellio* que viven en sociedades en los lugares húmedos y sombríos, y que por lo contrario de lo que sucede en el estado natural, tienen por enemigos á varias arañas corpulentas; su régimen ha variado también y tienden á hacerse más omnívoros.

Los *Limax* se encuentran en abundancia en algunas poblaciones rurales y presentan, lo mismo que los anteriores, curiosos cambios de régimen.

Entre los Coleópteros encontramos varios: los *Calsoma*, grandes carabidos de costumbres carniceras que persiguen á muchos insectos; los *Dermestes*, que destruyen las pieles; los *Brachinus* ó Bombarderos á quienes he visto usar su curioso medio de defensa cuando los persiguen los repetidos *Calsoma*; los Pinacates (*Elodes*), cuyo olor repugnante los libra, aun después de muertos, de los ataques de algunas hormigas caseras; los Gorgojos, (Curculionidos), etc., etc.

De los Nevrópteros tenemos las palomillas de San Juan (*Termes marginipenis*), que forman sus galerías en el interior de los muebles y objetos de madera, donde están perfectamente á cubierto de sus enemigos vertebrados, quienes solo pueden perseguirlas en los meses de Junio y Julio, época en que se reproducen; siendo de notar que una de las grandes causas de mortalidad en estos insectos es la luz artificial que los atrae como á otros muchos exápodos y hace que se quemem ó muera de un modo mecánico un inmenso número de individuos.

Esta especie de *Termes* es exclusivamente casera, yo al menos jamás la he visto fuera de las poblaciones.

Los Himenópteros están representados por varias especies de hormigas que también parecen vivir únicamente al lado del hombre; se han hecho de hábitos á la vez diurnos y nocturnos y casi omnívoras. Los Formicidos caseros sufren una causa de destrucción que no se observa en los salvajes, pues perecen en cantidad en los líquidos viscosos ó azucarados; pero en compensación están al abrigo de muchos de sus enemigos vertebrados.

Las cucarachas (*Homæogamia* y otros géneros), los *Gryllus* que viven en perfecta armonía con las arañas, los Mestizos ó *Ephippiger* y las Tijerillas (*Forficula*) son los Ortópteros caseros más comunes.

De los Dípteros citaremos á los *Musca* (varias especies), á los *Culex* que últimamente

se han propagado excesivamente y á otros muchos pequeños braquiceros que abundan en las habitaciones.

Entre los Lepidópteros se cuentan las *Tinea*.

En resumen: *los caracteres predominantes de la fauna de invertebrados caseros son, entre otros, los siguientes:*

I. *La mayor parte son nocturnos.*—Como muchos Arácnidos que se alimentan con Dípteros que sólo en la noche pueden capturar. Á este propósito debemos insistir en estos dos hechos: hay un cierto número de arañas diurnas que persiguen á los Muscidos durante el día solamente (*Tegenaria*), otras que los sorprenden en la noche durante su sueño (Escorpionidos), otras más que los cazan á toda hora (*Phalangium*). La mayor parte de las primeras se valen de redes, excepto las *Tegenaria* y otras, mientras que las segundas *no las usan por lo comun*. Se ve, por consecuencia, que la persecución de que son objeto las repetidas *Musca* no puede ser mayor.—Es muy comun que las especies de arañas que cazan de noche y que construyen redes, extiendan éstas lo más cerca posible de los lugares en que se acostumbra situar bugías ó lámparas:¹ los *Culex*, las *Tinea* y otros insectos nocturnos son atraídos por la luz, se deslumbran con ella, caen más facilmente en la red y el hábil cazador captura con poco trabajo un mayor número de presas. Es de notar que las moscas comunes tienen enemigos especiales en cada una de las partes de un cuarto en que acostumbran posarse ó dormir. En los cielos rasos, los *Phalangium*; en las paredes, todas las especies de arañas que no tienen morada fija, en los ángulos de los muros las que tienden redes triangulares; cerca de las ventanas las *Tegenaria*, etc., etc.

Ciertamente que la mayoría de los articulados caseros no están expuestos en el interior de las habitaciones á tantos enemigos vertebrados diurnos como en el exterior, pero también es indudable que sus hábitos noctámbulos les son, sin embargo, de gran utilidad, pues el hombre los destruiría mucho más si se presentaran tanto durante el día como en la noche ó solamente en el día (*Arácnidos*, *Porcellio*, *Microlepidópteros*, etc.). Pero es probable que en las costumbres de muchos de estos animales (*Arácnidos*) influya también el hecho importante de que la caza (en las especies carnívoras) es más fácil en la noche, cuando los insectos diurnos no vuelan y duermen tranquilamente. Los Coleópteros, los Lepidópteros, los Culicidos, Hemípteros, Nevrópteros, muchos Ortópteros, Arácnidos y Miriápodos caseros, son nocturnos parcial ó totalmente. Con relación á la fauna doméstica considerada en conjunto podemos asegurar, según esto, que la proporción de especies nocturnas es mayor, ó cuando menos igual á la que se observa en la fauna salvaje del Valle de México. No olvidemos, sin embargo, que abundan en las habitaciones varios insectos que son á la vez diurnos y nocturnos.

II. *Muchos de los invertebrados caseros son de régimen casi omnívoro.*—El hombre lo es también, y era de esperarse que varios de los insectos que se nutren con sus víveres tengan una alimentación mixta. La Mosca comun es el articulado omnívoro por

¹ Véase «La Nature,» 1887. 2.º semestre, p. 159.

excelencia y cualquiera persona se vería apurada para señalar alguna substancia alimenticia que aquella no aproveche, por más que tenga predilección por ciertas materias nutritivas; este insecto, según hemos podido entrever, sostiene una lucha por la vida activísima, pero en cambio disfruta de dos grandes ventajas que favorecen su distribución y contribuyen eficazmente á la supervivencia de la especie: es casi omnívora y muy fecunda. Los Formicidos caseros, las *Blatta* y otras Cucarachas también se nutren con un gran número de substancias, siendo de notar que las segundas suelen alimentarse hasta con papel, y que ofrecen el hecho curioso de que encierran á su progenie en una caja ovijera que las hembras llevan consigo hasta que nacen los huevezuelos: éstos, por tal motivo, están menos expuestos á ser devorados. No puede dudarse que en la fauna salvaje del Valle de México no se encuentra un solo articulado tan omnívoro como varios de los insectos caseros que hemos señalado.

III. *Hay articulados caseros exclusivamente, que no se encuentran jamás fuera de las poblaciones.*—Ya hemos advertido que en las ciudades hay dos clases de pobladores, los que siempre viven al lado del hombre y los que más ó menos accidentalmente se acercan á él, aunque normalmente vivan al estado salvaje; también hemos indicado los más notables de los primeros y señalaremos entre los segundos, por vía de ejemplo, á los *Belostoma*, á los *Esfingidos* y demás Lepidópteros nocturnos que son atraídos por la luz eléctrica, á ciertas especies de *Culex*, varios Himenópteros, Vespidos y Neuropterios libelulidos del género *Lestes*.

IV. *Las variaciones de población de invertebrados caseros según las estaciones, son sensibles, pero comparativamente á la fauna salvaje poco importantes.* Los Dípteros y los parásitos del hombre disminuyen de una manera notable en el invierno, pero no así los Coleópteros, Ortópteros, Himenópteros formicidos, los Crustáceos y muchos Arácnidos. Esto depende en gran parte de que en las habitaciones están más abrigados contra los rigores del invierno, y de que el alimento no falta á las especies omnívoras en ninguna época. Es importante tener en consideración que tratándose de la fauna de invertebrados salvajes, puede notarse una disminución de su número individual al fin del invierno ó en el principio de la Primavera, no porque perezcan á consecuencia del frío ó de la falta de alimentos, sino porque en esa época es cuando hay más aves insectívoras en el Valle de México: como después veremos, el máximo de densidad de la población ornitológica se observa en el Otoño é Invierno, cuando viven entre nosotros las especies emigrantes que naturalmente, después de una permanencia de varios meses, han destruido una cantidad incalculable de insectos y otros articulados salvajes.

V. *De una manera general la lucha por la vida en los invertebrados caseros presenta particularidades de importancia, muchas de las cuales no se observan en las especies salvajes.*

a. *Lucha por el clima.* Indudablemente que los cambios de temperatura se hacen sentir menos en el interior de las habitaciones que al aire libre. De aquí resulta que los articulados que no sufren metamorfosis ó los que la sufren en las casas mis-

mas no tienen que sostener una activa lucha por las condiciones termológicas. Por ejemplo: parásitos humanos, arácnidos, crustáceos caseros. La condición de la humedad tan necesaria, especialmente á los articulados que viven ó se transforman en lugares sombríos y poco secos, está satisfecha las más veces en el interior de las habitaciones bajas de una ciudad como México, cuyo subsuelo es muy húmedo, además de que en los cuartos inferiores el piso no se seca nunca tanto como en un lugar descubierto, expuesto á una ventilación mayor y á los rayos solares directos que favorecen la evaporación.

El número de invertebrados hipogeos, como cualquiera persona puede observarlo, varía menos en el interior de las habitaciones que en los campos del Valle de México. Una lluvia copiosa y constante es desfavorable á muchos articulados que nada ó muy poco la resienten cuando son caseros. Los vientos impetuosos son altamente nocivos para los Dípteros, pequeños Nevrópteros y otros animales á quienes alejan de su morada habitual, precipitan en el agua ó hacen chocar contra los árboles y peñascos: las especies que viven en las habitaciones también están libres de esta condición desfavorable.

b. *Lucha por el alimento.* Es ciertamente activa, pero en muchas especies menor que si vivieran en los campos: tal sucede con los Dípteros casi omnívoros que encuentran alimentos en toda época, en mayor ó menor abundancia, según los cuarteles de la ciudad ó las habitaciones que frecuenten; pero estas diferencias son de muy poca importancia. Los Formicidos caseros, además de sus hábitos de previsión, se alimentan, lo mismo que las *Blatta*, con substancias muy diversas que en todo tiempo encuentran en las habitaciones humanas. Sucede lo mismo con muchos Coleópteros, Lepidópteros, Nevrópteros y Ortópteros caseros, que tanto en el invierno como en la primavera tienen alimentos en la misma cantidad y de la misma clase. Los Arácnidos y Miriápodos sí sostienen una activa lucha, puesto que si sus presas son numerosas, la abundancia individual y específica de articulados caseros carnívoros es considerable.

c. *Lucha con los enemigos. Con las especies é individuos del mismo régimen.* Como acabamos de decir, los invertebrados carnívoros son numerosos, y por lo mismo, un individuo cualquiera tiene que disputar su alimento á otros muchos individuos de la misma ó de distinta especie: pero sin embargo, esta clase de concurrencia no es tan grande como la que observamos en la fauna de las regiones palustre y lacustre, donde los seres de un mismo régimen predominan extraordinariamente. Los exápodos omnívoros, sin asomo de duda, por más que sean muy abundantes y por el solo hecho de esta particularidad de su alimentación, luchan entre sí menos que si nada más se nutrieran con una sola clase de alimentos: esto equivale á decir que los repetidos alimentos son abundantes.

Los de régimen exclusivo, en el caso particular de que nos ocupamos, no están sujetos á una concurrencia muy activa, puesto que muchos se nutren con madera, ropas ú otras substancias (*Termes*, *Dermestes*, *Anobium*, por ejemplo), que siempre son sobradas y bastarían para nutrir un número infinitamente mayor de individuos. Es seguro

que otras causas, más que la escasez ó proporción desfavorable de sustancias nutritivas, impiden que se propaguen de un modo excesivo.

En general. El hombre es quizá el más temible de los enemigos que tienen los invertebrados caseros; ya sea directa ó indirectamente destruye una cantidad tal, que me parece imposible calcularla ni siquiera aproximadamente. En efecto, á los Dípteros, á los Formicidos, Ortópteros corredores, *Tinea*, y en general á los invertebrados que le perjudican de cualquiera manera, los destruye valiéndose de múltiples medios. Las repeticiones, la demolición de edificios ruinosos, los cuidados cotidianos de la limpieza, causan la muerte de muchos articulados, aun de los que, como los arácnidos, son útiles y no perjudiciales.

Como hemos dicho ya, el alumbrado de las habitaciones y de las calles origina la muerte de un incalculable número de insectos nocturnos; los líquidos azucarados y viscosos de que tanto gustan las moscas y las hormigas, son una perpetua causa de mortalidad para estos exápodos, etc.

De una manera general podemos admitir que todos los insectos caseros que vuelan son perseguidos por distintas especies de arácnidos y miriápodos, y se recordará que hemos asentado la proposición de que en ninguna otra parte tienen los primeros mayor número de enemigos de estas clases, que en las habitaciones. Los arácnidos, aparte de la concurrencia sexual, son perseguidos por varios parásitos (*Quernetidos*), y luchan y se devoran entre sí muy á menudo.

Nos parece inútil insistir en otros hechos particulares relativos á este punto: para nuestro objeto basta con demostrar que un vertebrado, el hombre, es el que dificulta más eficazmente la propagación excesiva de los articulados caseros, propagación que sí se verifica en cierto grado en las habitaciones abandonadas, donde por otra parte, las condiciones de alimentación para los exápodos casi omnívoros y aun para algunos otros (*Tinea*, *Dermestes*), son ciertamente muy poco favorables.

d. *Lucha sexual.*—Sobre este punto nos limitaremos á decir que, como todos saben, muchos arácnidos sostienen una activa concurrencia por las hembras, debido más principalmente al carácter y costumbres de éstas, quienes son por lo común más fuertes que los machos, y suelen matarlos en la época de la reproducción. En los Ortópteros corredores y caseros del Valle de México he creído notar que los machos se encuentran siempre en mayor proporción que las hembras, de lo que resulta una lucha sexual más activa. Por el contrario, en varios de los Dípteros que se encuentran en las habitaciones he notado que hay una ligera discrepancia, de manera que los individuos femeninos son más abundantes en una misma especie que los masculinos.

En resumen: *muchos arácnidos, miriápodos, crustáceos y exápodos caseros son nocturnos; varios Dípteros, Ortópteros é Himenópteros son casi omnívoros; todos los articulados que se alimentan con los muebles, vestidos ó viveres del hombre exclusivamente (Termes, Tinea, Dermestes, Anobium, ciertos Formicidos) sólo se encuentran en las habitaciones; variaciones de población y lucha por el clima en invertebrados caseros menores que en los salvajes; lucha por el ali-*

mento activa en los arácnidos y miriápodos; el hombre, directa ó indirectamente es el enemigo más temible de las especies caseras.

Particularidades de distribución en los invertebrados del Valle de México.— Por la misma índole de este punto no entraremos en pormenores, limitándonos á dar nombres y ejemplos.

ESPECIES QUE VIVEN.*	NOMBRES.	EJEMPLOS.
Sobre la tierra.	Epigeas.	Lepidopteri.
Bajo la tierra.	Hipogeas.	Lumbricus.
Bajo las piedras.	Hipolitas.	Scutigera.
En el agua.	Hidrobias.	Notonecta.
En el aire.	Aéreas ó Aereobias.	Nevropteri.
Sobre las raíces.	Epirrizas ó Rizófagas.	Aphis.
Sobre los tallos.	Epitalas.	Sphenophorus.
En el interior de los tallos.	Endotalas.	Xilorectes.
Sobre las hojas.	Epifilas.	Cassida.
Sobre las flores.	Epienteas.	Euphoria.
En los granos.	Espermófilas.	Curculionidæ.
En las grutas.	Cavernícolas.	Porcelio.
En las ciudades.	Urbanas.	Termes.
En los campos.	Rurales.	Myrmeleon.
En los árboles.	Arborícolas.	Attacus.
En las hierbas.	Herborícolas.	Vanessa.

Ya veremos en lo de adelante como los vertebrados enemigos de estos animales presentan, en muchos casos, idénticas particularidades de distribución.

Contando con estos datos relativos á la geografía física, plantas é invertebrados del Valle de México, vamos á estudiar en un próximo artículo, los Mamíferos, Aves, Reptiles, Batracios y Peces que en él habitan más ó menos temporalmente.

Febrero de 1891.

NOTICIA Y EXPLICACION DE LA CARTA GEOLOGICA QUE ACOMPAÑA EL TRABAJO ANTERIOR.

El Sr. Barón F. W. de Egloffstein tuvo la buena idea de reunir y publicar, en un reducido volumen que lleva por título: «Contributions to the Geology and the Physical Geography of Mexico,» Nueva York, 1864, dos trabajos publicados en Alemania hace ya muchos años. Uno de ellos consiste en el mapa geológico de cierta parte de la República, acompañado de algunos perfiles, exponiéndose en aquél las formaciones generales de las rocas, en las que se deposita la mayor parte de la riqueza mineral de México. Sus autores fueron los distinguidos mineralogistas Federico de Gerolt y Carlos de Berghes, quienes tuvieron oportunidad de coleccionar valiosos materiales científicos,

* Temporal ó perpetuamente.